

Lesestrategien erlernen – ohne Hindernis durch sprachliche Herausforderungen

Eine fundiert
didaktisierte
Unterrichtseinheit
für heterogene
Klassen
im
mehrsprachigen
Umfeld

eingereicht von: Deborah Stadler

Begleitung: Rita Baumann

20. November 2022

Danksagung

Zu Beginn dieser Arbeit möchte ich mich bei allen bedanken, die mitgeholfen haben, dass diese Arbeit so entstehen konnte.

Mein Dank gilt zuerst meiner Begleitperson, Rita Baumann, die mich einerseits vertrauensvoll selbstständig arbeiten liess, mir aber mit Rat, kritischen Fragen, ermutigenden Worten und Antworten auf meine vielen Fragen zur Seite stand, wenn ich diese benötigte. Weiter wäre diese Arbeit ohne meinen Arbeitskollegen, der das Ursprungsdossier verfasste, nicht möglich gewesen. Ihm gilt der Dank für seine Bereitschaft, dass ich dieses Dossier umstrukturieren und sogar neu gestalten durfte und er in diesem Prozess stets mit mir zusammenarbeitete. Ebenfalls bedanke ich mich bei der Klasse und ihrer Lehrerin, die ich beobachtetensbesondere gilt hier der Dank meinen beiden Fokus-Schüler*innen, die einen zusätzlichen Aufwand auf sich nahmen. Danke auch den eben erwähnten Lehrpersonen für ihre vielfältigen Rückmeldungen, welche die Unterrichtseinheit schärften.

Weiter bedanke ich mich bei der Kollegin, die meine Arbeit innert kürzester Zeit gegengelesen und mir wertvolle Anmerkungen gegeben hat. Danke auch einem Kollegen, der mich auf die Konzentrationsmusik hinwies, welche mir beim Schreiben half. Ein grosser Dank geht an meine Eltern und meine Schwester, die mir teilweise ihre Büros zur Verfügung stellten und sich gleichzeitig meiner Kinder annahmen.

Zuletzt geht der grösste Dank an meinen wunderbaren Ehemann und meine beiden geliebten Jungen, welche in dieser Zeit stets hinter mir standen, mich unterstützten und mich vor allem oft entbehrten.

Abstract

Erfolgreiches Lernen bedingt das Verstehen von Texten und Aufgaben. Dies gelingt Schüler*innen mit sprachlichen Schwierigkeiten oftmals nicht. In dieser Masterarbeit wurde beispielhaft ein von einer Lehrperson verfasstes Dossier zu Lesestrategien in eine theoretisch fundierte Unterrichtseinheit überführt. Im Zentrum steht ein Manual, welches fertige Anleitungen sowie Aufgabenstellungen beinhaltet und Lehrpersonen in der Lesestrategie-Vermittlung schult. Die Formulierung in Einfacher Sprache ermöglicht Lernenden eine sprachliche Entlastung. Evaluiert wurde die Unterrichtseinheit in ihrer Durchführung durch eine Klasse, zwei Lernende sowie zwei Lehrpersonen. Die anschließende Anpassung ergab eine Unterrichtseinheit, die flexibel auf unterschiedliche Klassen adaptierbar ist und auch schwach Lesende befähigt, Lesestrategien zu erlernen, um diese danach in verschiedenen Anwendungsfeldern zu erproben und zu vertiefen.

Inhaltsverzeichnis

Danksagung	2
Abstract	3
1 Einleitung	7
1.1 Ausgangslage	7
1.2 Zielsetzung	8
1.3 Veränderung im Entwicklungsprozess	8
1.4 Aufbau Masterarbeit	9
2 Theoretischer Hintergrund	10
2.1 Lesekompetenz	10
2.1.1 Unterschied: Lesekompetenz – Leseverständnis	10
2.1.2 Modell zum Leseverständnis	11
2.1.3 Didaktisches Modell	12
2.1.4 Leseförderung	14
2.2 Lesestrategien	16
2.2.1 Grundlagen	16
2.2.2 Programme	21
2.3 Leichte und Einfache Sprache	24
2.3.1 Leichte Sprache	24
2.3.2 Einfache Sprache	26
2.4 Deutsch als Zweitsprache	27
2.4.1 Sprachförderung im mehrsprachigen Umfeld	28
2.4.2 Formulierungen in Bezug auf DaZ	29
2.5 Lehrplanbezug	30
2.5.1 Deutsch	30
2.5.2 Überfachliche Kompetenzen und Anwendung des Lehrplans	32
2.6 Kooperative Zusammenarbeit	32
3 Produktentwicklung	35
3.1 Veränderung im Prozess	35
3.2 Veränderung bei der Zielsetzung	35
3.3 Terminplan	36

3.4	<i>Zielgruppe</i>	37
3.5	<i>Erarbeitung des Produktes</i>	38
3.5.1	Ursprüngliches Dossier	38
3.5.2	Lesekompetenz und Lesestrategien	39
3.5.3	Zusammenarbeit.....	40
3.5.4	Entwicklung Richtlinien für die Übersetzung	41
3.5.5	Textwahl	42
3.6	<i>Forschungsverfahren</i>	42
3.6.1	Erhebungsverfahren	43
3.6.2	Aufbereitungsverfahren.....	43
3.6.3	Auswertungsverfahren	44
3.7	<i>Planung der Evaluation (Literatur)</i>	46
3.7.1	Beobachtung des Unterrichts	46
3.7.2	Evaluation durch die Schüler*innen	47
3.7.3	Evaluation durch die Lehrpersonen	47
3.7.4	Übersicht: Planung der Evaluation und Forschungsverfahren.....	47
4	Produkt	48
4.1	<i>Ursprüngliches Dossier</i>	48
4.2	<i>Aufbau des Produkts</i>	48
4.2.1	Einführung mit theoretischem Hintergrund	49
4.2.2	Unterrichtsplanung.....	50
4.3	<i>Weiterführung</i>	52
5	Ergebnisse der Produktevaluation	52
5.1	<i>Motivation</i>	52
5.2	<i>Selbstregulation</i>	54
5.3	<i>Differenzierung</i>	55
5.4	<i>Beherrschen der Strategien</i>	57
5.5	<i>Handhabung</i>	59
5.6	<i>Anpassungen</i>	63
5.7	<i>Weiterführung</i>	65
6	Diskussion	66
6.1	<i>Methodenkritik</i>	66

6.2	<i>Ergebnisse der Evaluation</i>	67
6.3	<i>Aspekte der Unterrichtseinheit</i>	68
7	Schlussfazit und Ausblick	69
8	Literaturverzeichnis	70
9	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	73
9.1	<i>Abbildungsverzeichnis</i>	73
9.2	<i>Tabellenverzeichnis</i>	73
10	Anhang	74

1 Einleitung

Diese Masterarbeit beschäftigt sich zuerst mit der Ausgangslage, die der gesamten Arbeit zugrunde liegt. Darin wird ein Entwicklungsbedarf aufgewiesen. Im Anschluss wird die Zielsetzung aufgezeigt und eine Übersicht über die gesamte Arbeit gegeben.

1.1 Ausgangslage

Damit Inklusion gelingt, braucht es Partizipation (Hotz & Weber Khan, 2021, S. 59). Zum Partizipationsrecht nach der UN-Kinderrechtskonvention gehört die Information (Hotz & Weber Khan, 2021, S. 61). Diese fällt in der ganzen Gesellschaft insbesondere aber in der Schule oftmals schriftlich aus. Dann ist die Bedingung für eine gelingende Inklusion, dass Schüler*innen Texte sowie Aufgabenstellungen verstehen können. Dies gelingt einigen Schüler*innen in meinen Klassen mit den aktuellen Lehrmitteln und Formulierungen von Lehrpersonen nicht. Deshalb müssten solche Texte und Aufgabenstellungen angepasst und in eine «Leichte Sprache» umgeschrieben werden. Ansonsten ist für diese Schüler*innen bereits die Grundlage zum Lernen nicht gegeben und es eröffnen sich noch grössere Ungleichheiten sowie Ungerechtigkeiten in den Lernvoraussetzungen. Somit zeigt sich ein Entwicklungsbedarf bei der verständlichen Formulierung von Lehrmitteln, Dossiers sowie Aufgabenstellungen von Lehrpersonen.

In dieser Masterarbeit wird beispielhaft ein Dokument einer Lehrperson aufgenommen und angepasst. Damit möchte ich einerseits Erfahrungen in einem wichtigen Aspekt der heilpädagogischen Arbeit sammeln: Mit Lehrpersonen kooperierend theoriegestützt Unterricht und somit auch Unterrichtsmaterial entwickeln, welches für alle Schüler*innen zugänglich ist. Der Fokus wird hierbei auf die Verständlichkeit der Aufgaben und Texte sowie die fundierte Vermittlung gelegt.

Konkret widmet sich diese Masterarbeit einem Unterrichtsdokument eines Arbeitskollegen, der Fach- und Klassenlehrer ist. Dieses von ihm als «Lesedossier» benannte Dokument beinhaltet Einführungstexte zu und eine Liste unterschiedlicher Lesestrategien mit jeweils einer Aufgabenstellung. Es dient der Einführung der Lesestrategien und weist auf weiterführende Aufgaben hin, bei denen die Lesestrategien geübt und angewandt werden. Die Einführung und ersten Aufgaben werden meist im Gesamtklassenunterricht durchgeführt.

Die Texte sind in Standardsprache verfasst. Die Lesestrategien werden anhand einer Auflistung vieler unterschiedlicher Strategien vermittelt. Aus diesen Strategien wählen die Schüler*innen am Ende diejenigen aus, welche für sie geeignet sind. Die Vermittlung ist nicht literaturbasiert und wurde nicht auf ihre Wirksamkeit hin getestet.

Die Zielgruppe dieses Dossiers sind integrative Regelklassen. Somit wird das Dossier von lesestarken wie leseschwachen Schüler*innen bearbeitet. Hinzu kommt, dass die Zielgruppe in einem Dorf lebt, in dem es viele Menschen mit Migrationshintergrund hat. Dies bedeutet, dass der grösste Teil der Schüler*innen Deutsch als Zweitsprache erlernte und von Mehrsprachigkeit betroffen ist.

1.2 Zielsetzung

Aufgrund dieser Ausgangslage kristallisiert sich das Ziel dieser Masterarbeit wie folgt heraus:

Zielsetzung

Ein Dossier zur Einführung von Lesestrategien in Leichte/Einfache Sprache¹ übersetzen und strukturieren, damit Schüler*innen mit und ohne sprachliche Schwierigkeiten einen effektiven Zugang zu Lesestrategien erhalten.

Unterfragen

Dabei stellen sich die folgenden Unterfragen, welche anhand der Evaluation des entwickelten Dossiers untersucht werden sollen:

- Verstehen die Schüler*innen die wichtigsten Inhalte?
- Können die Schüler*innen die Aufgaben im Dossier lösen?
- Können die Schüler*innen die Lesestrategien anwenden?
- Wie oft wechselt ein/e Schüler*in von der Standardsprache in die Leichte/Einfache Sprache?
- Bei welchen Wörtern wechselt ein/e Schüler*in von der Standardsprache in die Leichte/Einfache Sprache? Warum fand der Wechsel statt? (Unbekannte Wörter, Sätze, weiteres?)
- Wie oft wechselt ein/e Schüler*in von der Leichten/Einfachen Sprache in die Standardsprache?
- Warum fand der Wechsel statt? (Neugierde, ob Standardtext verstanden wird?)

Anhand dieser Zielsetzung soll das «Lesedossier» angepasst und mit einer geeigneten Evaluation und den beschriebenen Unterfragen evaluiert werden.

1.3 Veränderung im Entwicklungsprozess

Vorweggenommen werden soll hier, dass sich meine Masterarbeit einem grossen Entwicklungsprozess unterwerfen musste. Denn zu Beginn, wie oben beschrieben, ging ich davon aus, dass ich mich vor allem mit der Leichten Sprache und der Übersetzung beschäftigen werde, um das Dokument zu übersetzen. Zudem war klar, dass allenfalls noch eine Veränderung in der Struktur vorgenommen werden muss. Mit Sichtung der Literatur zu den Lesestrategien und deren Vermittlung stellte sich heraus, dass es eine grundsätzliche Veränderung des Dossiers benötigte. Dies hatte zur Folge, dass ich literaturgestützt eine Unterrichtseinheit zu den Lesestrategien entwickelte, wobei möglichst viele Aspekte des ursprünglichen «Lesedossiers» miteinbezogen wurden. Mit dieser Entwicklung gab es ebenfalls in die Zusammenarbeit mit dem Lehrerkollegen eine Veränderung: Sie wurde etwas weniger eng. Die Veränderungen, welche im Verlauf der Produktentwicklung vorgenommen wurden, werden in den einzelnen Kapiteln genauer beschrieben.

¹ Die beiden Begriffe «Leichte Sprache» und «Einfache Sprache» werden jeweils grossgeschrieben, auch wenn dies in der Literatur nicht flächendeckend gemacht wird. Baumert (2018) schreibt die «einfache Sprache» klein. Diese Arbeit hält sich aber an den Duden, der eine Grossschreibung beider Begriffe vertritt (Bredel & Maass, 2016a & b).

1.4 Aufbau Masterarbeit

Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich zuerst mit dem theoretischen Hintergrund der verschiedenen Aspekte, die bei der Veränderung eines solchen «Lesedossiers» mitspielen (Kapitel 2). Danach folgt eine Beschreibung des Prozesses der Produktentwicklung, welcher ebenfalls die geplante Evaluation des Produktes beinhaltet (Kapitel 3). Das Produkt selber mit seinem Aufbau und Inhalt wird anschliessend erläutert (Kapitel 4), gefolgt von der Evaluation (Kapitel 5). Letztere beinhaltet die Ergebnisse der Untersuchung mit den vorgenommenen Anpassungen am Produkt. Schliesslich wird die gesamte Arbeit diskutiert (Kapitel 6) und ein Fazit gezogen (Kapitel 7).

2 Theoretischer Hintergrund

In diesem Kapitel werden die für das Produkt wichtigen Aspekte Leichte sowie Einfache Sprache, Deutsch als Zweitsprache, der Lehrplanbezug, die kooperative Zusammenarbeit und insbesondere die Lesekompetenz mit den Lesestrategien erläutert. Es wird aufgezeigt, inwiefern das jeweilige Thema für das Produkt wichtig ist. Am Ende jedes Aspekts wird ein Fazit gezogen, in welchem die für die Masterarbeit wichtigen Inhalte beschrieben werden.

2.1 Lesekompetenz

Die Lesekompetenz stellt den Rahmen dar sowohl für das Erwerben von Lesestrategien als auch für die Übersetzung in Leichte/Einfache Sprache. Denn die Lesestrategien können als ein kleiner Teil der Lesekompetenz verortet werden. Das Wissen über Lesekompetenz beziehungsweise über das ihr zugeordnete Leseverständnis dient der Einschätzung der Schüler*innen in der Zielgruppe. Daraus wird wiederum die entsprechende Abstufung der Übersetzung in Leichte/Einfache Sprache abgeleitet. Zur Verortung wird zuerst der Unterschied zwischen der Lesekompetenz und dem Leseverständnis geklärt. Im Anschluss folgt die Beschreibung eines allgemeinen Modells zum Leseprozess, worauf ein eigens für didaktische Anliegen entworfenes Modell zur Lesekompetenz erläutert wird, um schließlich auf die Leseförderung einzugehen.

2.1.1 Unterschied: Lesekompetenz – Leseverständnis

Die beiden Begriffe werden in der Literatur nicht eindeutig verwendet und teilweise vom Begriff der Literalität ergänzt (Lenhard, 2019, S. 46). Letzterer ist für diese Masterarbeit allerdings von geringer Bedeutung und wird deshalb nicht weiter behandelt. Die Begriffe sind nur schwer unterscheidbar, weil sie sich überlappen und zudem ihre Herkunft in verschiedenen Theorietraditionen haben (ebd.). Eine gewisse Unschärfe in der Begrifflichkeit ist der Tatsache geschuldet, dass sie von verschiedenen Disziplinen unterschiedlich gehandhabt werden, was beim Begriff der Lesekompetenz am ausgeprägtesten ist (ebd.).

Abbildung 2: Modell zur Unterscheidung von Leseverständnis und Lesekompetenz (Lenhard, 2019, S. 47)

Leseverständnis

Der Begriff des Leseverständnisses ist am engsten gefasst und «bezeichnet die allgemeine Fähigkeit und den Prozess, Textinhalte zu rekonstruieren» (ebd., S. 47). Der Fokus ist dabei auf die einzelnen Teilprozesse

beim Lesen gelegt und bezeichnet nicht zwingend die erbrachte, sondern die potentielle Leseleistung (ebd.). Damit zusammenhängend ist die Bereitschaft, aktiv eine Textverarbeitung zu tätigen (ebd.).

Lesekompetenz

Im Gegensatz zum Leseverständnis ist der Begriff der Lesekompetenz vielschichtig und bezieht sich auf die erbrachte Leistung im Leseverständnis (ebd., S. 47f). Dabei spielen «neben kognitiven Faktoren auch motivationale (Leistungsbereitschaft, Selbstkonzept...) und emotionale (Lernfreude, Interesse, Ängstlichkeit...) Aspekte» eine Rolle (ebd., S. 48, «...» im Original). Aber auch in dieser Beschreibung ist sich die Wissenschaft nicht einig. In dieser Masterarbeit wird allerdings mit der beschriebenen Bezeichnung gearbeitet, zumal sich Rosebrock & Nix (2020) mit ihrem für diese Arbeit wichtigen Modell (Kapitel 2.1.3) beschrieben wird, ebenfalls in diesem Rahmen bewegen. Sie verwenden sogar die in Abbildung 2 beschriebene weite Definition, indem sie die soziale Ebene miteinbeziehen (Kapitel 2.1.3.).

2.1.2 Modell zum Leseverständnis

Viele Modelle versuchen den Leseprozess abzubilden (Lenhard, 2019, S. 14). Dabei betonen sie je unterschiedliche Gesichtspunkte (ebd.). In den zentralen Prozessen des Lesens herrscht allerdings ein Konsens (ebd.). Diese wesentlichen Prozesse stellt Lenhard (2019) in seinem Situationsmodell (Abb. 3) dar. Auf der niedrigen Hierarchieebenen sind alle Prozesse vereint, die es benötigt, um Wörter und die Syntax aufzuschlüsseln, also einen Satz in seiner Tiefenstruktur rekonstruieren zu können (ebd., S. 14f). Weiter werden auf dieser Ebene

Abbildung 3: Situationsmodell (Lenhard, 2019, S. 15)

Wortbeziehungen erkannt und Satzteile sowie ganze Sätze miteinander in Bezug gesetzt (ebd., S. 15). Dies geschieht mit sogenannten Kohäsionsmitteln (ebd.). Die hohe Hierarchieebene wiederum beinhaltet komplexere Prozesse. So wird hier bereichsspezifisches Vorwissen benötigt, um Bedeutungen in eine Makrostruktur beziehungsweise Rahmenhandlung zu überführen, was die sogenannte globale Kohärenzbildung beschreibt (ebd.). Hierbei sind die Selbstregulation und die Inferenzbildung zentral (ebd.). Bei der Selbstregulation handelt es sich um die Überwachung des eigenen Verständnisprozesses und bei der Inferenzbildung um das Ziehen von Schlussfolgerungen (ebd.). Schliesslich baut auf sämtlichen der beschriebenen Prozessen das sogenannte Situationsmodell auf (ebd.). Es ist eine mentale Repräsentation,

welche «eine stark verdichtete, durch eigenes Vorwissen und Schlussfolgerungen angereicherte und in einengenden Worten reproduzierbare Zusammenfassung des Textinhaltes darstellt» (ebd.).

Nach diesen allgemeinen Ausführungen zum Leseprozess wird der Blick auf die Lesekompetenz ausgeweitet mit einem spezifisch für didaktische Anliegen konzipierten Modell.

2.1.3 Didaktisches Modell

Abbildung 4: Mehrebenenmodell des Lesens (Rosebrock & Nix, 2020, S. 15)

Die Lesekompetenz geht über die Informationsentnahme und -verarbeitung heraus, wie sie beispielsweise von den PISA-Studien definiert wird (Rosebrock & Nix, 2020, S. 13). Denn Lesen ist eine komplexe, vielschichtige, mentale Leistung und der kompetente «Leseakt ist eine eigene, abgegrenzte Form des In-der-Welt-Seins» (ebd.). Aus diesem Grund haben Rosebrock & Nix (2020) für den Begriff der Lesekompetenz ein umfassendes Modell aus didaktischer Perspektive entwickelt (S. 13f). Damit kann bestimmt werden, «welche Ebene des Lesens

überhaupt durch eine jeweilige Lesefördermassnahme gefördert wird» (ebd., S. 14). Das Modell geht im Zentrum von der kleinsten Einheit der Lesekompetenz, der Wortidentifikation, aus. Sie ist Teil der weiteren Dimensionen der «mentalen Tätigkeiten und der kognitiven Verarbeitung» (Prozessebene), welche wiederum eingebettet ist in die Dimension des «Verstehens und der Reaktionen des» lesenden Menschen (Subjektebene) (ebd., S. 15). Schliesslich sind die beiden vorangehenden Dimensionen eingebunden in den sozialen Aspekt des Lesens (soziale Ebene) (ebd.).

Prozessebene

Auf der Prozessebene des Modells werden die kognitiven Anforderungen des Lesens beschrieben, insofern als Lesen gegenwärtig als kognitiv konstruktiver Prozess verstanden wird (ebd., S. 17). Hier ist als erstes die Buchstaben-, Wort- und Satzerkennung zusammengefasst, die von flüssigen Lesern beherrscht wird (ebd., S. 17). Dabei ist auf dem hierarchieniedrigsten Level der langwierige Prozess der Worterkennung angesiedelt (ebd., S. 17). Danach kommt das Satzverstehen, bei welchem die Bildung von Sequenzen, die semantisch zusammenhängen, zentral ist (ebd., S. 17). Auf dem nächsten Level befindet sich die lokale Kohärenz, worunter das Verknüpfen von Sätzen verstanden wird (ebd., S. 18). Komplexeres Leseverstehen beginnt aber erst damit, dass «die lokalen Kohärenzen nicht nur hergestellt, sondern auch in

reduzierenden Organisationsvorgängen verdichtet und miteinander verknüpft werden», was eine Vorstellung über den Inhalt des gesamten Textes mit sich bringt und als globale Kohärenz bezeichnet wird (ebd., S. 18). Über den Textinhalt hinaus verlangen komplexere Texte (literarische oder Sachtexte) ein differenziertes Wissen über Textsorten (ebd., S. 19). Diese Kenntnisse über Gestaltungsweisen, die sich auf Wort-, Satz- und Textebene beziehen, werden als Superstrukturen beschrieben (ebd., S. 19). Durch alle diese Leistungen entwickelt der/die Lesende eine innere Repräsentation des Gelesenen, das mentale Modell, welches letztlich den Ertrag des Lesens bildet (ebd., S. 19). Die höchste Stufe wird erreicht, wenn «die mentalen Modelle in konventionalisierte Kommunikationsmuster eingeordnet werden» (ebd., S. 19). Dabei wird der Text begleitend aus einer Metaperspektive betrachtet und damit seine sogenannten Darstellungsformen identifiziert (ebd., S. 20).

Lokale Kohärenzen als die impliziten vom Autor nicht explizit ausformulierten Informationen werden von leseschwachen Schüler*innen ohne systematische lesedidaktische Übungen nicht erkannt (Gailberger, 2013, S. 214). Lesetheoretisch ist es «unabdingbar, dass in den zahlreichen Einzelinformationen eines Textes sog. Schlüsselwörter zu suchen» sind (ebd., S. 214).

Subjektebene

Die Subjektebene des Modells von Rosebrock & Nix (2020) befasst sich mit der Lektüre in Bezug auf die Persönlichkeit und beschreibt das Selbstkonzept der Lesenden (S. 15 & 20). So benötigt der Leseakt eine Motivation, um die komplexe kognitive Leistung des Lesens auf den unterschiedlichen Stufen zu erbringen (ebd., S. 20). Die Motivation ist insbesondere für die Didaktik von hoher Bedeutsamkeit (ebd., S. 20f). Denn «das Lesen fordert (vielleicht noch mehr als andere Medienhandlungen) das umfassende Engagement des lesenden Subjekts» (ebd., S. 21). Denn neben der Kognition sind auch affektive Komponenten und das Weltwissen bei der Lektüre gefragt und es müssen Erfahrungen von anderen auf sich selbst reflektiert werden (ebd., S. 21). Es braucht also eine innere Beteiligung (ebd., S. 21). Mitentscheidend ist auf Seite der Lesenden die Entwicklungsgeschichte in Bezug auf das Lesen (ebd., S. 21). Denn die Lebensgeschichte in Bezug auf das Lesen bestimmt seit der frühen Kindheit, ob Lesen überhaupt positive Erfahrungen mit sich bringt und mit welchen Textsorten sowie Themen welche positiven Effekte hervorgerufen werden können (ebd., S. 21). Daraus wiederum entwickelt sich eine Haltung dem Lesen gegenüber, die in die eigene Identität übergeht, wobei die Fachdiskussion dies als das lesebezogene Selbstkonzept bezeichnet (ebd., S. 21). So trifft der Leseunterricht neben verschiedenen Leistungsniveaus auch auf die unterschiedlichsten Lesemotivationen, welche die Schüler*innen aus ihrem Selbstkonzept mitbringen (ebd., S. 21). Diese motivationalen Selbstüberzeugungen sind durch das Milieu, Vorbilder, Erfahrungen und Rückmeldungen während des gesamten Lebens und von den unterschiedlichen Lesesozialisationsinstanzen (Familie, Schule, Peer-Group) geprägt (ebd., S. 22). Somit können teilweise auch gut didaktisierte Vorhaben von Lehrpersonen am Selbstkonzept einzelner Schüler*innen scheitern oder aber Schüler*innen wachsen aufgrund ihrer Leseüberzeugung über sich hinaus (ebd., S. 22).

Soziale Ebene

Auf der sozialen Ebene des Modells wird als Handlungszusammenhang die Kommunikation im Anschluss an die Lektüre beschrieben (ebd., S. 15 & 22). Zentral beim Lesen ist ebenso der soziale Aspekt. Dieser beginnt in der frühen Kindheit damit, dass ein Kind Geschichten erzählt und vorgelesen erhält (ebd., S. 22f). Dabei wird die Geschichte interaktiv gemeinsam in der Lebenswelt verortet (ebd., S. 23). Ab dem Moment, in dem die Kinder selbst lesen können, nimmt die Kommunikation über das Gelesene im Anschluss an die Lektüre an Bedeutung zu, wobei «textbezogene Konstruktionsprozesse ausgetauscht werden» (ebd., S. 23). Dabei kommt der Schule eine zentrale Bedeutung zu, indem sie in fast allen Fächern eine kompetente Anschlusskommunikation an Texte sicherstellt (ebd., S. 23). Denn diese ist beim Freizeitlesen wesentlich geringer (ebd., S. 22ff). Dieses wird ab der Pubertät zunehmend unattraktiv (ebd., S. 24). Ebenfalls wird das Lesen in der Schule von vielen Pubertierenden als langweilig beschrieben, wobei dies bei Schüler*innen mit einer schwachen Leseneigung bis hin zu 100 Prozent der Fall ist. (ebd., S. 24). Mit dem Lautleseverfahren und der Entwicklung einer literarischen Lesekultur kann dem allerdings entgegengewirkt werden (ebd., S. 24 & 33ff & 135 ff).

Anhand des Modells kann der Lernstand der Schüler*innen eingeordnet und entsprechende Fördermethoden abgeleitet werden. Diese werden hier anhand der Leseförderung beschrieben.

2.1.4 Leseförderung

- Unterschiedliche Aspekte der Förderung der Lesekompetenz erläutern
- Zusammenhang mit Modellen aufzeigen.

Die Leseförderung ist ein zentraler Aspekt. Denn die Lesefähigkeiten eines Fünftels der Schüler*innen reichen nicht aus, um in der heutigen «Informationsgesellschaft» zu bestehen (Rosebrock & Nix, 2020, S. 8). Dazu muss über Jahre hinweg in der Schule eine Lesekultur geschaffen werden mit einer systematischen Leseförderung (ebd., S. 9). Denn es existieren keine empirischen Belege, dass viel Lesen unabhängig von der Textqualität sowie der Verstehenstiefe eine Verbesserung der Lesekompetenz herbeiführt (ebd., S. 8). Die systematische Leseförderung ordnet «Leseschwierigkeiten der Schülerschaft in ein ausdifferenziertes Modell» - wie dem in Kapitel 2.1.3. beschriebenen - ein und leitet daraus passende Fördermethoden ab (ebd., S. 9).

Das Lesen kann in einem breiten Altersbereich gefördert werden. Dabei gibt es spezifische Massnahmen, aber auch allgemeine Bedingungen, die förderlich sind (Lenhard 2019, S. 116). Für diese Masterarbeit zentral ist die Förderung ab der Mittelstufe, in welcher auf der lokalen Kohärenz gearbeitet wird. Daher werden die förderlichen Massnahmen ab diesem Bereich in kurzen Auflistungen beleuchtet.

Leseanimation und Lesemotivation

Lesemotivation sowie Lesefähigkeiten und -aktivitäten bedingen sich - wie auch in den vorangehenden Kapiteln erläutert - gegenseitig (Lenhard, 2019, S. 126; Rosebrock & Nix, 2020, S. 110ff). Daher ist es bei der Förderung angebracht, «Massnahmen der Motivationssteigerung immer mit Ansätzen der

Leistungssteigerung zu kombinieren» (Lenhard, 2019, S. 126). Die auch als Leseanimation bezeichnete Stärkung der Lesemotivation kann beispielsweise mit folgenden Massnahmen gefördert werden (ebd., S. 126ff):

- *Lesevorbilder schaffen* (ebd., S. 127).
- *Faszination wecken* (ebd.).
- *Extrinsische Motivation durch Belohnungssysteme* (ebd.).
- *Neue Medien einsetzen* (ebd., S. 128).

Allgemein lässt sich festhalten, dass für stärkere Leser*innen freiere, kreativere Ansätze von Vorteil sind, weil sie so mehr Erfahrungen sammeln können (Lenhard 2019, S. 124). Die Schwächeren profitieren hingegen von strukturierteren Formen, welche eine systematische Einführung sowie einen schrittweisen Aufbau haben (ebd.).

Anregende Leseumwelt

Neben der Leseanimation ist die Gestaltung einer anregenden Leseumwelt eine Fördermassnahme (Lenhard, 2019, S. 128). Insbesondere ist dies für Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern wichtig, damit sie einen erleichterten Zugang zum Lesen erhalten (ebd.). Diese Leseumwelt kann mit folgenden Massnahmen gestaltet werden:

- *Ressourcen bereitgestellt*: eine für die Schüler*innen zugängliche Bibliothek (ebd., S. 128f).
- *Einrichten einer Lesecke* (ebd., S. 129).
- *Unterstützung des häuslichen Schriftspracherwerbs* (ebd.).
- *Kooperation mit externen Partnern* (ebd.).

Automatisieren des Lesens

Auf der Stufe des mühelosen Lesens von Wörtern und der lokalen Kohärenzbildung ist das Automatisieren des Lesens zentral (Lenhard, 2019, S. 230). Dafür sind diese wesentlichen Ansätze bekannt:

- *Stille Lesezeiten oder Vielleseverfahren* (ebd., S. 130f). Rosebrock & Nix (2020) verorten diese Fördermethode auf der Subjektebene (S. 56ff)
- *Lautleseverfahren*: Die Leseflüssigkeit kann durch das Lautleseverfahren effektiv gesteigert werden (Lenhard 2019, S. 132; Rosebrock & Nix, 2020, S. 33ff).

Lesekompetenzförderung

Auf der Sekundarstufe gerät das explizite Fördern der Lesekompetenz in den Fokus (Lenhard 2019, S. 137). Sie ist für sämtliche Schüler*innen wichtig und sollte ein Anliegen sämtlicher Fächer sein (ebd.). Denn die unterschiedlichen Disziplinen verfügen über spezifische Textgattungen, welche von Vorteil in Verbindung mit entsprechenden Inhalten vermittelt werden (ebd.). In der Förderung sollten die folgenden Massnahmen enthalten sein:

- Förderung der Leseflüssigkeit (ebd., S. 137f)
- Vermittlung von Strategien (Verbesserung der Lernregulation) (ebd., S. 138ff; Rosebrock & Nix, 2020, S. 72ff)

- Aufbau von Wissen über Textformate, von bereichsspezifischem Vorwissen sowie Wortschatz (Lenhard, 2019, S. 141f; Rosebrock & Nix, 2020, S. 90ff)
- Unterstützung der Lesemotivation (ebd., S. 142; Rosebrock & Nix, 2020, S. 110f)
- Literarische Lesekultur entwickeln (Rosebrock & Nix, 2020, S. 135ff)

Fazit

Zentral für die vorliegende Arbeit sind die Modelle von Lenhard (2019) und Rosebrock & Nix (2020), um einerseits die Lesefähigkeiten der Schüler*innen verorten und andererseits didaktisch wertvolle Förderaspekte ableiten zu können. Insbesondere sollte bei der Leseförderung und Vermittlung von Lesestrategien die Motivation und Reflexion einbezogen werden, welche im Modell von Rosebrock & Nix (2020, 13ff), aber auch in der Beschreibung von Lesekompetenz nach Lenhard (2019, S. 48) eine wichtige Rolle spielen. Ebenso kommt der Selbstregulation im Modell von Lenhard (2019, S. 15) eine grosse Bedeutung zu.

Als ein Teil der Lesefördermethoden sind – wie oben beschrieben - die Lesestrategien einzuordnen, wobei sie nicht den alleinigen Königsweg in der Leseförderung darstellen (Rosebrock & Nix, 2020, S. 9 & 72).

2.2 Lesestrategien

2.2.1 Grundlagen

Einzuordnen sind die Lesestrategien in den Lernstrategien (Philipp & Schilcher, 2012, S 43). Dabei sind sie auf den «kognitiv anspruchsvolleren und hierarchiehoher Prozessen des Lesens» anzusiedeln (ebd.). Rosebrock & Nix (2020) verorten sie bei der globalen Kohärenz (S. 72). «Lesestrategien sind prinzipiell bewussteinfähige, häufig automatisierte Handlungsfolgen, die eingesetzt werden, um Leseziele zu erreichen. Dabei müssen die einzelnen Schritte jeweils ausgewählt, kombiniert und koordiniert werden, um den Zusammenhang zwischen Textaussagen herstellen zu können» (ebd.). Das Beherrschen von Lesestrategien ist indes ein zentraler Aspekt beim Verstehen von Texten und seit der PISA-Studie wird ihrer Vermittlung eine höhere Wichtigkeit zugeschrieben (ebd., S. 72). Gerade für schwache Leser*innen wird von den Autoren der PISA-Studie nachdrücklich empfohlen, Lesestrategien zu fördern, wenn eine «ausreichende Leseflüssigkeit, aber nur mangelhafte Verstehensleistungen» vorliegen (ebd., S. 76). Lesestrategien spielen auf drei unterschiedlichen Ebenen eine Rolle: Auf der unmittelbaren Ebene interagieren Leser*innen durch den Einsatz von unterschiedlichen Lesestrategien aktiv mit dem Text. Die zweite Ebene ist reflexiv, wobei die Leser*innen mit metakognitiven Strategien ihren Text überwachen. Die dritte umfassende Ebene befasst sich mit Problemlösung der auf Ebene zwei aufgetretenen Problemen. So muss selbstregulativ entschieden werden, auf welche Strategien sie aus ihrem Repertoire auswählen (ebd., S. 74). Zentral bei sämtlichen Lesetechniken ist, dass sich Leser*innen vor, während und nach der Lektüre aktiv mit dem Text auseinandersetzen (ebd., S. 74 & 77).

Kategorien

Lesestrategien können unterschiedlich kategorisiert werden. Meist werden sie in kognitive, metakognitive und Stützstrategien unterteilt (Philipp & Schilcher, 2012, S. 43ff; Lenhard, 2019, S. 138). Die Tabelle 1 bietet eine Übersicht von möglichen Strategien nach Philipp & Schilcher und Lenhard anhand der jeweiligen Kategorien und Unterkategorien.

Übersicht Lesestrategien		
Kognitive Strategien (Informationen verarbeiten)	Metakognitive Strategien (Leseprozesse steuern und regulieren)	Ressourcenbezogene Strategien / Stützstrategien (Lesen indirekt unterstützen)
Wiederholen (Zweck: Inhalte behalten) Text mehrmals lesen Strategien mehrfach anwenden Geistig rekapitulieren ...	Planen (Zweck: Strategieeinsatz vorgängig planen) Text bzw. Aufgabe analysieren Plan für das Lesen erstellen Angemessen wirkende Strategien auswählen Textschwierigkeiten und Lernerfolg abschätzen ...	interne (Zweck: Lesemotivation und -verhalten regulieren) Anstrengung überwachen und anpassen Belohnungen planen Selbstbekräftigung Zeitmanagement ...
Organisieren (Zweck: Inhalte und Textstrukturen erkennen) Unterstreichen Notizen schreiben Text gliedern Textstruktur darstellen Einsatz von Mapping-Techniken (z.B. Mind Map) Zusammenfassen/Hauptgedanken formulieren ...	Regulieren/steuern (Zweck: Leseprozess und Strategieeinsatz adaptiv anpassen) Auswahl einer anderen Strategie, falls die bisherige(n) nicht wirksam war(en) Aufmerksamkeit fokussieren Textschwierigkeiten beachten Unbekannte Wörter nachschlagen ...	externe (Zweck: Leseumgebung günstig gestalten und nutzen) Leseort optimal einrichten Auf institutionelle Ressourcen (Bibliotheken) zurückgreifen Hilfsmittel verwenden Lerngruppen nutzen Andere um Hilfe bitten Ruhige Umgebung schaffen ...
Elaborieren (Zweck: Textverstehen und Übernahme ins Gedächtnis) Eigenes Wissen vor dem Lesen aktivieren Unbekannte Wörter klären Fragen an den Text stellen Weiteren Textinhalt prognostizieren / Hypothesen generieren Bildlich vorstellen ...	Überwachen (Zweck: Leseprozess und -erfolg bewusst kontrollieren) Verständnisfragen stellen Verstehen kontrollieren Eigene Aufmerksamkeit beim Lesen gezielt überwachen ...	

Tabelle 1: Klassifikationsschema Lesestrategien: Zusammenzug aus Philipp & Schilcher S. 45 und Lenhard 2019, S. 138

Rosebrock & Nix (2020) ordnen die Lesestrategien in die Kategorien vor, während und nach dem Lesen ein (S. 77). Denn ein aktives sich Auseinandersetzen mit dem Text – und zwar vor, während und nach dem Lesen - unterscheidet gute von schwächeren Lesenden (ebd.). Vor dem Lesen werden die Strategien angewandt, welche das Vorwissen aktivieren (ebd., S. 78). Während und/oder nach dem Lesen kommen folgende Techniken zum Zug:

- Ordnende Lesetechniken: Ziel: «Den Text strukturieren und auf seine wesentlichen Kernaussagen reduzieren» (ebd., S. 78).
- Elaborierende Lesetechniken: Ziel «Über die unmittelbare Textebene bewusst 'hinausgehen' (elaborieren), um den Textinhalt mit Vorwissen, Gefühlen, Meinungen, inneren Bildern usw. in Beziehung zu setzen» (ebd.)
- Wiederholende Lesetechniken: Ziel: «Eine erneute Textauseinandersetzung einleiten, um die Verstehens- und Behaltensleistungen zu vertiefen» (ebd.)

Hierbei führen Rosebrock & Nix (2020) in jeder Kategorie eine lange Auflistung an konkreten Lesestrategien auf (ebd.).

Vermittlung

Die Lesestrategien können auf den oben beschriebenen drei Ebenen gelehrt und gelernt werden (Rosebrock & Nix, 2020, S. 83).

- Auf der ersten Ebene müssen die Strategien «im deklarativen Wissensbestand der Schüler(innen) verankert werden» (ebd., S. 83ff). Dabei kann die Lehrperson als «Lesemodell» dienen, indem sie durch «Lautes Denken» ihre Strategien offenlegt und diese «vormacht» (ebd., S. 83). Wichtig ist, dass sie sich am Wissenstand der Schüler(innen) orientiert (ebd., S. 84).
- Auf der zweiten Ebene lernen die Schüler*innen, die gelernten Lesestrategien strategisch anzuwenden (ebd., S. 85). Hierbei lernen die Schüler*innen die Lesestrategien selbstständig und passend bei neuen Texten anzuwenden. Beachtet werden muss dabei, dass mit einfachen Lesetechniken begonnen wird und die Strategien von den Schüler*innen selber visuell dargestellt werden (z.B. mit Übersichtsblätter, Lesezeichen, Symbolkarten, Beobachtungsfächern, Strategiefächern u.Ä.) (ebd. 85).
- Auf der dritten Ebene erlernen die Schüler*innen den «reflektierten und selbstregulierten Umgang mit Lesestrategien» (ebd., S. 86ff). Die Schüler*innen müssen Lesefehler und Textstellen, die sie nicht verstehen, identifizieren und korrigieren. Weiter geht es darum, die «angewendeten Lesestrategien mit ihrem Leseziel und ihrer Lesemotivation abzustimmen» (ebd., S. 86f).

Bei der Vermittlung sollte darauf geachtet werden, dass die Lesestrategien explizit vermittelt werden. Dabei kann auf das folgende Modell von Lenhard (2019) zurückgegriffen werden. So erklärt und demonstriert die Lehrperson anfänglich die Strategie, um sie danach in der Klasse zu diskutieren (Rahmenbedingungen, Grenzen ihres Einsatzes) (ebd., S. 139f). Zentral ist, dass zeitgleich wenige Strategien vermittelt werden und viel Zeit zur Übung besteht (ebd., S. 140).

Abbildung 5: Lenhard 2019, S.140

Empirische Befunde

Grundsätzlich ist für einen effektiven Leseunterricht die Unterstützung der Lehrperson wichtig (Philipp & Schilcher, 2012, S. 227f). Sie hat angemessene Erwartungen, unterstützt soweit, dass eine Steigerung möglich ist und ermutigt die Lernenden, herausfordernde Texte zu wählen (ebd.). Ebenso ist ein positives Klassenklima zentral, in dem klare Erwartungen an Verhalten und Routinen vorhanden sind, wobei Verhaltensabweichungen korrigiert werden und zwar in einer freundlichen und bestimmten Art (ebd.). Zudem können aus den Befunden diverser Metaanalysen diese Massnahmen für die Lesestrategie-Vermittlung gezogen werden (Philipp & Schilcher, 2012, S. 62f):

- Das Vermitteln von Lesestrategien zeigt positive Effekte, indem sie neben dem Wissen über und der Anwendung von Lesestrategien auch das Textverstehen verbessern. Die grössten Effekte zeigten sich in der siebten Klasse, was zeigt, dass die Sekundarstufe ein optimales Zeitfenster für die Lesestrategie-Vermittlung ist.
- Wichtig ist die Lesemotivation, welche durch interessante, selbst gewählte Texte und klare Wissensziele gesteigert wird und sich auf die Lesefreude wie auch das Textverstehen auswirkt.
- Als effektiv erweist sich das «Peer-Assisted Learning» beim Vermitteln von Lesestrategien. «In diesen kooperativen Lernarrangements unterstützen sich Heranwachsende gegenseitig, überwachen und kommentieren das Einhalten von Prozeduren sowie die Ergebnisse bzw. erarbeiten sie» (ebd., S. 63).
- Langfristig angelegte und unterschiedliche Elemente umfassende Massnahmen erweisen sich als die effektivsten. Als Beispiel sei das Vermitteln mehrerer Lesestrategien genannt.

Für schwach Lesenden eruierten Studien die folgenden Elemente für eine Förderung im Leseverstehen (Philipp & Schilcher 2012, S. 68 & 74):

- Wiederholtes Lautlesen als Basisfähigkeit
- Textanreicherungen erleichtern das Verständnis von Texten
- «Die zum Teil stärksten Effekte haben Massnahmen, in denen *Lesestrategien* und die Fähigkeit zur *Selbstregulation* vermittelt werden.» (ebd.)
- Aufgaben müssen für die entsprechenden Schüler*innen bewältigbar sein und die Lehrperson muss, wenn nötig, entsprechend unterstützen
- Zusätzliche Informationen, die Erklärungen, Abfolgen beinhalten oder Sachverhalte wiederholen, werden mit dem Text mitgeliefert.
- Erinnerungen werden gegeben, Strategien benannt und Vorteile einzelner Strategien beschrieben.
- Die Lernenden werden angeregt zu fragen, zu erklären und einen gemeinsamen Dialog zu führen.
- Anweisungen werden in kleinen Gruppen gegeben.
- Die Lehrperson demonstriert, indem sie mit lautem Denken vormacht, was danach die Aufgabe der Schüler*innen ist.
- Diverse Lesestrategien werden vermittelt.

Es zeigt sich aber auch, dass ein ausgewogener Umgang mit der Anzahl Strategien von Nöten ist, weil bereits das Leseverstehen selber ist ein komplexer Prozess. So fallen denn auch positive Effekte von komplexen Strategien mässig aus, weil der Einsatz von Strategien für die Lernenden immer Ressourcen mit sich zieht (Lenhard 2019, S. 139). Diese Ressourcen fehlen wiederum für den Verständnisprozess (ebd.). Zudem wird vermutet, dass das zeitgleiche Einsetzen mehrere Strategien diese gegenseitig behindert (ebd.). Ein übermässiger Einsatz solcher Strategien verdrängt also den eigentlichen Textinhalt, aufgrund dessen Strategievermittlung oft nicht zur Verbesserung des Leseverständnisses führt (ebd.). Aus diesen Gründen wird von Vorteil nur ein kleines Repertoire an Strategien vermittelt, welches jedoch gut automatisiert werden sollte (ebd.). Als vorteilhaft - mit starken Effekten in einer Metaanalyse - stellten sich das Zusammenfassen sowie die Selbstüberwachung heraus (ebd.). Weiter ist Vorsicht geboten sowohl bei sehr einfachen Texten, welche ohne Strategie schnell verarbeitet werden können, als auch bei komplexen Texten, bei welchen die Gefahr besteht, dass der Einsatz von Strategien zu viele Ressourcen benötigt (ebd.). Ebenso wird bei mittelschweren Aufgaben oft auf die Strategievermittlung verzichtet, weil diese ebenso von der Motivation abhängen (ebd.).

Fazit

Die Sichtung der Theorie zu den Lesestrategien ergibt, dass viele Aspekte berücksichtigt werden müssen, wenn ein effektiver Unterricht zustande kommen soll: so müssen die Sozialformen mit den kooperativen Lernarrangements und die Motivation sowie Selbstregulation beachtet werden. Zudem hat die Vermittlung von Vorteil einen fächerübergreifenden Aspekt, beinhaltet eine Demonstration der Lehrperson und wird auf unterschiedlichen Ebenen vermittelt. Dabei gibt es auch klare Stolpersteine wie das Vermitteln von zu komplexen Strategien oder zu vielen Strategien auf einmal. Auf der anderen Seite gibt es eine Fülle an Lesestrategien, die vor während und nach dem Lesen angewandt werden sollen.

Daraus lässt sich für die vorliegende Arbeit schliessen, dass geeignete Strategien ausgewählt und passend vermittelt werden müssen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden unterschiedliche Lesestrategie-Programme begutachtet, um die Strukturierung des zu bearbeitenden «Lesedossiers» darauf abstützen zu können.

2.2.2 Programme

- Für die Arbeit betrachtete Programme kurz vorstellen
- Begründung der Programmauswahl
- Genaues Präsentieren der für die Unterrichtseinheit verwendeten Programme

Neben der Fülle an Lesestrategien gibt es eine Menge an Programmen für den Erwerb von Lesestrategien.

Einige dieser Programme wurden in der Begutachtung auf folgende Merkmale geprüft:

- Eignung für meine Schule
- Eignung für eher schwach Lesende
- Eignung für den Rahmen dieser Masterarbeit
- Positive Effekte bei Untersuchungen

Danach wurden die folgenden Programme ausgeschlossen. Eine Übersicht über die Begründung des Ausschlusses und ein Kurzbeschrieb des jeweiligen Programms liefert diese Tabelle:

Programm	Kurzbeschrieb Inhalt	Begründung Ausschluss
Fünf-Schritte-Lesemethode (Rosebrock & Nix, 2020, S. 75f)	Als eine der ältesten und bekanntesten Methoden ist die Fünf-Schritt-Methode bekannt (Rosebrock & Nix, 2020, S. 75). Dabei ergeben fünf Lesetechniken einen Ablauf, welcher wie folgt aussieht: <ol style="list-style-type: none"> 1. Überfliegen (ebd.). 2. Fragen an den Text stellen (ebd.). 3. Den Text aktiv lesen und durcharbeiten (ebd.). 4. Nach dem Lesen den Textinhalt in eigenen Worten wiedergeben (ebd.). 5. Gesamtüberblick durch eine Evaluation der ersten vier Schritte erhalten (ebd.). 	Gailberger kritisiert trotz weitläufiger Anerkennung diese Methode dahingehend, dass sie für schwache Leser*innen nicht geeignet ist (Gailberger, 2013, S. 208f). Denn sie bedingt das Beherrschen hierarchiehoher Prozesse und führt bei schwach lesenden SuS schnell zu Frustration (ebd.).
selbstreguliertes Lesen mit Sachtexten (Philipp und Schilcher, 2012, S. 139ff)	<ul style="list-style-type: none"> - Inhalt: «Kombinierte Vermittlung selbstregulierten Lernens, kognitiver Lesestrategien und naturwissenschaftlicher Inhalte beim Lesen von Sachtexten» (Philipp und Schilcher, 2012, S. 139). - 7 Wochen mind. 30 Minuten täglich im Unterricht oder zu Hause Lese- und Selbstregulationsstrategien einüben. - Systematisches Feedback und verschiedene Trainingsmaterialien bringen die SuS zur Erkenntnis von Stärken und Schwächen im Lernprozess → Sie können die Strategien weiter «optimieren und Zusammenhänge zwischen erfolgreichem Lernen und Lernleistung» herstellen (ebd., S. 140). 	Kombination mit Naturwissenschaften für die Masterarbeit ungeeignet, Fixes Programm mit Hausaufgaben (Erledigen von Hausaufgaben teilweise problematisch), positive Effekte nur bei Schüler*innen ohne Migrationshintergrund (ebd.) Tägliches Lesen ist im gewählten Setting nicht möglich. Die Selbstregulation und das Fächerübergreifende soll aber in die Masterarbeit einbezogen werden.

<p>Regensburger selbstreguliertes Lesetraining (RESL) (Lenhard, 2019, S. 146; Philipp und Schilcher, 2012, S. 158ff)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Inhalt: «selbstreguliertes Lesetraining, basale Lesestrategien auswählen und nachhaltig anwenden, sinnentnehmendes Lesen verbessern, Lernverhalten selbst beobachten und regulieren (6-7 Trainingswochen)» (Philipp und Schilcher, 2012, S. 158). - Dauer: ca. 35 Lektionen (ebd.). - Täglich 1 narrativen Text lesen, die in der Folge aufbauend sind und eine spannende Geschichte ergeben (ebd.). - Fragen (strukturell immer gleich, damit sich die Schüler*innen vertraut machen können damit) zum Text beantworten; je nach Strategiewahl, werden andere Aufgabentypen beantwortet (ebd., S. 159f). 	<p>Fixes, wenig veränderbares Programm, welches tägliches Lesen voraussetzt, was im gewählten Setting nicht möglich ist.</p>
<p>CORI («Concept-Oriented Reading Instruction») (Philipp und Schilcher, 2012S. 185ff).</p>	<p>“Inhalt: autonomes forschendes Lernen in Verbindung von Lesestrategie-Einsatz bei selbstgewählten Lektüren» (Philipp und Schilcher, 2012S. 185)</p>	<p>Nicht relevant für die Masterarbeit, weil zu starke Verbindung von der Naturwissenschaft und dem Deutsch, was im gewählten Setting nicht umsetzbar ist.</p>
<p>LekoLemo (Lenhard, 2019, 145f)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ziel: Verbesserung Lesekompetenz und -motivation (auf englischsprachiges CORI bezogen) (ebd.) - Drei Bausteine: Strategietraining, Übungen zu Dimensionen des Textverständnisses, Massnahmen zur Lesemotivation (ebd.) 	<p>In Kleingruppen ist im gewählten Setting nicht umsetzbar. Freie Textwahl wird allerdings als motivationaler Teil in die Masterarbeit einbezogen.</p>

Tabelle 2: Übersicht ausgeschlossene Programme mit Begründung

Genauer betrachtet wurden die folgenden Programme, welche hier genauer beschrieben werden:

«Wir werden Textdetektive»

(Lenhard, 2019, S. 144; Rosebrock & Nix, 2020, S. 76f; Philipp & Schilcher, 2012, S. 174ff; Gold, 2007, S. 69ff)

Fokussiert wird das Vermitteln von Lesestrategiewissen (Lenhard, 2019, S. 144). Dabei soll ein eigenverantwortlicher Umgang mit unterschiedlichen Strategien gelernt werden und die Schüler*innen sollen eine Verbesserung in der Verarbeitung von Textinformationen erwerben (Rosebrock & Nix, 2020, 76). Eingeführt wird das Training durch eine Rahmenhandlung, indem Analogien zwischen der Lesearbeit und der Arbeit eines Detektivs herausgearbeitet werden (ebd., S. 77).

Die einzelnen Methoden werden anhand einer Symbolkarte besprochen, die Lehrperson demonstriert sie danach an einem Beispiel, worauf die Schüler*innen zuerst gemeinsam und danach selbstständig üben (ebd.). Im Anschluss entscheiden die Lernenden, für welche Situation die Methode angebracht ist (ebd.).

Zum Abschluss ist das, «einen eigenen ‘Leseplan’ für einen zu lesenden Text zu erstellen. Darin sollen Leseziele und Lesestrategien adäquat aufeinander bezogen sein» (ebd.).

Das Training gewährt den Lernenden zunehmend mehr Verantwortung und ist einem motivationsorientierten Training angefügt, mit welchem die Lernenden zu Beginn «erfahren sollen, wie sie

sich realistische, d.h. für sie erreichbare Leseziele setzen» (ebd.). Das Training deckt kognitive und metakognitive Strategien ab (Philipp & Schilcher, 2012, S. 174ff).

«Wir werden Lesedetektive»

(Lenhard, 2019, S. 144f; Philipp & Schilcher, 2012, S. 174ff; Gold, 2007, S. 104ff)

Dieses Programm ist im Aufbau gleich wie das Programm «Wir werden Textdetektive». Es ist allerdings auf leistungsschwächere Schüler*innen fokussiert. Deshalb ist die Anzahl der Strategien im Vergleich zu den Textdetektiven reduziert.

«Reziprokes Lehren»

(Rosebrock & Nix, 2020, S. 80ff; BISS Transfer, 2021; Wocken, O.J.)

Hier wird mit vier Lesetechniken gearbeitet, deren Anwendung in Kleingruppen geübt und den Lernenden immer mehr Verantwortung gegeben wird (Rosebrock & Nix, S. 80f). So modelliert zuerst die Lehrperson die Strategie, worauf einzelne Schüler*innen vor der Klasse vorführen (ebd., S. 81). Anschliessend werden alle Techniken in den Gruppen durchgeführt, wobei ein*e Lernende*r vorzeigt und die restlichen danach angeleitet eine Rückmeldung geben (Reziprozität) (Rosebrock & Nix, 2020, S. 81; BISS Transfer, 2021, o.S.).

«Lesen. Das Training»

(Kruse, Riss & Sommer, 2012 & 2013; Rosebrock & Nix, 2020, S. 86)

Diese Trainings beinhaltet in drei Teile: Teil eins und zwei (Lesefertigkeiten, Lesegeläufigkeit) sind im hierarchieniedrigen Bereich anzusiedeln, wobei der dritte Teil sich der systematischen Vermittlung von Strategien widmet (Rosebrock & Nix, 2020, S. 86). Es werden sechs Strategien vor, während und nach dem Lesen vermittelt (ebd.). Dabei werden mit der Einführung (einzelne Strategie wird im Plenum thematisiert), der Vertiefung (Schüler*innen arbeiten individuell mit der Strategie) und dem Transfer (in allen Fächern wird die Strategie angewandt mit einem Übungsheft) drei Stufen durchlaufen (ebd.). Ein Strategiefächer wird zum Transferzweck eigenständig zusammengestellt (ebd.).

Lesen mit Stiften (Lüneburger Modell)

(Gailberger, 2013, S. 213ff)

Bewusstes Lesen mit Stiften ist auf hierarchieniedrige sowie hierarchiehohe Prozesse ausgelegt (Gailberger, 2013, S. 212). Die Lernenden können sich von unten nach oben arbeiten (ebd., S. 213). Zuerst werden anhand von Schlüsselwörtern lokale Kohärenzen geschaffen, um danach mit dem Setzen einer Hauptüberschrift die globalen Kohärenzen herzustellen (ebd., S. 213). Diese beiden Schritte werden in kleinen Teilschritten anhand geeigneter Texte oder Textausschnitte erarbeitet (ebd., 214ff). Diese Teilschritte, welche je anhand einer Übung bearbeitet werden, sind:

- Bewusstmachen des eigenen Lesens (ebd., S. 214f)
- Bedeutung von Inferenzen (ebd., S. 218ff)
- Schlüsselwörter (ebd., S. 222ff)
- Aus Schlüsselwörtern werden Zwischenüberschriften (ebd., s. 226ff)

- Zwischenüberschriften werden zu Hauptüberschriften (ebd., S. 231f)

Dabei fordert der Autor auf, Folgendes zu beachten: Der individuelle Leseprozess der einzelnen Lernenden fällt unterschiedlich aus (durch Kreativität, unterschiedliche Wahrnehmung von Lese-Situationen und Vorwissen) (ebd., S. 241ff). Zudem ist Fingerspitzengefühl der Lehrperson erforderlich aufgrund der vielen unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten (ebd.).

Fazit

Die Durchsicht der unterschiedlichen Programme zeigte, dass jeweils einzelne Strategien ausgewählt wurden. Es können also nicht sämtliche Strategien durchgeführt werden, was ebenfalls den empirischen Befunden widersprechen würde (Kapitel 2.2.1). Ebenso werden die Strategien meist mit anderen Aspekten der Lesekompetenz wie der Lesemotivation und der Selbstregulation verknüpft. Auch hierauf verweist die Empirie (Kapitel 2.2.1). Das Gespräch über die Strategien und deren Reflexion ist ebenfalls in vielen Trainings zu finden und jedes Programm zeigt einen ihm eigenen Fokus.

2.3 Leichte und Einfache Sprache

2.3.1 Leichte Sprache

International kam das Thema, dass viele Leute Texte mit bestimmten Schwierigkeitsgraden nicht verstehen, in den 1990er Jahren auf. In den USA wurde mit der Behindertenrechtsbewegung bereits in den 1960ern auf das Thema aufmerksam gemacht (Bredel & Maass, 2016a, S. 13). So entwickelte sich im englischsprachigen Raum das «Plain English» und beispielsweise auch die skandinavischen Länder kennen eine leichter verständliche Variante ihrer jeweiligen Sprache (ebd.). Im deutschsprachigen Raum wurde das Thema erst in den 2000er Jahren aufgegriffen (ebd., S. 13&15). Dabei pflegen Schweizer Akteure Kontakt mit denjenigen in Deutschland, es gibt aber «für Personen mit Kommunikationseinschränkungen bislang keine rechtlich verbürgten Ansprüche auf Leichte Sprache», wie dies in Deutschland der Fall ist (ebd., S. 15).

Bei den Adressat*innen wird zwischen primären, sekundären Adressat*innen sowie Mittler*innen unterschieden (Bredel & Maass, 2016a, S. 29). Zu den primären Adressat*innen gehören Personen mit Leseinschränkung, zu den sekundären solche, die sich Texten mit Leichter Sprache bedienen, die Texte aber nicht in erster Linie auf sie ausgerichtet sind (ebd.). Unter Mittler*innen werden Personen, die mit primären Adressat*innen in Kontakt stehen, verstanden (ebd.).

Unter primäre Adressat*innen lassen sich diese Personen fassen:

- «Personen mit geistiger Behinderung
- Personen mit Lernschwierigkeiten
- Personen mit Demenz
- Von Gehörlosigkeit Betroffene
- Personen mit Aphasie
- Funktionale Analphabet*innen
- Personen mit geringen Deutschkenntnissen (DaZ)» (ebd., S. 29f)

Ziel der Leichten Sprache ist, es Texte für Personen mit Leseinschränkung «leichter oder überhaupt erst verständlich» zu machen (ebd., S. 8). Sie sollen aber keinesfalls derart erleichtert werden, dass ein falsches Deutsch entsteht (ebd., S. 9). Dazu wurden für die Leichte Sprache Standards gesetzt, an die es sich zwingend zu halten gilt bei einer Übersetzung (ebd.). Diese «wissenschaftlich fundierten Regeln» entsprechen denn auch gänzlich der deutschen Grammatik und Orthographie (ebd.).

Für einen zusammengefassten Überblick werden in der Folge die einzelnen Regelungen aufgelistet. Diese sind auf der Wort-, Satz und Textebene sowie dem Layout zu finden:

Wortebene (Bredel & Maass, 2016a, S. 74ff):

- «Zentrale Vertreter eines Wortfeldes» (ebd., S. 74)
- «Wenige Wortbausteine» (ebd., S. 75)
- Präzise Bedeutung, keine Nebenbedeutung und Metaphorik (ebd., S. 76)
- Fremd- und Fachwörter erläutern (ebd., S. 78f & 80ff)
- «Gleiche Wörter für gleiche Dinge» (ebd., S. 91ff)
- Binde-Strich oder Medio•punkt für komplexe Wörter (ebd., S. 94ff)
- Zahlen als Ziffernschreibweise (ebd., S. 231f)

Satzebene (Bredel & Maass, 2016a, S. 101ff):

- Einfache Sätze (ebd., S. 103)
- Keine Nebensätze (ebd., S. 105ff)
- Verben statt Nomen (ebd., S. 125ff)
- Aktiv statt passiv (ebd., S. 130ff)
- Kein Konjunktiv (ebd., S. 137ff)
- Perfekt statt Präteritum (ebd., S. 140ff)
- Futur im Präsens mit Zeitangabe (ebd., S. 144ff)
- Verneinung vermeiden (ebd., S. 147ff)

Textebene (Bredel & Maass, 2016a, S. 153ff):

- Zwischenüberschriften (ebd., S. 161)
- Einrückungen und Aufzählungszeichen (ebd., S. 161f)
- Bilder einsetzen (ebd., S: 162)
- Ausgelagerte Worterklärungen (S. 163)
- Inhalt vereinfachen oder reduzieren (ebd., S. 166ff)

Layout (Bredel & Maass, 2016a, S. 175ff; Bredel & Maass, 2016b, S. 264ff):

- Schriftart: keine Serifen (Bredel & Maass, 2016a, ebd., S. 175f)
- Betonung durch **Fettdruck** oder Unterstreichung (ebd., S. 176)
- Jeder Satz auf eine neue Zeile (ebd., S. 177)
- Genügend Zeilenabstand (Bredel & Maass, 2016b, S. 267)
- Linksbündig (ebd.)

- Flattersatz nicht Blocksatz (ebd.)

2.3.2 Einfache Sprache

Schwache Leser*innen brauchen nicht automatisch Leichte Sprache (Bredel & Maass, 2016a, S. 186). Dennoch werden Standardtexte nicht von allen verstanden, weshalb «immer wieder der Ruf nach gestuften Erleichterungssystemen laut» wurde (ebd.). Daraus entwickelte sich die Einfache Sprache, welche flexibler ist als die Leichte Sprache und über keine allgemein akzeptierte Praxis verfügt (ebd.). Sie bewegt sich zwischen den zwei Extrempolen der vollständig reduzierten Leichten Sprache und der voll ausgebauten Standardsprache (ebd.).

Bei den Zielgruppen der Leichten und Einfachen Sprache gibt es teilweise eine Überschneidung. So richtet sich auch die Einfache Sprache an:

- Funktionale Alphabet*innen im weitesten Sinn (Baumert, 2018, S. 3)
- Personen mit geringen oder keinen Deutschkenntnissen (Baumert, 2018, S. 3; Bredel & Maass, 2016b, S. 528)

Jedoch existiert auch eine spezifische Zielgruppe der Einfachen Sprache:

- Personen mit geringer Lesefähigkeit und/oder mangelnder Fachkompetenz (Baumert, 2018, S. 3)
- Ältere Personen, welchen Lesen Kraft abverlangt (Baumert, 2018, S. 3; Bredel & Maass, 2016b, S. 528)
- Personen mit neuronalen Schädigungen (Baumert, 2018, S. 3)

Aufgrund der fehlenden akzeptierten Praxis der Einfachen Sprache existieren hier auch keine zwingend einzuhaltenden Standards, sondern lediglich Empfehlungen (Baumert, 2018, S. ix). Grundsätzlich ist entscheidend, dass sich der gesamte Text am Idealbild des Lesenden ausrichtet (Baumert, 2020, S. 11). Die Empfehlungen der Einfachen Sprache werden ebenfalls auf der Wort-, Satz- und Textebene sowie dem Layout gemacht. Sie werden aber weiter gedacht als diejenigen der Leichten Sprache und sehen wie folgt aus:

Wortebene:

- Bedeutung von Wörtern erklären (Baumert, 2020, S. 40)
- Ein Wort, eine Bedeutung (Baumert, 2018, S. 122)
- Klarheit schaffen durch Definition (Baumert, 2018, S. 122)
- Wenn möglich einfache Wörter verwenden (Baumert, 2018, S. 123)
- Fach- und Fremdwörter erklären (Baumert, 2018, S. 129f)
- Keine Medio•punkte, Binde-Striche nur bei zusammengesetzten Wörtern (Baumert, 2018, S. 153)

Satzebene:

- Nur einfache Negationen (Baumert, 2018, S. 76)
- Passiv nur, wenn unbedingt nötig (Baumert, 2018, S. 149)
- Nicht zu viele Informationen in einem Satz (Baumert, 2018, S. 120)
- Zeitformen: Präsens, Futur und Perfekt erlaubt (Baumert, 2018, S. 135)

- Möglichst kein Konjunktiv (Baumert, 2018, S. 135)
- Nebensätze erlaubt (Baumert, 2018, S. 142)
- Bekanntes vor Neues (Baumert, 2020, S. 41)
- Einfache Satzstruktur: Subjekt – Prädikat – Objekt (Baumert, 2020, S. 41)

Textebene:

- Überschriften (Baumert, 2018, S. 70)
- Fliesstext über mehrere Zeilen möglich (Baumert, 2018, S. 84)
- Vom Bekannten zum Neuen (Baumert, 2018, S. 156)

Layout:

- Schriftart: Serifen nur auf niedrigem Niveau und für spezifische Beeinträchtigungen weglassen (Baumert, 2020, 13)
- Flattersatz, linksbündig (Baumert, 2020, S. 14)
- **Fettdruck** und Unterstreichung nicht nötig

Fazit

Bei den Schüler*innen, auf welche diese Masterarbeit ausgerichtet ist, handelt es sich um integrierte Schüler*innen in einer Regelklasse. Aufgrund der im Voraus aus Erfahrung abgeschätzten Leseschwäche der Schüler*innen wird hier wahrscheinlich mit Einfacher Sprache gearbeitet, es werden womöglich aber einzelne Standards aus der Leichten Sprache übernommen. So kann der übersetzte Text leichter an die Begebenheiten und Kompetenzen der Lernenden angepasst werden, ohne ein starres Regelwerk einzuhalten.

2.4 Deutsch als Zweitsprache

Neben Formulierungen in Einfacher Sprache wird Deutsch als Zweitsprache (DaZ) ins Auge gefasst, weil im Dorf, in welchem ich unterrichte, viele Familien mit Migrationshintergrund wohnhaft sind. Somit ist für einen grossen Teil der Schüler*innen Deutsch die Zweitsprache und sie sind von Mehrsprachigkeit betroffen. Vor diesem Hintergrund liegt der Fokus bei der Literatursichtung auf Aspekten, die es beim Übersetzen und dem Strategieerwerb zu beachten gilt.

DaZ: eine Erklärung

Für in den deutschen Sprachraum eingereiste Schüler*innen kann für das Erlernen des Deutsch weder die Didaktik von Deutsch als Erstsprache noch als Fremdsprache angewandt werden (Neugebauer & Nodari, 2012, S. 14). Daher entwickelte sich eine eigene DaZ-Didaktik, welche durch diese folgenden Eigenschaften geprägt ist (ebd.):

- Der Deutscherwerb beginnt zwar bei Null, unterliegt aber einer steilen Progression (ebd.).

- Der Unterricht von Deutschkenntnissen, aber auch relevante Lerninhalte der Schule, damit dem Unterricht in den Fächern gefolgt werden kann (ebd.).
- Die Methodik in der Vermittlung der Sprache stammt vorwiegend aus der Didaktik des Deutschen als Fremdsprache (ebd.).

2.4.1 Sprachförderung im mehrsprachigen Umfeld

Zu unterscheiden sind die alltagssprachlichen Kompetenzen und die kognitiv-schulischen Kompetenzen (ebd., S. 17). Letztere werden einmal erlernt und können dann für den Erwerb sämtlicher Sprachen angewandt werden (ebd., S. 17). Kinder aus bildungsprivilegierten Familien, welche diese Kompetenzen im familiären Umfeld sowie der Schule aufgebaut haben, erlernen eine Zweitsprache schneller. Das Textkompetenz-Modell in Abbildung 6 differenziert das Konzept Alltagssprache vs. Schulische Kompetenzen (ebd., S. 18).

Abbildung 6: Modell zur Textkompetenz (Neugebauer & Nodari, 2012, S. 18)

Verortet werden die Lesestrategien im Quadranten 4 unter den «komplexen Sprachhandlungen» (ebd., S. 20). Dem entsprechen jene, «die textuell durchformt sind» und sich nicht auf Alltagswissen beziehen. Sie sind vor allem in der Schule anzutreffen (Vortrag hören, Stellungnahme abgeben, Fachartikel lesen, Bericht verfassen) (ebd.). Diese hier erforderten kognitiven Kompetenzen müssen in der Schule auf- und ausgebaut werden (ebd., S. 20). Solche schulischen Sprachhandlungen

werden von Vorkenntnissen beeinflusst.

Beim Lesen gibt es diese vier Voraussetzungen, dass ein Verstehen gelingen kann:

1. Kenntnisse des Sprachsystems: Wortschatz und Grammatikkenntnisse (Satzstrukturen)
2. Weltwissen: allgemeines und fachspezifisches Wissen sowie Vorstellungen, die auf Erfahrungen beruhen
3. Kontextwissen: Vorstellung vom Zusammenhang des Gelesenen
4. Textwissen: Wissen, wie das Gelesene organisiert ist (ebd., S. 31)

Als Eckpunkte für eine nachhaltige Sprachförderung beschreiben Neugebauer & Nodari (2012) die folgenden:

- Themenorientierung: Sprachförderung im Zusammenhang mit zu erwerbendem Wissen (S. 24).
- Handlungs- und Aufgabenorientierung: positive Erwartungshaltung der Lehrperson ohne Überforderung der Schüler*innen, klare Aufgabenstellungen (ebd., S. 24).

- Differenzierung: differenzierte Aufgabenstellungen lassen Lernende an gleichen Inhalten arbeiten (ebd., S. 24).
- Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen: Treffen von Absprachen und gemeinsames Planen von Unterricht (ebd., S. 25)

Im mehrsprachigen Umfeld können Schwierigkeiten vorweggenommen werden, indem der Wortschatz anhand wichtiger Wörter in der Unterrichtsvorbereitung festgelegt wird (ebd., S. 40f). Weiter sollen «sprachlich entlastende Texte» eingesetzt werden (ebd., S. 42). Denn dies ermöglicht den Lernenden eine ermutigende Erfahrung, insofern als dass sie selber einen Text bearbeiten können (S. 43).

2.4.2 Formulierungen in Bezug auf DaZ

Heilmann (2012) beschreibt, wie im Rahmen von DaZ Sprachförderung praktiziert werden kann. Dabei formuliert sie Anforderung an die Schriftsprache: Informationen in einem Text müssen so gestaltet sein, dass sie ohne Zusatzinformationen oder Rückfragen aufzunehmen und zu verarbeiten sind (S. 43):

- Es braucht eine genaue Benennung von Objekten und Personen, räumlichen Beziehungen sowie Handlungen von welchen geschrieben wird (ebd.). «Anstelle von 'dem Kind da' ist eine Bezeichnung und evtl. genauere Beschreibung erforderlich: 'Der 5-jährige Peter hat dunkle Haare und ist sportlich...'' (ebd.). Bei der räumlichen Beziehen ergibt dies anstelle von «da» oder «da drüben» ein: «gleich links neben der Scheune» und Handlungen wie «'geht hoch' oder 'macht so' werden ausformuliert zu differenzierten Handlungsbeschreibungen» (ebd.).
- Dazu müssen Verknüpfungen von Äusserungen im Text eindeutig sein (ebd.). «Im Deutschen dienen z.B. die Personalpronomen dazu, Sätze zu verketteten (z.B. 'Auf der Wiese sitzt ein Hund. Der Hund heisst Lupo. Er bellt...')» (ebd., ... in Original).
- «Ein Text erfordert ebenso komplette Sätze mit Subjekt, Objekt und finitem Verb» (ebd.).

Zur differenzierten Förderung formuliert Heilmann (2012) vier Profilstufen (S. 49ff). Die sprachliche Weiterentwicklung auf die jeweils nächste Profilstufe bezeichnet sie als Förderhorizont (ebd., S. 49). Nach mehrjähriger Erfahrung mit Lernenden aus dem in dieser Arbeit beschriebenen Dorf und aufgrund des durchgeführten ELFE-Diagnostiktest (siehe Kapitel 4.5.3.) ergibt sich die Einschätzung, dass sich die

PROFILSTUFE 2	FÖRDERHORIZONT 3	PROFILSTUFE 3
<ul style="list-style-type: none"> ■ Trennung von finitem und infinitem Verbteil „Und ich habe dann geweint.“ <p>MERKMALE</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wortschatz ausreichend ■ Genus unsicher ■ Verben im Perfekt ■ Modalverben ■ beginnende Verkettung ■ Unterstützung durch Hörer 	<p>FESTIGEN</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Modalverben ■ Verben im Perfekt ■ trennbare Verben ■ mündliches Erzählen <p>AUFBAUEN</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Verkettung von Äußerungen mit „und dann ...“ ■ Variation von Satzanfängen „heute, morgen, danach ...“ ■ schriftliches Erzählen <p>SCHWERPUNKT Erzählförderung, Verkettung von Äußerungen</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Subjekt nach finitem Verb „Dann brennt die.“ <p>MERKMALE</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wortschatz ausreichend ■ Personalpronomen („er, sie ...“) ■ Verkettung von Äußerungen ■ selbstständige Äußerungen/ Erzählsequenzen ohne Hörerhilfe möglich ■ Gebrauch der Inversionsstellung

Schüler*innen auf den Stufen drei und vier befinden, schwächere Lesende auf der Stufe zwei.

Als Förderungen zum Festigen können Modalverben, das Perfekt und trennbare Verben eingesetzt werden (ebd., S. 68). Im Sinne eines Aufbaus können wenige Sätze mit «und dann» verknüpft werden sowie Satzanfänge variiert werden (ebd.).

Abbildung 7: Profilstufen und Merkmale für den Förderhorizont 3 (Heilmann, 2012, S. 68)

Abbildung 8: Profilstufen und Merkmale für den Förderhorizont 4 (Heilmann, 2012, S. 76)

Ebenso sollte die Inversion und Personalpronomen spärlich eingesetzt werden, da sie im Förderhorizont sind.

Folgende Nebensatztypen stehen im Förderhorizont vier im Vordergrund:

- «Begründungen (weil): ‘Weil es heute regnet, fällt das Fest aus.’
- dass-Sätze: ‘Ich sehe, dass viele Kinder auf dem Hof spielen.’
- Bedingungssätze (wenn – dann): ‘Wenn ich fertig bin, besuche ich Oma.’
- Temporalsätze (als): ‘Als ich in den Ferien am Strand war, habe ich eine Sandburg gebaut.’
- Relativsätze: ‘Ich sehe ein Kind, das auf dem Hof spielt.’
- Einräumungen (Konzessivsätze, obwohl): ‘Obwohl es regnet, spiele ich Fussball.’» (ebd., S. 78).

Da sie sich für die schwächsten Schüler*innen im nächsten Förderhorizont befinden, sollten sie spärlich oder nur als schwierige Texte eingesetzt werden.

Fazit

Als komplexe Sprachhandlung gilt es, die Lesestrategien besonders vorsichtig zu vermitteln. Dabei sollen – gerade in Bezug auf die Mehrsprachigkeit – eine Themenorientierung sowie klare und differenzierte Aufgabenstellungen beachtet werden. Zudem gilt es Texte, die sprachlich entlasten einzusetzen, was mit der Übersetzung die Einfache Sprache abgedeckt ist. Damit die Übersetzung angemessen ist, sollten die Förderhorizonte drei und vier beachtet werden, wobei der Förderhorizont drei im Fokus steht, damit auch die schwächsten Lesenden nicht in eine Überforderung geraten.

2.5 Lehrplanbezug

2.5.1 Deutsch

Im Lehrplan sind mehrere Lesestrategien abgebildet. Sie werden vor allem in Kompetenzbereichen «Verstehen von Sachtexten» und «Reflexion über das Leseverhalten» aufgeführt. Das «Verstehen von Sachtexten» (D.2.B.1) beinhaltet die folgenden Lesestrategien:

Die Schüler*innen...

- ...können Abbildungen und Text bei bebilderten Sachtexten zueinander in Beziehung setzen. (D.2.B.1.c)

- ...können mithilfe von gezielten Fragen einen einfachen Sachtext als Ganzes verstehen und wichtige Informationen entnehmen. (D.2.B.1.c)
- ...können das eigene Vorwissen aktivieren und mithilfe von eigenen oder vorgegebenen Fragen eine Leseerwartung aufbauen. (D.2.B.1.e)
- ...können Abbildungen zum Verstehen des Textes nutzen. (D.2.B.1.e)
- ...können in kurzen Sachtexten mit Unterstützung Wesentliches markieren und Unklarheiten kennzeichnen. (D.2.B.1.e)
- ...können mithilfe von zielgerichteten Fragen naheliegende implizite Informationen erschliessen und Abbildungen und Text zueinander in Bezug setzen. (D.2.B.1.f)
- ...können die Bedeutung von unbekanntem Wörtern aus dem Kontext erschliessen, erfragen oder mit geeigneten Hilfsmitteln (z.B. Wörterbuch, Sachbuch, Internet) nachschlagen und damit ihren rezeptiven Wortschatz erweitern. (D.2.B.1.f)
- ...können Informationen aus unterschiedlichen Sachtexten unter Anleitung verarbeiten (z.B. Stichwortliste, Mindmap, Zeitstrahl). (D.2.B.1.g)
- ...können wesentliche Informationen aus diskontinuierlichen Sachtexten für den eigenen Wissensaufbau entnehmen, indem sie auch Zusammenhänge zwischen Text und Abbildungen herstellen (z.B. Artikel aus Internet, Anleitung). (D.2.B.1.h)
- ...können mit Unterstützung die Bedeutung von unbekanntem Wörtern aus dem Kontext oder mit geeigneten Hilfsmitteln (z.B. Wörterbuch, Sachbuch, Internet) erschliessen und differenzieren damit ihren rezeptiven Wortschatz aus. (D.2.B.1.h)
- ...können Informationen aus unterschiedlichen Sachtexten verarbeiten (z.B. Stichwortliste weiterführen, Mindmap ergänzen, Zeitstrahl bezeichnen). (D.2.B.1.h)

Unter «Reflexion über das Leseverhalten» (D.2.D.1) werden Lesestrategien wie folgt behandelt:

Die Schüler*innen...

- ...können sich unter Anleitung und mithilfe gezielter Fragen mit anderen über Gelesenes austauschen. (D.2.D.1.a)
- ...können unter Anleitung beschreiben, welche Lesestrategien sie angewendet haben (z.B. überblicken, markieren, Randnotizen). (D.2.D.1.c)
- ...können unter Anleitung beschreiben, auf welche Weise sie eine vorgegebene Lesestrategie angewendet haben und wie sie diese verbessern könnten. (D.2.D.1.d)
- ...können erläutern, warum sie welche Lesestrategie gewählt haben. (D.2.D.1.e)

2.5.2 Überfachliche Kompetenzen und Anwendung des Lehrplans

Bei der Vermittlung von Lesestrategien geht es in einem grösseren Rahmen um Befähigung. Die Schüler*innen sollen durch die Strategien befähigt werden, eigenständig Texte zu lesen und zu verstehen.

Abbildung 9: Befähigungsbereiche: Erweiterung der überfachlichen Kompetenzen (Deutscheschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 13)

Auf diese überfachlichen Kompetenzen bezieht sich ebenfalls die «Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen» (Deutscheschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019). Die überfachlichen Kompetenzen werden unter anderem «in der Auseinandersetzung mit Fachinhalten gefördert und erweitert» (Deutscheschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 11). Bei der Anwendung des Lehrplans für Schüler*innen mit komplexen Behinderungen geht es indes bei den überfachlichen Kompetenzen vor allem um die Befähigung. Sie «fokussiert auf die Entwicklung der Potenzialen und Bereitschaften der Schülerin oder des Schülers mit dem Ziel,

Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen und zu entwickeln» (ebd., S. 12). Die Anwendung des Lehrplans unterteilt die Befähigung in die überfachlichen Kompetenzen wie in Abbildung 9 ersichtlich ist. Dabei bewegt sich die Vermittlung von Lesestrategien zwischen den methodischen und personalen Kompetenzen, bezieht sich aber insbesondere auf die methodischen Kompetenzen. Denn die Strategien müssen von den Schüler*innen erworben und genutzt werden (methodische Kompetenzen), worin sie durch das Dossier angeleitet werden sollen. Weiter ist das Ziel, dass die Lernenden nach dem Erwerb an den Strategien dranbleiben und diese mit jedem neuen Text bewältigen (methodisch-personale Kompetenzen).

Fazit

Der Lehrplan und seine Anwendung für Schüler*innen mit einer Behinderung bietet viele Kompetenzen, die im Rahmen von einem Lesestrategie-Unterricht erworben werden können. Innerhalb der Produktentwicklung wird sich herausstellen, welche konkreten im Lehrplan aufgeführten Lesestrategien umgesetzt werden. Unabdingbar ist es allerdings, dass die Schüler*innen in ihren überfachlichen Kompetenzen befähigt werden.

2.6 Kooperative Zusammenarbeit

Übersicht über die kooperative Zusammenarbeit

Für eine erfolgreiche Inklusion braucht es Kooperation. Dies beinhaltet die «Kooperation der Schülerinnen und Schüler untereinander, Kooperation der Lehrkräfte mit den Schülerinnen und Schülern sowie mit deren Eltern, Kooperation der Lehrkräfte untereinander und mit weiteren professionellen

Unterstützungspersonen sowie Kooperation der Schule mit anderen Institutionen» (Lütje-Klose & Urban, 2014, S. 113).

Kooperative Zusammenarbeit unter Lehrpersonen

In Bezug auf die kooperative Zusammenarbeit zwischen den Lehrkräften ist von einer intraprofessionellen Kooperation auszugehen (Lütje-Klose, 2014, S. 114). Denn es arbeiten Lehrpersonen mit unterschiedlicher fachlicher Schwerpunktsetzung und damit einhergehend unterschiedlichen Erfahrungen, Einstellungen und Kulturen zusammen (ebd.). Im Ebenenmodell nach Reiser werden die folgenden Ebenen unterschieden:

- Auf der individuellen Ebene geht es um Einstellungen, Bereitschaft sowie Kompetenzen und wie diese die Kooperation beeinflussen (zitiert nach Lütje-Klose & Urban, S. 115).
- Die interaktionelle Ebene beinhaltet die pädagogischen Beziehungen und Kommunikationsprozesse. Insbesondere wird in der Zusammenarbeit mit anderen Lehrpersonen fokussiert, wie Sonderpädagog*innen in diesen interagieren und auf welchem Niveau ihre Kooperation stattfindet (ebd.).
- Die Sachebene betrifft die «Binnenstruktur des inklusiven Unterrichts und des schulischen Unterstützungsangebots» (ebd.).
- Die institutionelle Ebene bezieht sich auf die «Rahmenbedingungen und die kooperativen Strukturen innerhalb einer Schule» und wie sie mit anderen Institutionen vernetzt ist (ebd.).
- Auf der kulturell-gesellschaftlichen Ebene wird schliesslich nach der «Akzeptanz inklusiver Zielsetzungen in der Schule» und nach der «Umsetzung des Rechts auf volle Partizipation in allen Lebensbereichen» gefragt (ebd.).

In Bezug auf das Niveau der Kooperation lassen sich die drei Formen Austausch (Gespräche und Materialaustausch), arbeitsteilige Kooperation (Teilaufgaben werden von den verschiedenen Mitgliedern übernommen) und Ko-Konstruktion (gemeinsame Reflexion und Entwicklung von neuem Wissen) unterscheiden (Klose & Urban, 2014, S. 117).

In der Kooperation kann es zu Konflikten kommen. Dabei liegen die Problemfelder in der Unklarheit von Zuständigkeiten, der individuellen Autonomie, der unterschiedlichen Bildungsverständnisse und Statusunterschieden (Arndt, 2018, S. 24). Um solchen Konflikten vorzubeugen, braucht es eine proaktive Kommunikation. Ebenso können proaktive Strategien angewandt werden (ebd., S. 24 & 26). Hilfreiche Instrumente für eine proaktive Konfliktvermeidung können folgende sein:

- Ein Reflexionsinstrument, das verschiedene Aspekte auf der Organisationsebene abdeckt (Lütje-Klose & Urban & Serke, o.J., S. 13f)
- Raster zur Aufgabenverteilung im Team, bei dem gemeinsame Aufgaben konkretisiert und weitere Aufgaben aufgeteilt werden (Krämer-Kilic et al., 2014).

Das Aushandeln von Rollen und Aufgaben bleibt ein fortwährender Prozess (Arndt, 2018, S. 26).

Fazit

Bei der vorliegenden Arbeit wird vor allem die Kooperation der Lehrperson und der Heilpädagogin ins Blickfeld genommen, weil sie in der Erarbeitung des Dokumentes eine enge Zusammenarbeit benötigen.

Für die Umsetzung im Unterricht und bei der Evaluierung des Dokumentes gerät die Kooperation der Lehrpersonen mit den Schüler*innen in den Vordergrund und allenfalls die Kooperation der Schüler*innen unter sich, wenn die Erarbeitung des Dossiers in kooperativem Lernen geschehen soll.

Im Bereich Zusammenarbeit unter den Lehrpersonen bezieht sich diese Masterarbeit insbesondere auf die individuelle, die interaktionelle sowie die Sachebene. Denn Einstellungen, Bereitschaft und Kompetenzen werden die Zusammenarbeit und damit Aufgabenteilungen in Bezug auf das Dossier beeinflussen. Ebenso braucht es eine Klärung der Tiefe der Kooperation und der Kommunikationsprozesse. Auf der Sachebene wird die Strukturierung und Methodik von Aufgabenstellungen sowie Erklärungen in Bezug auf den inklusiven Unterricht ausgehandelt werden müssen.

Bei der Überarbeitung des Lesedossiers und seiner Integration in den Unterricht wird zwischen der arbeitsteiligen Kooperation und der Ko-Konstruktion entschieden werden müssen, da es eine engere Zusammenarbeit als einen Austausch benötigt. Wie die Kooperation und damit einhergehend die Arbeitsteilung aussieht, ist Aushandlungssache zwischen mir und dem Autor des Lesedossiers.

Zur Vermeidung von Konflikten wurden in Bezug auf diese Masterarbeit die oben beschriebenen Instrumente geprüft, es konnte allerdings keines verwendet werden, weil sie sich auf langfristige und nicht projektartige Zusammenarbeit beziehen.

Die Erarbeitung dieses theoretischen Hintergrundes legte den für die Produktentwicklung wichtigen Rahmen, indem die Lesekompetenz, Lesestrategien, Leichte und Einfache Sprache, das Deutsch als Zweitsprache, der Lehrplanbezug und die kooperative Zusammenarbeit entsprechend adaptiert und zueinander in Bezug gesetzt werden.

3 Produktentwicklung

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie das Produkt dieser Masterarbeit entstand. Zuerst wird auf eine Veränderung im Prozess mit einer Veränderung in der Zielsetzung eingegangen, um danach den Terminplan, die Zielgruppe und die Erarbeitung des Produktes zu erläutern. Schliesslich wird die Evaluation mit entsprechenden Forschungsverfahren aufgezeigt.

3.1 Veränderung im Prozess

Im Kapitel 1.3 wurde bereits erwähnt, dass sich im Prozess dieser Masterarbeit eine grosse Veränderung ergab. Diese gründete auf der anfänglichen Annahme, dass das Lesedossier des Arbeitskollegen lediglich in Leichte oder Einfache Sprache hätte übersetzt werden können und die Struktur etwas Anpassung benötigte. Aufgrund der Literaturrecherche – insbesondere derjenigen zur Lesekompetenz und zu den Lesestrategien – stellte sich jedoch heraus, dass eine fundierte Unterrichtseinheit eine neue Struktur benötigt. Daraus ergab sich ein neuer Fokus auf die Zielsetzung und eine Veränderung bei den Unterfragen, welche nun nicht mehr nur auf die erwähnte Übersetzung ausgerichtet sein konnten.

3.2 Veränderung bei der Zielsetzung

Die in Kapitel 1.2 beschriebene Zielsetzung mit ihren Unterfragen sei hier erneut aufgeführt:

Ein Dossier zur Einführung von Lesestrategien in Leichte/Einfache Sprache übersetzen und strukturieren, damit Schüler*innen mit und ohne sprachliche Schwierigkeiten einen effektiven Zugang zu Lesestrategien erhalten.

Durch die Literaturanalyse wurde klar, dass der Fokus der Masterarbeit auf der Strukturierung liegen musste und nicht wie zuerst angenommen auf der Übersetzung. In der Folge wird weniger von einem Dossier gesprochen, da die Unterrichtseinheit in ihrer Gesamtheit als zentraler erachtet wird, als ein dazu erarbeitetes Dossier. Da die Struktur beziehungsweise der Aufbau einer Unterrichtseinheit zur Lesestrategienvermittlung nun im Zentrum stand, mussten die Unterfragen angepasst werden. Sämtliche Fragen zu einem Wechsel zwischen der Übersetzung und dem Standardtext wurden hinfällig. Somit wurden die folgenden Unterfragen gestrichen:

- Wie oft wechselt ein/e Schüler*in von der Standardsprache in die Leichte/Einfache Sprache?
- Bei welchen Wörtern wechselt ein/e Schüler*in von der Standardsprache in die Leichte/Einfache Sprache? Warum fand der Wechsel statt? (Unbekannte Wörter, Sätze, weiteres?)
- Wie oft wechselt ein/e Schüler*in von der Leichten/Einfachen Sprache in die Standardsprache?
- Warum fand der Wechsel statt? (Neugierde, ob Standardtext verstanden wird?)

Die restlichen Fragen behielten an Bedeutung, allerdings wurden sie durch Kriterien für die entwickelte Unterrichtseinheit abgelöst. Die Kriterien ergeben folgende neue Unterziele:

- Handhabung: Die Unterrichtseinheit ist in ihrer Umsetzung für die Lehrpersonen und Schüler*innen gut handhabbar.

- Motivation: Die Schüler*innen werden durch die Didaktik der Unterrichtseinheit beim Erlernen der Lesestrategien motiviert.
- Selbstregulation: Die Schüler*innen werden durch die Didaktik der Unterrichtseinheit in ihrer Selbstregulation gefördert.
- Differenzierung: Die Unterrichtseinheit ist soweit differenziert, dass alle Schüler*innen der untersuchten Klasse der Unterrichtseinheit folgen können.
- Beherrschen der Strategien: Die Schüler*innen beherrschen die Strategien.

Inwiefern die alten Fragestellungen in die Kriterien einzuordnen sind, wird hier erläutert:

- «Verstehen die Schüler*innen die wichtigsten Inhalte?» ist der Kategorie «Handhabung» zuzuordnen.
- «Können die Schüler*innen die Aufgaben im Dossier lösen?» ist der Kategorie «Handhabung» zuzuordnen
- «Können die Schüler*innen die Lesestrategien anwenden?» ist der Kategorie «Beherrschen der Strategien» zuzuordnen.

Diese Fragen decken die Breite der Unterrichtseinheit nicht ab. Somit waren mit der Prozessveränderung neue Unterfragen beziehungsweise -ziele unabdingbar.

Aufgrund der Veränderung musste auch der ursprüngliche Terminplan angepasst werden.

3.3 Terminplan

Der angepasste Terminplan ist hier ersichtlich:

Meilenstein	Teilziel	Termin
Vorbereitungsarbeiten: Eruiieren der Lesekompetenz Eruiieren des wirksamen Vermitteln von Lesestrategien Kooperative Zusammenarbeit klären		Anfang Juli 2022 Woche 27
	Testdurchführung (ELFE-Test) Gespräch mit der vorherigen SHP	Anfang April 2022 Woche 14
	Erarbeiten der Lesestrategien-Vermittlung	Anfang Juli 2022 Woche 27
	Klärung der kooperativen Zusammenarbeit	Anfang Juli 2022 Woche 27
Erarbeiten der Unterrichtseinheit Übersetzen der Texte		Anfang August 2022 Woche 32
	Sichtung Programme mit Entscheidungen zu Strategien und Aufbau	Mitte Juli 2022 Woche 27
	Erarbeiten der Unterrichtseinheit	Anfang August 2022 Woche 31
	Erarbeiten der Formulierungsrichtlinien für die Übersetzung	Ende Juli 2022 Woche 29
	Überprüfung → Überarbeitung	Anfang August 2022 Woche 32
Erarbeitung Forschungsinstrumente		Anfang August 2022 Woche 32
	Anpassung des Forschungsvorhabens	Ende Juli Woche 29
	Anpassung der Forschungsinstrumente aufgrund der Struktur der Unterrichtseinheit	Anfang August 2022 Woche 32
	Beobachtungsinstrument	Anfang August 2022 Woche 32
Durchführung der Evaluierung		Ende Oktober 2022 Woche 43
	Teilnehmende Beobachtung	Bis Ende September 2022 Woche 38

	Gruppendiskussion	21. & 22. 09.2022
	Interviews LP	13. & 18. 09.2022
	Dokumentenanalyse	Mitte Oktober 2022 Woche 42
	Inhaltsanalyse & Überarbeitung	Ende Oktober 2022 Woche 44
	Abgabe der Masterarbeit	20. November 2022 Woche 46
	Verfassen der Masterarbeit	Woche 27-46
	Gegenlesen	Woche 45
	Überarbeiten	Woche 46
	Annahme/Ablehnung schriftliche Masterarbeit	15. Januar 2023 Woche 2
	Präsentation der Masterarbeit	23.-25.01.2023 Woche 4
	Vorbereitung	Woche 3
	Präsentieren	Woche 4

Tabella 3: Terminplan

3.4 Zielgruppe

Die Unterrichtseinheit soll schlussendlich mehreren Lehrpersonen und unterschiedlichen Klassen zugänglich sein. Fokussiert wird die Schule, in der ich unterrichte, welche - wie im Kapitel 2.4 beschrieben – meist mehrsprachige Schüler*innen unterrichtet. Die Durchführung und Evaluation (Kapitel 3.7 & 5) findet an einer meiner Klassen statt. Diese kam im Sommer 2022 neu an die Oberstufe und besucht somit die 7. Klasse. Sie ist als eine integrative Sek-B-Klasse eingestuft in ein System, welches Sek-B (Basisanforderungen), Sek-E (erweiterte Anforderungen) und Sek-P (hohe Anforderungen) kennt (Volksschulamt Kanton Solothurn, 2013, S. 12). Die Klasse besteht aus neun sowohl leseschwachen als auch lesestarken Schüler*innen, davon haben zwei individuelle Lernziele im Deutsch. Ansonsten waren die Schüler*innen der Klassen noch unbekannt, weshalb auch auf die vierjährige Erfahrung mit Schüler*innen dieser Schule und deren Leistungsniveaus zurückgegriffen wurde.

Ein besonderes Augenmerk wurde sowohl in der Erarbeitung als auch in der Evaluation auf zwei Fokus-Schüler*innen geworfen, welche in dieser Klasse die grössten Schwierigkeiten im Leseverständnis aufwiesen. Der Stand des Leseverstehens der Zielgruppe wurde durch einen Diagnostiktest eruiert. Der Leseverständnistest «ELFE II» ist für Erst- bis Siebtklässler konzipiert und erfasst neben dem Leseverstehen auch die Lesegenauigkeit und Lesegeschwindigkeit (Lenhard, 2018, S. 102). «Hierfür werden Prozesse auf Wort-, Satz- und Textebene erfasst, die unterschiedliche Aspekte des Leseprozesses abbilden» (ebd.). Der Test ist weit verbreitet, ökonomisch und verlässlich (ebd., S. 99&102). Aus diesen Gründen und weil er mit den drei Ebenen (Wort, Satz, Text) ein breites Spektrum abdeckt, fiel der Entscheid auf diesen Test.

Neben dem Leseverstehen wurde mit der vorherigen schulischen Heilpädagoginnen ein Gespräch geführt, um weitere für die Übersetzung wichtige Aspekte ausfindig zu machen. Dazu gehören das Weltwissen der Schüler*innen und ihr Wortschatz.

Dabei kristallisierten sich die beiden erwähnten Fokus-Schüler*innen heraus.

Fokusschülerin 1 (S2)²

S2 ist eine 13-jährige positiv eingestellte Schülerin, die in der Schule die Aufträge schnell und gut erledigen möchte. Sie arbeitet gerne mit ihrer besten Kollegin in der Klasse und hat eine höfliche Art. Im Deutsch

² Diese Bezeichnung stammt aus der Evaluation der Gruppendiskussion.

weist sie einen kleinen Wortschatz auf, der meist aus den Basiswörtern besteht. Ihr Weltwissen ist gering. Dies zeigt sich insbesondere im Fach «Natur, Mensch, Gesellschaft», wo es ihr schwerfällt, Verknüpfungen zu machen. Sie lernt in kleinen Portionen und braucht viele Wiederholungen.

Im ELFE-Test weist S2 im Wortverständnis einen Prozentrang von 13.6%, im Satzverständnis 4.5% und im Textverständnis < 0.6 % auf. Dies entspricht auf der Wortebene dem Stand Ende 5. Schuljahr, auf der Satzebene Anfang 4. Schuljahr und auf der Textebene Ende 1. Schuljahr. Im Modell von Rosebrock & Nix (2020) ist sie auf der Prozessebene bei der Wort- und Satzidentifikation einzuordnen (S. 13ff). Die Leseflüssigkeit scheint jedoch angemessen, denn S2 liest in einer Minute 85 Wörter korrekt.

Fokusschüler 2 (S7)³

S7 ist ein 12-jähriger Schüler mit einer fröhlichen, gemütlichen und respektvollen Art. Er arbeitet langsam, ist nicht aus der Ruhe zu bringen und seine Leistungen sind schwankend. Er meldet seine Fragen nicht immer. Im Deutsch ist sein Wortschatz eher klein und nicht differenziert.

Im ELFE-Test weist S7 im Wortverständnis einen Prozentrang von 5.5%, im Satzverständnis 3.6% und im Textverständnis 6.7% auf. Das entspricht auf der Wortebene dem Stand Ende 4. Klasse, auf der Satzebene Ende 3. Klasse und auf der Textebene Ende 2. Klasse. Im Modell von Rosebrock & Nix (2020) können seine Leistungen auf der Prozessebene bei der Wort- und Satzidentifikation eingeordnet werden (s. 13ff). Die Leseflüssigkeit scheint noch nicht ganz gegeben, denn S7 liest in einer Minute 67 korrekte Wörter.

Beide Fokus-Schüler*innen sind auf der Prozessebene bei der Wort- und Satzidentifikation einzustufen. Laut Rosebrock & Nix (2020) zielen Förderungen im Rahmen von Lautleseverfahren auf diesen Bereich ab (S. 33). Die Lesestrategien hingegen fördern im Bereich der globalen Kohärenz und das Selbstkonzept auf der Subjektebene (S. 72). Daher wird eine Unterrichtseinheit zu den Lesestrategien für diese Schüler*innen auf der prozessualen Ebene voraussichtlich eine grosse Herausforderung bedeuten. Im Bereich des Selbstkonzepts können sie aber bei einer erfolgreichen Bearbeitung weitere Fortschritte machen.

3.5 Erarbeitung des Produktes

Bei der Erarbeitung des Produktes mussten verschiedene Ebenen berücksichtigt werden. Diese sind die Lesekompetenz inklusive der Lesestrategien, die Zusammenarbeit sowie die Einfache Sprache inklusive DaZ-Aspekte, die in diesem Kapitel einzeln beschrieben.

3.5.1 Ursprüngliches Dossier

Das ursprüngliche Dossier beinhaltet nach einem halbseitigen Einführungstext zur Handhabung des Dossiers neun Ziele, welche in Grundanforderungen und erweiterte Anforderungen eingeteilt sind. Danach folgt eine bebilderte Liste mit jeweils drei bis vier Strategien, die vor, während und nach der Lektüre einzusetzen sind. Jede Strategie wird anschliessend in Textform eingeführt und enthält Aufgaben zum

³ Diese Bezeichnung kommt aus der Evaluation der Gruppendiskussion.

Einüben. Sämtliche Texte sind in Standardsprache verfasst. Die Einführung und ersten Aufgaben werden meist im Gesamtklassenunterricht durchgeführt, danach wird meist in Einzelarbeit weitergeübt.

Aus diesen Strategien wählen die Schüler*innen im Anschluss an das Einüben diejenigen aus, welche für sie geeignet sind, um sie an Texten mit unterschiedlichen Niveaus anzuwenden. Bei dieser anschliessenden Anwendungseinheit können die Lernenden die Texte und das Niveau wählen. Die Vermittlung ist nicht literaturbasiert und wurde nicht auf ihre Wirksamkeit getestet.

3.5.2 Lesekompetenz und Lesestrategien

Anfänglich war geplant, dass aufgrund der Literatursichtung Richtlinien zur Strukturierung des Dossiers aufgestellt werden. Entsprechend den Richtlinien sollte das Dossier angepasst werden. Die Sichtung der Theorie zu Lesekompetenz, Lesestrategien und DaZ ergab aber, dass das Ursprungsdossier einer Neugestaltung unterzogen werden musste, wobei möglichst viele Elemente beibehalten werden sollten. Welche Aspekte aus der Literatur herausgefiltert werden und inwiefern sie das Produkt gestalteten, wird hier unter Berücksichtigung der einzelnen zentralen Themenfelder zur Lesekompetenz beschrieben.

Lesekompetenz

Die Theorie zu Lesekompetenz und Leseförderung (Kapitel 2.1) zeigt die Bedeutung der Motivation und Reflexion in Bezug auf die Vermittlung von Lesestrategien auf (Rosebrock & Nix, 2020, 13ff). Sie sind in beiden ausgeführten Modellen von Lenhard (2019, S. 48) und Rosebrock & Nix (2020, S. 13ff) von Bedeutung. Weiter spielt die Selbstregulation bei Lenhard (2019) eine Rolle (S. 15). Diese Aspekte müssen also in das Produkt einfließen, um eine fundierte Vermittlung von Lesestrategien gewährleisten zu können. Zudem wird ersichtlich, dass das Leseverstehen nicht lediglich mit dem Einsatz von Lesestrategien gefördert wird, sondern diese in eine umfassende Förderung eingebettet sein müssen (Rosebrock & Nix, 2020, S. 9 & 72). Dieser Umstand liess darauf schliessen, dass es wenig Sinn macht, ein gut didaktisiertes Förderprogramm für Lesestrategien zu entwickeln, sondern vielmehr eine Unterrichtseinheit zustande kommen sollte, welche neben der Unterrichtsplanung auch die Lehrpersonen schult. Dabei ist ein zentraler Aspekt, dass die Unterrichtseinheit in eine ganzheitliche Leseförderung eingebunden sein muss. Im Zusammenhang mit der Lesekompetenz müssen zudem verschiedene Aspekte aus der DaZ-Didaktik (Kapitel 2.4) für den Unterricht beachtet werden. Neben einer Themenorientierung müssen Aufgaben klar sowie differenziert und Texte sollen sprachlich entlastet sein.

Lesestrategien

Aus der Literatur und Forschung zu Lesestrategien geht hervor, dass neben den bereits oben genannten Aspekten der Motivation, Selbstregulation und Reflexion für eine effektive Didaktisierung folgende Bereiche zu berücksichtigen sind, welche in der Unterrichtseinheit aufgenommen werden sollen: Als erstes muss die stets von der Lehrperson demonstriert werden durch «lautes Denken» (Rosebrock & Nix, 2020, S. 83). Danach sind Sozialformen mit kooperativen Lernarrangements von Bedeutung (Philipp & Schilcher, 2012, S. 63). Daraus entstand die Idee, die Strategien zuerst in Gruppen- und danach Einzelarbeit einzuüben, um sie schliesslich zu reflektieren. Denn wichtig ist ebenfalls die Diskussion über die Vorteile

und Grenzen der Strategie, was eine Vermittlung auf unterschiedlichen Ebenen beinhaltet (Lenhard, 2019, 139f; Philipp & Schilcher 2012, S. 68 & 74). Die Auswahl der umzusetzenden Strategien, welche im nächsten Abschnitt beschrieben wird, wird von der Wichtigkeit geleitet, Strategien vor, während und nach dem Lesen einzusetzen (Rosebrock & Nix, 2020, S. 74 & 77). Demnach sollten Strategien aus jeder dieser drei Kategorien ausgewählt werden. Bedeutend ist zudem, dass nicht zu komplexe und zu viele Strategien gewählt werden (Lenhard 2019, S. 139). Ebenfalls soll der fächerübergreifende Aspekt in der Unterrichtseinheit zu finden sein (Philipp und Schilcher, 2012, S. 139ff).

Mit diesen Erkenntnissen wurde die Didaktik der Unterrichtseinheit geschärft. Zur konkreten Ausarbeitung wurden verschiedene Lesestrategie-Programme gesichtet.

Programme

Jedes der gesichteten Programme beinhaltet eine Auswahl an Strategie und setzt einen ihm eigenen Fokus. Somit müssen und können auch nicht sämtliche Befunde in der zu erarbeitenden Unterrichtseinheit aufgenommen werden. Bei der Fülle an bereits vorhandenen Programmen stellte sich die Frage, warum eine eigene Unterrichtseinheit zu entwickeln ist und nicht ein Programm übernommen wird. Die Begründung liegt in der Bedeutung des Begriffs «Programm». Sämtliche Programme haben einen bestimmten Ablauf, meist mit einem Arbeitsheft oder anderen festen Strukturen. Was in dieser Masterarbeit aufgrund der Theorie und wie oben beschrieben erarbeitet werden soll, ist eine Unterrichtseinheit, welche Flexibilität beinhaltet und auf unterschiedliche Klassen adaptierbar ist. Dabei rückt die Schulung der Lehrpersonen zur Lesestrategien-Vermittlung ins Zentrum. Denn geschulte Lehrpersonen können mit Fachwissen eine Unterrichtseinheit an ihre jeweilige Klasse anpassen. Zudem sollte das Manual übersichtlich, nicht zu lange und für den Unterricht einfach einsetzbar sein.

Aufgrund der gesichteten Literatur entstand neben dem Fachkommentar für die Lehrpersonen die folgende Idee, welche so in keinem Programm zu finden ist: Anhand eines Textes werden immer drei Strategien vermittelt: je eine vor, während und nach dem Lesen. So wird diese Dreiteilung des Textlesens von Beginn an eingeübt und ein Text kann fertig abgeschlossen werden, was die Motivation erhöhen kann. Bei der Demonstration und der Gruppenarbeit, die der Einzelarbeit vorangeht, wird mit einem anderen Text gearbeitet, welcher allerdings im jeweiligen Setting für drei Strategien beibehalten wird. Die nächsten drei Strategien werden dann wiederum anhand eines Textes eingeführt. Dies ergibt eine Anzahl von sechs Strategien, welche eingeübt und anschliessend von den Schüler*innen für ihre Anwendung in anderen Fächern ausgewählt werden können.

Für die Auswahl der benötigten sechs Lesestrategien wurden sämtliche Strategien aus allen gesichteten Programmen herausgefiltert. Danach wurde eruiert, welche Strategien am häufigsten auftauchten. Um daraus schliesslich sechs geeignete Strategien zu finden, wurde auch darauf geachtet, dass sich die Strategien ergänzen, sodass eine ausgewogene Auswahl getroffen werden könnte.

3.5.3 Zusammenarbeit

In der Zusammenarbeit mit dem Arbeitskollegen wurde zuerst vereinbart, dass ich ihm einen Vorschlag zur Umstrukturierung und Übersetzung vorlegen würde, die es danach zu besprechen galt. Durch die

Veränderung in der Produktentwicklung, wurde festgestellt, dass es viele Möglichkeiten für eine Anpassung gibt, was wiederum neue Fragen mit sich brachte: «Wie wird der Unterricht didaktisiert?», «Welche Strategien und in welcher Breite werden vermittelt?», und viele mehr. Daher wurde angedacht, dass es zu mehr Absprachen kommen wird als zuerst angenommen. Und es wurde nach der Literatursichtung vereinbart, dass ich einen Vorschlag erarbeite, um ihm diesen zu unterbreiten mit weiterführenden Fragen. Nachdem er den Vorschlag der oben beschriebenen Didaktisierung und der Auswahl an Strategien gutgeheissen hat, wurde beschlossen, dass die weiterführende Arbeit und Fertigstellung der Unterrichtseinheit durch mich geschehen. Denn zum Ende des Schuljahres in den Ferien war er in seiner Verfügbarkeit eingeschränkt. Zudem sprach er stets sein Vertrauen, Interesse und Wohlwollen mir gegenüber aus, was die Zusammenarbeit trotz der massiven Veränderung des ursprünglichen Dossiers nie gefährdete.

3.5.4 Entwicklung Richtlinien für die Übersetzung

Die Übersetzung in Einfache Sprache wird insbesondere auf die Fokus-Schüler*innen und solche mit einem ähnlichen Leseverständnis ausgelegt. Dazu dient auch die mehrjährige Erfahrung an der Schule mit Lernenden aus diesem mehrsprachigen Umfeld. Entsprechende Schüler*innen sind im Modell von Rosebrock & Nix (2020) auf der Ebene der Wort- und Satzidentifikation einzuordnen und verfügen über einen Basiswortschatz sowie wenig Weltwissen. Im DaZ können sie nach dem Modell von Heilmann (2012) auf der Stufe drei und teilweise zwei eingestuft werden (S. 68 & 76).

Entsprechend wurden für die Übersetzung in die Einfache Sprache folgende Richtlinien festgesetzt, welche aus der Leichten sowie Einfachen Sprache (Kapitel 2.3) und dem DaZ (Kapitel 2.4) herausgefiltert wurden:

Wortebene:

- Einfache Wortwahl: Zentrale Wortfeld-Vertreter, eine Bedeutung
- Fremd- und Fachwörter erklären
- Zahlen in Ziffernschreibweise
- Bindestrich bei zusammengesetzten Wörtern
- *Personalpronomen spärlich verwenden*

Satzebene:

- Einfache Sätze (Subjekt – Prädikat – Objekt)
- Verben statt Nomen
- Kein Konjunktiv
- Perfekt statt Präteritum
- Präsens (mit Zeitangabe) statt Futur
- Negation vermeiden oder **fett** markieren
- Modalverben und trennbare Verben
- Satzanfänge variieren
- *Äusserungen Verknüpfen (zum Beispiel mit «und dann»)*
- *Inversion spärlich verwenden*
- *Passiv spärlich verwenden*

- *Nebensätze (mit weil, dass, wenn – dann, als, obwohl, Relativsätze) spärlich verwenden*

Textebene:

- Überschriften
- Einrückungen und Aufzählungszeichen
- Ausgelagerte Worterklärungen
- Inhalt vereinfachen oder erklären
- Vom Bekannten zum Neuen

Layout:

- Schriftart ohne Serifen
- Jeder Satz eine neue Zeile
- Zeilenabstand: 1.5
- Schriftgrösse: 12
- Linksbündig, Flattersatz

Für die Strategien vier bis sechs («Vorhersagen», «Umgang mit Textschwierigkeiten», «Zusammenfassen») (Erläuterungen zum Strategie-Unterricht: siehe Kapitel 4.2.2) werden im Text auch für diese Lernenden wahrscheinlich unverständliche Wörter nicht erklärt, damit die Strategie «Umgang mit Textschwierigkeiten» angemessen erlernt werden kann. Die kursiven Richtlinien werden für diese Texte verwendet, da sie allenfalls Schwierigkeiten auslösen können und somit lediglich für diese Texte geeignet sind.

3.5.5 Textwahl

Die zu übersetzenden Texte beziehen sich auf die Einzelarbeit, in welcher die Schüler*innen die Wahl haben sollen zwischen Standardsprache und Einfacher Sprache. Zudem sollten sie zur Motivationsförderung auch das Textthema wählen können, weshalb eine Auswahl an Texten vorhanden sein sollte. Für eine Motivationssteigerung sollten zudem Texte ausgewählt werden, welche zu einem späteren Zeitpunkt im Unterricht behandelt werden. So können die Lernenden Wissen aneignen, das sie später wieder gebrauchen. Um dem fächerübergreifenden Aspekt gerecht zu werden, wurden zudem Texte aus anderen Fächern gesucht.

Aufgrund der in diesem Kapitel beschriebenen Aspekte wurde eine Unterrichtseinheit entwickelt, welche im Kapitel 5.2. ausgeführt wird. Dieses sollte evaluiert werden. Das entsprechende Forschungsverfahren wird im nächsten Kapitel präsentiert.

3.6 Forschungsverfahren

In der vorliegenden Arbeit muss einerseits eruiert werden, inwiefern die Unterrichtseinheit umsetzbar ist und die verschiedenen in Kapitel 3.2 beschriebenen Kriterien sollen evaluiert werden. Um diese verschiedenen Aspekte zu ermitteln, soll eine Handlungsforschung eingesetzt werden. Dabei werden die

Versuchspersonen als Partner*innen gesehen, die mit der Forschenden in einem Austausch stehen (Mayring, 2002, S. 50f). Dieser Austausch wiederum soll aus mehreren Teilbereichen bestehen, welche die Unterrichtseinheit aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet.

In der Folge werden die verschiedenen in der Evaluation benötigten Verfahren beschrieben.

3.6.1 Erhebungsverfahren

Teilnehmende Beobachtung

Die teilnehmende Beobachtung ist in die Feldforschung einzuordnen (Mayring, 2002, S. 80). Daten werden gesammelt, indem der*die Forschende an einer «natürlichen Lebenssituation partizipiert» (ebd.). So kann die Innenperspektive einer Situation erschlossen werden (ebd., S. 81). Dabei ist die Herausforderung vom Forschungsfeld aufgenommen zu werden, «ohne als Störfaktor zu wirken» (ebd., S. 82). Die beobachtende Person stellt einen theoriegeleiteten Beobachtungsbogen zusammen, in welchem Beobachtungen protokolliert werden, um schliesslich eine Schlusserwertung zu tätigen (ebd., S. 82f).

Gruppendiskussion

In Gruppendiskussionen werden nicht Einzelpersonen, sondern mehrere Personen gemeinsam interviewt (Mayring, 2002, S. 76f). Sie ermöglichen es, psychische Sperrern zu durchbrechen, kollektive Einstellungen sowie die öffentliche Meinung zu erfahren (ebd., S. 77). Eine Gruppe soll 5-15 Teilnehmende umfassen, welche im Alltag als Gruppe Bestand haben (ebd.). Wichtig bei der Durchführung ist, dass zuerst ein Grundreiz geschaffen wird, worauf eine Diskussion entstehen soll, welche wiederum durch weitere Reizargumente durch die Diskussionsleitung angeregt wird (ebd., S. 78f).

Dokumentenanalyse

Die Dokumentenanalyse ist sehr breit definiert und umfasst «sämtliche gegenständlichen Zeugnisse», welche als Quelle des Verhaltens von Menschen dienlich sind (Mayring, 2002, S. 47). Dabei soll Material erschlossen werden, ohne dass dieses zuerst durch Forschende anhand von Datenerhebungen erschaffen wird (ebd.). Die Vorgehensweise beinhaltet die Definition des Ausgangsmaterials und bezieht diese auf eine Fragestellung (ebd., S. 49). Danach kann sein Inhalt interpretiert werden (ebd.).

Problemzentriertes Interview

Unter dem Begriff werden sämtliche Formen von offenen und halbstrukturierten Befragungen vereint (Mayring, 2002, S. 67). Dieses Interview setzt an gesellschaftlichen Problemen an und «die Interviewten werden zwar durch den Interviewleitfaden auf bestimmte Fragestellungen hingelenkt, sollen aber offen, ohne Antwortvorgaben, darauf reagieren» (ebd., S. 69). Der Ablauf beinhaltet eine Leitfadenskonstruktion und eine Interviewdurchführung mit einer Aufzeichnung (ebd., S. 71).

3.6.2 Aufbereitungsverfahren

Für die Aufbereitung müssen geeignete Darstellungsmittel gewählt werden (Mayring, 2002, S. 85ff). Dabei sind drei Arten von Darstellungsmitteln zu unterscheiden: der Text, die grafische Darstellung (Tabelle,

Prozess-, Kontext oder Strukturmodell) und die audiovisuelle Darstellung (Bild-, Ton- oder Filmmaterial) (ebd., S. 87).

Beobachtungsbogen

Der Beobachtungsbogen ist als Tabelle in der grafischen Darstellung einzuordnen (Mayring, 2002, S. 87). Er wird, wie in Kapitel 3.6.1 aufgezeigt, für eine teilnehmende Beobachtung benötigt, indem die Beobachtungen darin protokolliert werden (ebd., S. 82f).

Tagebuch

Bei der Erforschung von Unterricht durch Lehrpersonen ist das Tagebuch «eines der wichtigsten Werkzeuge» (Altrichter & Posch, 2007, S. 30). Das Tagebuch soll «Beobachtungen, Gedächtnisprotokolle, Gedankensplitter, Pläne» und vieles mehr enthalten (ebd.). Die Daten dazu können aus unterschiedlichen Forschungsmethoden gewonnen werden (ebd.).

Scan

Die Dokumente der Dokumentenanalyse werden in einem Scan aufbereitet. Dieser ist als Bildmaterial in die audiovisuelle Darstellung einzuordnen (Mayring, 2002, S. 87).

Video und selektives Protokoll

Das Video dient zur Aufbereitung der Gruppendiskussion und gehört in die Kategorie der audiovisuellen Darstellung (Mayring, 2002, S. 87). Um die Materialfülle, welche bei einem Video entsteht, zu filtern, wird zur Videoaufnahme ein selektives Protokoll erstellt (ebd., S. 99). Hierbei werden dem Video die wichtigen Aussagen in Bezug auf bestimmte Kriterien entnommen und in einem Protokoll vereint (ebd., S. 97ff).

Wörtliche Transkription

Die problemzentrierten Interviews werden mit dem Darstellungsmittel «Text» aufbereitet. Dies geschieht im Rahmen einer wörtlichen Transkription, welche durch eine vollständige Textfassung des erhobenen Materials gekennzeichnet ist (Mayring, 2002, S. 89). Dies wiederum ermöglicht eine ausführliche Auswertung (ebd.). Da der Inhalt und nicht die soziale Interaktion beim Interview im Zentrum steht, wird die Technik der «Übertragung in normales Schriftdeutsch» gewählt (ebd., S. 91). Hierbei werden Dialekte bereinigt, es gibt eine Behebung von Satzbaufehlern und eine Glättung des Stils (ebd.). Paraverbale Merkmale werden also auch nicht aufgezeichnet.

3.6.3 Auswertungsverfahren

Sämtliche oben beschriebenen Verfahren werden mit einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Laut Mayring (2002) ist die Stärke der qualitativen Inhaltsanalyse, «dass sie streng methodisch kontrolliert das Material schrittweise analysiert» (S. 114). Zentral ist ein «theoriegeleitet am Material entwickeltes Kategoriensystem» (ebd.), welches die herauszufilternden Aspekte definiert. Für die vorliegende Evaluation

wird aus den drei Grundformen der qualitativen Inhaltsanalyse die Form der Strukturierung gewählt. Denn sie hat zum Ziel, das Ausgangsmaterial anhand von Kriterien einzuschätzen (ebd., S. 115).

Dabei sieht der Ablauf wie folgt aus: Zuerst wird ein Kategoriensystem zusammengestellt, um danach anhand von Codierregeln das Material zu bearbeiten und die Ergebnisse aufzubereiten (ebd., S. 120). In diesem Zusammenhang wurden für diese Masterarbeit die folgenden Kriterien und Codierregeln festgelegt:

Kriterien

Aufgrund der Unterzielsetzung wurden die folgenden fünf Kriterien definiert:

- Motivation
- Selbstregulation
- Differenzierung
- Beherrschen der Strategien
- Handhabung: Hier werden die folgenden zwei Aspekte unterschieden:
 - Durchführbarkeit (für Schüler*innen), Verständlichkeit (für Schüler*innen)
 - Hilfe bei der Unterrichtsvorbereitung (für Lehrpersonen)

Die Kriterien überlappen teilweise. So können zum Beispiel die meisten Passagen der Kategorie Handhabung zugeordnet werden. Damit die Kategorisierung strukturiert verläuft, wurden einige Regelungen getroffen, welche das Zuordnen in die Kategorien leiten:

- Kann eine Aussage in eine andere Kategorie eingeordnet werden, wird sie dort verortet. Ausnahme: In einer der beiden Kategorien würde es eine andere Codierung geben.
- Aussagen zur Rolleneinhaltung gehören in die Kategorie «Selbstregulation», ausser wenn aufgrund der Aussage eine eindeutig andere Zuordnung gemacht werden muss.
- Aussagen zum Start des Arbeitens der Kategorie «Motivation» zuordnen, ausser wenn aufgrund der Aussage eine eindeutig andere Zuordnung gemacht werden muss.
- Differenzierung, Selbstregulation und Motivation:
 - Wenn die Lehrperson differenziert: Kategorie «Differenzierung»
 - Wenn die Schüler*innen vor die eine Wahl gestellt werden: Kategorie «Selbstregulation»
 - Ausnahme, wenn Freude über das Wählen herauskommt: Kategorie «Motivation»

Codierregeln

Die in die einzelnen Kategorien eingeteilten Passagen wurden mit Farbe wie folgt so codiert:

Aussage verlangt in Bezug auf eine Überarbeitung der Unterrichtseinheit:

	keine Veränderung
	teilweise Veränderung
	grundsätzliche Veränderung

Grün wurde somit alles markiert, was reibungslos war. Mit gelb wurden Passagen gekennzeichnet, die eine Anpassung benötigen, diese allerdings nicht die Struktur des benannten Unterrichtsaspekts gänzlich verändert. Hierunter fallen auch Bereiche, die funktionierten, aber so nirgends festgehalten sind, weil sie beispielsweise einer Anpassung der Lehrperson innerhalb der gegebenen Freiheiten entspricht. Schliesslich fallen in den Code «rot» die Passagen, welche eine grundsätzliche Veränderung eines Bereichs benötigen oder einen Aspekt belichten, der in der Unterrichtseinheit noch nicht vorhanden ist.

3.7 Planung der Evaluation (Literatur)

Das Ziel der Evaluation der Unterrichtseinheit ist die Erkenntnis, inwiefern die Unterrichtseinheit wie vorliegend durchgeführt werden kann. Zudem wird aufgrund der Evaluationsergebnisse eine Überarbeitung getätigt, um erste Mängel zu beheben.

Evaluiert werden einerseits das Manual für die Lehrpersonen sowie die Umsetzung im Unterricht und andererseits die Texte, welche in Einfache Sprache übersetzt wurden.

Dabei wird die Unterrichtseinheit aus drei Perspektiven evaluiert: Der Unterricht wird beobachtet, es erfolgt eine Evaluation durch die Schüler*innen sowie eine durch die Lehrpersonen. Ausgewertet werden sämtliche Erhebungen anhand der qualitativen Inhaltsanalyse.

3.7.1 Beobachtung des Unterrichts

Die Umsetzung der Unterrichtseinheit wird durch eine teilnehmende Beobachtung evaluiert, um in der direkten Durchführung Erkenntnisse zu den Kategorien zu erhalten (Mayring, 2002, S. 80). Die Beobachtungen werden in einen Beobachtungsbogen eingetragen (Mayring, 2002, S. 82f & 87). Dieser enthält für die verschiedenen Unterrichtsphasen diverse Indikatoren, zu welchen positive und negative Beobachtungen niedergeschrieben werden können. Der Bogen ist für jede Strategie auszufüllen, was in Stichworten und ganzen Sätzen geschieht.

Zudem wird ein Tagebuch geführt mit Erkenntnissen zum Gelingen der Durchführung und weiteren Änderungsmöglichkeiten und -bedarf, die im Beobachtungsbogen nicht festgehalten sind (Altrichter & Posch, 2007, S. 30). Das Tagebuch enthält ebenfalls Indikatoren, zu welchen ein datierter Beschrieb getätigt werden kann, was nach jeder Lektion geprüft und bei Bedarf gemacht wird. Zudem werden bei den Lehrpersonen wöchentlich Fragen der Schüler*innen, Unterstützungen, Textwechsel und andere Beobachtungen erfragt. Diese werden ebenfalls im Tagebuch eingetragen. Dies geschieht, damit es bereits möglichst zeitnah zu einer Rückmeldung kommt und so keine wichtigen Details verloren gehen.

Die Unterrichtseinheit wird in zwei Parallelklassen durchgeführt. Die Beobachtung kann allerdings nur in einer Klasse stattfinden, weil die Lektionen parallel gelegt sind. Die beiden Fokus-Schüler*innen befinden sich in der beobachteten Klasse, weshalb ein besonderes Augenmerk auf sie gelegt werden kann. Die Klasse wird von der Lehrperson 1 unterrichtet, die Parallelklasse von der Lehrperson 2.

3.7.2 Evaluation durch die Schüler*innen

Die Evaluation durch die Schüler*innen erfolgt anhand von zwei Erhebungsverfahren: Die Gruppendiskussion und die Dokumentenanalyse (Mayring, 2002, S. 47 & 76f).

Gruppendiskussion

Im Anschluss an den Strategieerwerb wird mit der Klasse zur Evaluation eine Gruppendiskussion durchgeführt. Auf diese bereiten sich die SuS mit Hauptfragestellungen in Einzelarbeit vor. Anschliessend werden Fragen zu Allgemeinem, Aufgabenstellungen, Sozialformen, Selbstständigkeit und Beherrschen der Strategien in der Gruppe diskutiert. Ein Anreiz wird zu Beginn mit der Auslage der verschiedenen Strategien und der Einstiegsfrage nach der Motivation geschaffen. Die weiteren Fragen sollen die Diskussion anregen. Aufbereitet wird die Gruppendiskussion anhand einer Videoaufnahme und eines selektiven Protokolls (Mayring, 2002, S. 87 & 97f).

Dokumentenanalyse

Die Dokumentenanalyse bezieht sich auf die Fokus-Schüler*innen. Sie findet zu zwei verschiedenen Aspekten der Unterrichtseinheit statt: Einerseits wird anhand der Unterrichtsunterlagen evaluiert, ob die Fokus-Schüler*innen die Strategien beherrschen und andererseits wird die Übersetzung in Einfache Sprache auf ihre Verständlichkeit überprüft.

Dazu werden die Schüler*innen im Vorfeld angewiesen, unverständene Stellen zu markieren. Allenfalls wird eine Rückfrage an die/den jeweilige/n Schüler*in benötigt, um Klarheit zu erhalten, inwiefern der Text abgeändert werden muss.

Zur Evaluation des Beherrschens der Strategien werden die Unterrichtsunterlagen der Schüler*innen anhand von unterschiedlichen Indikatoren zu jeder Strategie analysiert. Die Analyse wird in einem selektiven Protokoll festgehalten.

3.7.3 Evaluation durch die Lehrpersonen

Im Anschluss an den Strategieerwerb werden die ausführenden Lehrpersonen anhand eines mündlichen problemzentrierten Interviews zur Umsetzung des Trainings befragt (Mayring, 2002, S. 67 & 69 & 71). Dabei drehen sich die Fragen um die Aufmachung des Manuals, den Inhalt und die Durchführung der Unterrichtseinheit. Zudem sollen sie eine Einschätzung zu den Schüler*innen abgeben in Bezug auf verschiedene Kategorien. Das Interview findet in mündlicher Form statt, damit Rückfragen möglich sind. Aufbereitet wird es anhand einer Transkription (Mayring, 2002, S. 89 & 91).

3.7.4 Übersicht: Planung der Evaluation und Forschungsverfahren

Die Forschungsmethoden werden in der folgenden Tabelle mit der Evaluationsplanung vereint, was eine Übersicht über das gesamte Forschungsverfahren gibt.

		Erhebungsverfahren	Aufbereitungsverfahren	Auswertungsverfahren
Unterrichtseinheit	SHP ⁴	Teilnehmende Beobachtung	- Beobachtungsbogen (Beobachtungsprotokoll) - Tagebuch	Qualitative Inhaltsanalyse (Strukturierung)
	SuS ⁵	Gruppendiskussion	Videoaufnahme mit selektivem Protokoll	
	SuS	Dokumentenanalyse (Unterlagen Fokus-SuS)	Scan mit selektivem Protokoll	
	LP ⁶	Problemzentriertes Interview	Wörtliche Transkription (Übertragung in normales Schriftdeutsch)	
Texte	SuS	Dokumentenanalyse (markierte Texte der Fokus-SuS)	Scan der Dokumente	

Tabelle 4: Übersicht Evaluationsplanung

4 Produkt

4.1 Ursprüngliches Dossier

In die vorliegende Unterrichtseinheit flossen trotz der Neugestaltung einige Aspekte des ursprünglichen Dossiers ein. So wurde die Dreiteilung von vor, während und nach dem Lesen beibehalten, zu den einzelnen Strategien findet – wenn auch anders didaktisiert- zuerst eine Einheit in der Klasse statt und erst später werden sie in Einzelarbeit eingeübt. Sämtliche in der Unterrichtseinheit vorhandenen Strategien sind im Ursprungsdossier ebenfalls vorhanden. Die Texte für die Demonstration und die Gruppenarbeit stammen ebenfalls aus diesem Dossier. Zudem sind das Bild und das Zitat auf dem Titelblatt in der Unterrichtseinheit wieder zu finden.

Das im ursprünglichen Dossier vorhandene Anwenden durch Vertiefen der Strategien kann im Anschluss an die vorliegende Unterrichtseinheit ebenfalls durchgeführt werden. Denn eine Vertiefung ist äusserst sinnvoll, da die Unterrichtseinheit lediglich auf das Erarbeiten der Strategien hinzielt.

4.2 Aufbau des Produkts

In diesem Teilkapitel wird das erarbeitete Produkt, die Unterrichtseinheit zum Erlernen von Lesestrategien (Anhang 1), erläutert. Verfasst ist die Unterrichtseinheit in einem Manual, das zuerst eine Einführung mit theoretischem Hintergrund, danach die Unterrichtsplanung mit didaktischen Kommentaren und schliesslich sämtliche Unterlagen im Anhang enthält.

Der Unterrichtseinheit liegen neben dem Ursprungsdossier und der literaturbasierten Didaktik bereits bewährte Lesestrategie-Programme zugrunde. Das Produkt stützt sich insbesondere auf die Programme Text-/Lesedetektive, «Lesen. Das Training», das reziproke Lernen und das Lüneburger Modell (Rühl &

⁴ SHP = Schulische Heilpädagogin

⁵ SuS = Schülerinnen und Schüler

⁶ LP = Lehrperson

Souvignier, 2006a ; Rühl & Souvignier, 2006b; Gold et al., 2004 ; Gold et al., 2010; BISS, 2021; Wocken, o.J.; Kruse et al., 2012; Kruse et al., 2013; Gailberger, 2013). Sie sowie weitere in Kapitel 2.2.2 erwähnten Programme dienen zur Auswahl der Strategien. Die gewählten Strategien wurden teilweise in ihrer Bezeichnung angepasst. Sie lauten:

- Vorwissen aktivieren
- Schlüsselstellen markieren
- Titel setzen
- Vorhersagen
- Umgang mit Textschwierigkeiten
- Zusammenfassen

Für die gesamte Unterrichtseinheit wurde die grundsätzliche Struktur mit einer Einführung, dem Erarbeiten und Reflektieren verschiedener Strategien sowie der Ablauf einzelner Strategien den Programmen Lese-/Textdetektive entnommen. Einzelne Ideen, wie beispielsweise zum Zusammenfassen, stammen aus «Lesen. Das Training» (Kruse et al., 2012; Kruse et al., 2013). Das reziproke Lernen wurde für eine Gruppenarbeit zum Einüben der Strategie hinzugezogen (BISS, 2021; Wocken, o.J.). Schliesslich stammen Ideen zu zwei Strategien (Schlüsselstellen, Titel setzen) vom Lüneburger Modell (Gailberger, 2013).

4.2.1 Einführung mit theoretischem Hintergrund

In der Einführung wird der Hintergrund der Unterrichtseinheit erklärt, worauf Angaben zur Einfachen Sprache, der Handhabung, dem Aufbau, einer möglichen Weiterführung und der beanspruchten Zeit gemacht werden. Herauszuheben ist die Handhabung, welche aufzeigt, dass Lehrpersonen Strategien, Aufgabenstellungen und Texte anders wählen oder formulieren können. Dies ermöglicht eine Adaption an verschiedene Klassen. Somit rücken die später beschriebene Theorie und die didaktischen Kommentare ins Zentrum, welche die Lehrpersonen schulen. Denn entscheidend ist, dass die Unterrichtenden kompetent entscheiden und anpassen können.

Nach der Einführung folgt ein Theorieteil, welcher zuerst über die Einbettung in eine umfassende Leseförderung informiert (Rosebrock & Nix, 2020, S. 9 & 72). Diese ist zentral und wurde daher an den Anfang gestellt. Danach wird die literaturbasierte didaktische Vermittlung von Lesestrategien erläutert, worauf ein Einblick in die Forschung zu Lesestrategien gegeben wird.

Der anschliessende Teil beinhaltet eine Erklärung zu den zentralen Aspekten der Unterrichtseinheit: Die Lesemotivation, Selbstregulation und Differenzierung. Neben diesen Aspekten ist aber auch die Kenntnis über die Lesestrategien selbst für fachkompetente Lehrpersonen von grosser Bedeutung. Daher werde diese anhand einer Tabelle zu den kognitiven, metakognitiven und ressourcenbezogenen bzw. Stützstrategien aufgezeigt, um danach die Auswahl der in der Unterrichtseinheit behandelten Strategien zu begründen. Zum Anschluss dieser Einführung werden die in der Unterrichtseinheit behandelten Kompetenzen im Lehrplan verortet.

4.2.2 Unterrichtsplanung

Nach der Einführung werden die Lesenden in das Herzstück der Unterrichtseinheit, die Unterrichtsplanung, eingeführt. Dabei gibt es zuerst eine Erklärung zur Einführungssequenz und den Zielen. In der Einführungssequenz gilt es, mit den Schüler*innen den Sinn der Lesestrategien herzuleiten, indem analysiert wird, in welchem Rahmen das Lesen sie begleitet und inwiefern sie mit Lesestrategien vertraut sind. Mögliche Ergebnisse aus dieser Aufgabe sind hier angebracht.

Im Anschluss an die Einführung wird jede Strategie anhand einer festbleibenden Unterrichtsstruktur erarbeitet. Dieser Struktur liegt kooperatives Lernen in unterschiedlichen Sozialformen zugrunde:

Abbildung 10: Ablauf der Unterrichtseinheit erstellt von der Lehrperson 1

1. Die Lehrperson demonstriert die Strategie
2. Die Schüler*innen üben in einer 3er-Gruppe die Strategie ein
3. Jede*r Schüler*in übt die Strategie in Einzelarbeit anhand eines selbstgewählten Textes (zur Auswahl stehen Texte aus den Fächern Geschichte sowie Natur und Technik, die Texte stehen in Standardsprache und Einfacher Sprache zur Verfügung).
4. Im Anschluss reflektiert jede*r Schüler*in in Einzelarbeit die Strategie. Dabei notieren sie Vorteile, Grenzen, Schwierigkeiten und Tipps.
5. In derselben 3er-Gruppe gibt es anschliessend eine Reflexion zu der Strategie.
6. Die in den Gruppen erarbeiteten Reflexionen werden schliesslich im Plenum zusammengetragen, was der Lehrperson die Möglichkeit gibt, Ergänzungen und Korrekturen anzubringen.
7. Zuletzt gestalten die Schüler*innen selber eine Merkkarte zur jeweiligen Strategie, welche

dem späteren Gebrauch auch in anderen Fächern dient.

Dieser Ablauf ist in einer Tabelle mit didaktischen Hinweisen beschrieben. Tabelle 5 zeigt einen Ausschnitt daraus.

	Schritte	Sozialform	Inhalt
1.	Demonstration (½ L.)	KA	LP demonstriert den Ablauf und Nutzen der Strategie anhand von... ...«lautem Denken» ...Erarbeiten im Klassengespräch ⁷ → LP visualisiert das Vorgehen geeignet.
Didaktischer Hinweis: <ul style="list-style-type: none"> - Für das Lernen aller, aber insbesondere der schwachen Leser*innen, ist es wichtig, dass die LP die Strategie demonstriert.⁸ - Die LP erklärt, dass wiederholtes Lesen des Textes oftmals sinnvoll und hilfreich ist und dies bei jeder Strategie angewandt werden kann.⁹ - Zudem soll immer mit Stiften in der Hand gelesen werden, damit angestrichen oder Notizen gemacht werden können. 			
2.	Einüben (½ L.) -	GA	Die Gruppe erarbeitet die Strategie ein erstes Mal: <ol style="list-style-type: none"> 1. Der Text wird laut vorgelesen. 2. SoS demonstriert die Strategie, die anderen hören und schauen zu. 3. Die anderen ergänzen und korrigieren.¹⁰ Rollen: <ul style="list-style-type: none"> - Leitung - Zeitmanagement - Vorlesen - Demonstration
Didaktischer Hinweis: <ul style="list-style-type: none"> - Jede Strategie wird von einem Kind demonstriert, dabei wird abgewechselt, sodass jede/r SoS ein- bis zweimal an der Reihe ist. - Es werden 3er- bis 4-er Gruppen gebildet. So ist jede/r SoS zweimal an der Reihe mit dem Demonstrieren einer Strategie. - Die LP kann die Strategien den jeweiligen SuS zuteilen und dabei auf die Schwierigkeit einer Strategie und das Können der SuS achten. - Die Rollen müssen vor der ersten GA eingeführt und geklärt werden. Allenfalls verfasst die LP Kärtchen mit dem jeweiligen Aufgabenbeschrieb. - Aufgabenstellung: siehe Anhang: «Aufgabenstellung GA: Einüben» 			

Tabelle 5: Auszug aus der Unterrichtsplanung des Manuals

Im Anschluss an diese Tabelle folgt die Abschlussequenz, die einen Rückblick auf den Strategieerwerb enthält. Die einzelnen Strategien sind im Anschluss auf je einer Seite mit dem Ziel, dem Vorgehen, möglichen Ergebnissen der Reflexion und didaktischen Hinweisen aufgeführt. Im Anhang sind sämtliche Aufgaben und die Abläufe der einzelnen Strategien druckbereit als Karten aufbereitet. Weiter sind im Anhang die Texte für die Einzelarbeit in Standard- und Einfacher Sprache zu finden.

Sämtliche Aufgaben sind in Einfacher Sprache formuliert, wobei wenige Fachbegriffe Einfluss finden und von der Lehrperson zu Beginn erklärt werden müssen, was wiederum der Wortschatzerweiterung dienlich ist.

⁷ Rosebrock & Nix, 2020, S. 77

⁸ Philipp & Schilcher, 2012, S. 68 & 227f

⁹ Philipp & Schilcher, 2012, S. 168

¹⁰ BISS, 2021, o.S.

4.3 Weiterführung

Die Unterrichtseinheit führt die Lernenden in sechs Lesestrategien ein. Im Anschluss ist es unabdingbar, dass diese Strategien angewandt werden. Dies ist sicherlich sinnvoll im Deutschunterricht voranzutreiben, aber auch in anderen Fächern zu verfolgen. Somit können die einzelnen Fachlehrpersonen über die Strategiekennnisse informiert werden, damit sie die Anwendung der Strategien in ihrem Fach einfordern können. Zudem sollten insbesondere die metakognitiven Strategien mit den Schüler*innen eingeführt werden, welche eine Regulation bei der Strategieanwendung beinhalten. Damit ergäbe sich die Möglichkeit, nach dieser Einführung die sechs Strategien sowie die metakognitiven anhand von unterschiedlichen Texten anzuwenden, zu kombinieren und zu reflektieren. Dies ist ebenfalls im ursprünglichen Dossier als abschliessende wochenübergreifende Arbeit angedacht.

5 Ergebnisse der Produktevaluation

Das Produkt der vorliegenden Masterarbeit wurde durch die fünf Kriterien Motivation, Selbstregulation, Differenzierung, Beherrschung der Strategien und Handhabung ausgewertet. Um diese zentralen Aspekte der Unterrichtseinheit aufzunehmen, werden die Evaluationsergebnisse ebenfalls anhand dieser Kriterien ausgeführt. Innerhalb der Kriterien ist die Ausführung durch die einzelnen Bereiche der Unterrichtseinheit gegliedert. Zum Abschluss eines jeden Kriteriums wird anhand eines kurzen Fazits die Teilzielsetzung überprüft. Die aufgrund der Evaluation nötigen Anpassungen werden im Anschluss an die Ausführungen zu den Kriterien aufgelistet.

5.1 Motivation

Allgemein

Laut der Lehrperson 1 sind sich die Schüler*innen nicht bewusst, warum sie diese Strategien erlernen, ein Schüler fragte jedoch danach, ob er das später gebrauchen könne. Die Schüler*innen der beobachteten Klasse artikulierten zu Beginn der Lehrperson gegenüber ihre Demotivation, was sich allerdings wieder legte, nachdem sich der Ablauf eingespielt hatte. In der anderen Klasse erhielt die Lehrperson die Rückmeldung, dass es gerade für die Leseschwachen schwer war, sich zu motivieren und dass sie die Aufgaben extrinsisch motiviert lösten, obwohl ihnen bewusst sei, wie wichtig das Lesen ist. Für eine verstärkte Motivation könnte laut einer Lehrperson eine spätere Durchführung hilfreich sein. Die Schüler*innen meinten, sie seien zu Beginn mehr motiviert gewesen, weil sie neue Aufgaben vor sich hatten, mit der Zeit sei es dann langweilig geworden.

Bei der Demonstration hat die Klasse den Blick nach vorne gerichtet. Fragen werden wenige gestellt. Die Lehrperson hält die Demonstration kurz, damit die Schüler*innen nicht lange zuhören müssen.

Gruppenarbeit Einüben

Die Gruppen starten oft gleich mit der Gruppenarbeit, was eine Motivation zeigt, allerdings schweifen sie danach öfter ab. Bemerkbar wurde dies auch, wenn ein/e Mitschüler*in vorgelesen hat. Zudem ist laut der

Lehrperson 1 die Motivation nicht vorhanden, sich konkret auf die Rollen einzulassen, weil beim reziproken Lernen beim Vorzeigen mit dem lauten Denken «gespielt» werden müsse, weshalb sie diese Gruppenphase nicht so ernst genommen hätten. Beim Heraussuchen unbekannter Wörter vermischten sie die Rollen, weil sie motiviert schienen, einander zu helfen, die Wörter erklären zu können.

Einzelarbeit

Die Lernenden waren in der Einzelarbeit sehr produktiv und starteten schnell mit ihrer Arbeit. Dies betonten Aussagen der Lehrpersonen und konnte in den Beobachtungen ebenfalls festgestellt werden. Einzig zu Beginn brauchten einzelne Schüler*innen etwas mehr Zeit, bis sie mit der Arbeit starteten. Zudem bemerkt die Lehrperson 2 eine Motivationssteigerung dadurch, dass die Texte zu einem späteren Zeitpunkt wieder Thema sein werden und meint, dass die Schüler*innen die Texte ohnehin interessant fanden.

Reflexion

Die Gruppenarbeiten zur Reflexion starten meist sogleich, werden von den Schüler*innen entsprechend ihrem Leistungsvermögen gemacht, sind aber zu Beginn zähflüssig. Eine Schülerin gibt die Rückmeldung, es sei langweilige gewesen, weil man immer das Gleiche hätte aufschreiben müssen.

Strategien

Die Strategie «Umgang mit Textschwierigkeiten» scheint die beliebteste zu sein. Denn sie hat allen Schüler*innen «Spas» gemacht. Als Gründe nennen sie, den Erwerb von neuem Wissen und die Arbeit mit dem iPad.

Merkkarte

Die Schüler*innen starten ihre Arbeit zur Merkkarte sogleich. Diese bestätigt ebenfalls die Lehrperson der beobachteten Klasse, indem sie meint, die Merkkarte habe motiviert, weil sie machbar ist und die Lernenden ihren Willen zum Mitmachen zeigen können. Auch die Schüler*innen selber fanden die Merkkarte «toll», insbesondere weil selber gestaltet werden und das Layout ausgewählt werden konnte, aber auch aufgrund der späteren Benutzung der Karte.

Überprüfung der Teilzielsetzung:

Motivation: Die Schüler*innen werden durch die Didaktik der Unterrichtseinheit beim Erlernen der Lesestrategien motiviert.

Fazit: Einzelne Elemente wie die Einzelarbeit oder die Merkkarte motivierten die Schüler*innen, andere wiederum wie die reziproke Gruppenarbeit oder die Reflexion waren weniger motivierend. Die Anpassungen (Kapitel 5.6) könnten allerdings in Zukunft eine Motivationssteigerung herbeiführen.

5.2 Selbstregulation

Allgemein

Beide Lehrpersonen stuften es als positiv ein, dass die Schüler*innen mehrere Angebote für das Üben der Selbstregulation erhielten. Notwendig findet die Lehrperson 1, dass es in einer Klasse mit diesem Schulniveau unterschiedliche Textangebote braucht, damit die Lernenden weder über- noch unterfordert sind. Die Lehrperson 2 bemerkt, dass gerade für stärkere Lernende die vielen Freiheiten gut waren und schwächere durch die Lehrperson mehr Struktur erhalten müssen. Das Wählen und Gestalten der Merkkarte habe gut funktioniert. Ebenso wurde die Menge und Auswahl an Strategien als gut befunden sowie die Überlegung, dass die Schüler*innen mit den sechs Strategien eine Auswahl haben, die sie entsprechend einsetzen werden können.

Gruppenarbeit

In den Gruppenarbeiten hat das Rollen Verteilen anhand von Kärtchen gut funktioniert. (Anmerkung: die Lehrperson verteilte die Rollen nicht, sondern liess die Gruppe die Rollen wählen, jede/r musste allerdings jede Rolle zweimal innehaben.) Ebenfalls haben sich die Schüler*innen gegenseitig aufgefordert, ihre Rolle einzuhalten. Auf der anderen Seite war zu beobachten, dass diese Rolleneinhaltung nicht immer genau eingehalten war, sondern beispielsweise die aktivsten Schüler*innen die Leitung übernahmen. Weiter schienen die Lernenden gerade zu Beginn mit den anspruchsvollen, oft wechselnden Sozial- und Lernformen überfordert. Insbesondere fällt es einerseits den Vorzeigenden bei der ersten Gruppenarbeit schwer, die Gedankengänge zu artikulieren und andererseits helfen die restlichen Schüler*innen sogleich, statt zuerst zuzuhören und dann zu ergänzen. Die Arbeit funktioniert gut, wenn die Schüler*innen Fragen erkennen und diese stellen. Ebenso gelingt die Rolleneinhaltung mit Unterstützung der Lehrperson, teilweise werden die Rollen aber auch ohne Unterstützung eingehalten.

Das Einhalten der Rollen scheint bei der Gruppenarbeit zur Reflexion einfacher. Allerdings geschieht es auch hier, dass ein*e falscher Schüler*in die Leitung übernimmt oder andere Dinge als die Arbeit gemacht werden. Dies könnte auch mit der Motivation zusammenhängen.

Textwahl

Von Seiten der Lehrpersonen als auch der Schüler*innen wurde das Auswählen der Texte als positiv empfunden. Eine Lehrperson attestiert der Textauswahl, dass sie passend ist und die Schüler*innen waren froh, dass sie die Texte selber auswählen konnten. Letzteres wurde von Seiten der Lehrpersonen ebenfalls als gut empfunden.

Der Text wird einmal gewechselt aufgrund des Interesses an einem Thema. Daneben fragen die Schüler*innen nach einfachen und schwierigen Texten, was darauf schliessen lässt, dass sie sich der eigenen Möglichkeiten bewusst sind.

Merkkarte

Die Lehrperson 1 befand, dass die Lernenden die Merkkarte aus der Auswahl sehr selbstbewusst gewählt haben und sich wenige vergriffen haben. Zudem zeigten die Schüler*innen ihre Selbstregulation darin, dass sie merkten, wenn die Merkkarte Fehler aufwies oder sie sonst Hilfe beim Erstellen benötigten und sich diese bei der Lehrperson holten. Die meisten wählten eine der von der Lehrperson vorgestellten Möglichkeiten, was hilfreich war, denn gerade Schwächere benötigten bei der Erstellung der Merkkarte mehr Unterstützung

Überprüfung der Teilzielsetzung:

Selbstregulation: Die Schüler*innen werden durch die Didaktik der Unterrichtseinheit in ihrer Selbstregulation gefördert.

Fazit: Die Selbstregulation konnte bei der Textauswahl und dem Erstellen der Merkkarte gezeigt und gefördert werden. Im Rahmen der Rolleneinhaltung – insbesondere bei der ersten Gruppenarbeit – gelang es nicht immer, sich selber zu regulieren. Anpassungen im Bereich der Gruppenarbeit (Kapitel 5.6) – insbesondere der ersten Gruppenarbeit – könnten dazu führen, dass die Selbstregulation im Rahmen der Rolleneinhaltung besser gewährleistet ist.

5.3 Differenzierung

Allgemein

Von der Lehrperson 2 wird die Möglichkeit, die Unterrichtseinheit auf die Klasse anzupassen, als positiv hervorgehoben. Ebenfalls betont sie, dass wiederum im Umgang mit dem Schüler*innen eine Differenzierung möglich ist, indem mehr oder weniger Unterstützung gegeben wird. So sei die Umsetzung mit unterschiedlich stark Lesenden erfolgreich gewesen.

Gruppenarbeit

Die Gruppenarbeiten haben nicht immer gut funktioniert, was die Gruppenarbeit mit der Zeit «öd» werden liess laut Lehrperson 1. Einen Grund dafür fand die Lehrperson darin, dass in der kleinen Klasse wenig Möglichkeit bestand, ausgeglichene Gruppen zu machen. Eine Möglichkeit, dem auszuweichen, wäre laut der Lehrperson, nach drei Strategien einen Gruppenwechsel zu machen. In Gedanken zu den Beobachtungen wurde ebenfalls festgehalten, dass die Lehrperson die neue Klasse noch nicht gut genug kannte, um eine differenzierte Gruppeneinteilung zu machen.

Einzelarbeit

Die Vertiefung in der Einzelarbeit wird von der Lehrperson 1 als wichtig angeschaut. Die Schüler*innen hätten nicht viel Unterstützung gebraucht und sie habe die Lernenden arbeiten lassen. Dabei hätten einzelne Lernende allenfalls zu wenig Unterstützung erhalten, meint sie selbstkritisch und erwähnt einen Fokus-Schüler, welcher wenig produziert hat. Dass die Lernenden teilweise Schwierigkeiten oder Fehler in

ihrer Bearbeitung aufweisen, wurde in Beobachtungen und der Dokumentenanalyse sichtbar. Dazu hätte es mehr Unterstützung und Korrektur benötigt. Denn die einzelnen Schüler*innen können in der Gruppenarbeit auch mit wenig Fähigkeiten in Bezug auf die Lesestrategien «mitschwimmen», meint die Lehrperson.

Reflexion

Als gut wird von den Lehrpersonen eingestuft, dass auch Schüler*innen, welche in der Einzelarbeit nicht viel reflektieren konnten, von der Gruppenarbeit profitiert haben. Ebenfalls kamen durch das Zusammentragen in der ganzen Klasse die wichtigen Punkte zusammen. Eine Schwierigkeit bei der Reflexion zeigte sich insbesondere bei den Schwächeren, indem sie über den Textinhalt reflektierten. Dies zeigt, wie herausfordernd die Reflexion ist und dass sie zuvor geübt werden muss. Ebenfalls musste zu Beginn genau geklärt werden, was unter Vorteil und Grenzen zu verstehen ist, was danach aber gut umgesetzt wurde.

Lesestrategien

Bei den Strategien tauchen unterschiedliche Herausforderungen auf in der Differenzierung. So ist für die Schüler*innen teilweise schwer, den Unterschied der Strategien «Vorwissen aktivieren» und «Vorhersagen» genau zu differenzieren. Andererseits half das Wörterbuch hurraki.de, welches den Schüler*innen zusätzlich gezeigt wurde beim Klären von unbekanntem Wörtern. Zudem beobachtete die Lehrperson 1, dass einer der Fokus-Schüler*innen die herausgeschriebenen Wörter noch nicht versteht.

Merkkarte

Beim Erstellen der Merkkarte differenziert die Lehrperson 2, indem sie den schriftlich stärkeren Schüler*innen den Auftrag gibt, frei zu formulieren und den schwächeren, den Ablauf abzuschreiben. Letzteres gelingt nicht immer.

Texte

Die Texte in einfacher Sprache und die Worterklärungen bei den Geschichtstexten wurden als hilfreich wahrgenommen aus Lehrpersonensicht. Allerdings war der Umgang mit dem Umfang der Texte nicht ganz klar. Die Lehrperson 1 bemerkte, dass ihr zu Beginn nicht klar war, dass nicht alles bearbeitet werden muss, sondern nur soviel, wie in der vorgegebenen Zeit möglich ist. Ebenfalls gibt es Lernende, denen die Textstruktur (Haupttitel, Einleitung, Untertitel, Text auf der Vorder- und Rückseite) erklärt werden muss.

Überprüfung der Teilzielsetzung:

Differenzierung: Die Unterrichtseinheit ist soweit differenziert, dass alle Schüler*innen der untersuchten Klasse der Unterrichtseinheit folgen können.

Fazit: Es entstand insofern ein differenzierter Unterricht, als dass die Lernenden neben dem Erstellen der Merkkarte auch in der Einzelarbeit auf ihrem Leistungsniveau arbeiten konnten. Allerdings benötigte es bei

Letzterem genügend Unterstützung der Lehrperson. Die Gruppenarbeit allerdings konnte noch nicht differenziert angegangen werden, weil die Lehrperson die Klasse noch nicht kannte.

5.4 Beherrschen der Strategien

Allgemein

Den Schüler*innen gelingt es, in der Einzelarbeit den Ablauf einzuhalten. Eine Schülerin brauchte zu Beginn etwas Unterstützung, bekundete danach aber keine Mühe mehr. Es fällt den Lehrpersonen schwer einzuschätzen, wie gut die Schüler*innen die Strategien beherrschen und sie sind gespannt zu sehen, wie die Lernenden die Strategien anwenden werden. (Anmerkung: Nach der Durchführung der Unterrichtseinheit werden die Lernenden beim Bearbeiten von selbst ausgewählten Texten die Strategien anwenden und dafür eine Beurteilung erhalten.) In der nicht beobachteten Klasse seien die Strategien bereits bei mindestens einer Gelegenheit angewandt worden, die Schüler*innen der beobachteten Klasse hingegen geben an, sie noch nicht in anderen Fächern gebraucht zu haben.

Strategien allgemein

Die Schüler*innen bringen zum Ausdruck, dass sie am Anfang alle Strategien schwer fanden und nach dem Einüben sei es «gegangen». Dabei sind Unterschiede bei der Beherrschung auszumachen. So wird das Vorwissen aktivieren sowohl von den Lehrpersonen als auch den Lernenden als einfache und das Zusammenfassen sowie das Titel Setzen als schwierige Strategie taxiert. Geschätzt wurde von den Schüler*innen, dass sie die Strategien zuerst in der Gruppe durchspielen konnten und erst danach alleine, denn dies fiel einigen eher schwer. Eine Lehrperson spricht die Beurteilung an, welche unterschiedlich gehandhabt werden kann.

Wie gut beherrschen die Fokus-Schüler*innen und die einzelnen Strategien?

- Vorwissen aktivieren: S2 beherrscht die Strategie, S7 wiederholt ein Wort aus dem Titel
- Schlüsselstellen markieren: S2 beherrscht die Strategie, meint aber in der Reflexion, dass es schwierig sei herauszufinden, was markiert werden muss, wenn der Text nicht verstanden ist. Bei S7 finden sich eher wenige markierte Wörter. Die markierten sind allerdings wichtige Wörter. Anzuführen ist, dass das Finden von Schlüsselstellen, wie es im didaktischen Kommentar beschrieben ist, nicht erläutert wurde.
- Titel setzen: Der Titel von S2 ist unverständlich formuliert. Dies könnte auf ein nicht Beherrschen der Strategie hinweisen oder aber auf Formulierungsschwierigkeiten. S7 fehlt zu diesem Zeitpunkt im Unterricht.
- Vorhersagen: Den beiden Schüler*innen gelingt es, eine passende Vorhersage zu formulieren, bei einer zweiten bekunden sie unterschiedliche Schwierigkeiten. Als schwierig bekundet S2, dass der Titel mit den vielen W-Fragen lange studiert werden müsse. Sie nennt denn auch eine Vorhersage, die wohl aufgrund eines Wortes aus dem Text gemacht wurde. Dem kann Abhilfe geschaffen werden, wenn der Text in der

Gruppenarbeit bei dieser Strategie und derjenigen des «Vorwissen Aktivierens» nicht vorgelesen wird.

- Umgang mit Textschwierigkeiten: S2 beherrscht die Strategie. Bei S7 sind die Wörter zwar erklärt, es finden sich aber keine Worterklärungen.
- Zusammenfassen: S2 gelingt es, eine knappe, korrekte Zusammenfassung zu machen, S7 hat einzelne korrekte Notizen, woraus angenommen werden kann, dass er nicht fertig wurde mit dem Bearbeiten der Strategie. Die Schüler*innen bekunden Mühe damit, zu den vielen W-Fragen Antworten zu finden. Es fällt einigen einfacher, zuerst die WAS-Frage zu beantworten und dann noch mit anderen W-Fragen zu ergänzen.

Überprüfung der Teilzielsetzung:

Beherrschen der Strategien: Die Schüler*innen beherrschen die Strategien.

Fazit: Soweit bereits einschätzbar, beherrschen die meisten Schüler*innen die Strategien, wenn auch in unterschiedlichem Mass, was darauf hindeutet, dass die Strategien weiter vertieft und angewandt werden müssen. Exemplarisch wurde dies bei den Fokus-Schüler*innen ersichtlich. Denn S2 zeigte sämtliche Strategien mit wenigen Lücken, wobei ihre Ergebnisse nicht eine grosse Tiefe aufweisen. Bei S7 wird sichtbar, dass er bei allen Strategien etwas zeigt, oft allerdings kein fertiges Ergebnis. Dazu sei ein Exkurs gemacht.

Exkurs: Ergebnisse bei S7

Die geringen Ergebnisse von S7 könnten schlussfolgern lassen, dass er mit der Unterrichtseinheit überfordert war. Dafür spricht auch, dass er aufgrund der im Modell von Rosebrock & Nix (2020) auf der Wort- und Satzidentifikationsebene (siehe Kapitel xy) einzustufen ist (S. 13). Ebenso weist sein Lesefluss noch Lücken auf. Daher sind bei ihm hierarchieniedrige Prozesse zu fördern, wie die Leseflüssigkeit beispielsweise im Rahmen eines Lautleseverfahrens (Lesetandem) (ebd., S. 33).

Gegen die Interpretation der überfordernden Unterrichtseinheit spricht allerdings, dass S2 mit einem ähnlichen Stand im Leseverständnis von der Einheit zu profitieren schien. Ebenso gab S7 bei der Evaluation der Texte nur wenige Wörter und keine Sätze an, die für ihn nicht verständlich waren. Dies legt nahe, dass ein anderer Grund vorliegen könnte. Dies wird auch von meinen Beobachtungen bestärkt, die zeigen, dass er in unterschiedlichen Fächern schnell abschweift, Mühe zeigt, mit einer Arbeit zu beginnen und diese zu verfolgen. Dabei schwanken seine Konzentration, Ausdauer und damit einhergehend seine Leistungen stark. Zudem ist er oft krank. Es könnte daher auch eine Problematik in der Aufmerksamkeit oder der Motivation vorliegen, welche es noch zu diagnostizieren gilt. Dies war in den wenigen Wochen, in denen er beobachtet werden konnte, noch nicht möglich. Wenn diese Befunde vorliegen, können und sollen die Ergebnisse der vorliegenden Evaluation neu eingeschätzt werden.

5.5 Handhabung

Allgemein

Beide Lehrpersonen schätzen die Struktur der Unterrichtseinheit. Der gleichbleibende Ablauf habe auch den Schüler*innen geholfen. Zuerst waren sie die Lernenden etwas überfordert, weil ungewohnte Sozialformen und Aufgaben auf sie zukamen. Die gleichbleibende Struktur half ihnen, sich zurechtzufinden. Auch der klare Ablauf der Strukturen und die einfach formulierten Aufgabenstellungen wurden von der Lehrperson 2 als gut empfunden. Starke Schüler*innen fanden sich bereits zu Beginn zurecht. Wie oben beschrieben waren einige Unterrichtsformen überfordernd für einige Schüler*innen. Zudem konnten die Lehrpersonen keine heterogenen Gruppen bilden, weil sie die Lernenden noch nicht kannten, da es eine neue Klasse war. Aus diesen Gründen sollte die Unterrichtseinheit weder mit einer neuen Klasse noch zu Beginn des siebten Schuljahres durchgeführt werden. Zudem sollten sich die Lernenden bereits gewohnt sein, mit den unterschiedlichen Sozialformen und der Reflexion zu arbeiten. Ansonsten muss dies sorgfältig und über längere Zeit eingeführt werden.

Die Zeitangaben wurden unterschiedlich empfunden. Die Lehrperson 1 konnte mit ihrer Klasse innerhalb einer Doppellektion alles bis und mit Reflexion in der Gruppenarbeit bearbeiten, wobei die Lehrperson 2 mehr Zeit benötigte und empfiehlt, dass die Zeitangaben etwas variabler angegeben werden.

Bei der Durchführung sammeln sich viele Aufgabenblätter und Karten bei den einzelnen Schüler*innen. Diesbezüglich überlegt sich die Lehrperson von Vorteil im Voraus, wie sie dies strukturiert. Ebenfalls im Voraus sollte sich die Lehrperson Gedanken machen, ob und wie sie die Unterrichtseinheit bewertet, denn dazu macht das Manual keine Angaben.

Die Strategiewahl finden beide Lehrpersonen passend, mit der Ausnahme der Strategie «Vorhersagen», welche der Lehrperson 1 nicht entgegenkam, wobei sie bemerkte, dass allenfalls einige Schüler*innen damit besser zurechtkommen als mit dem «Vorwissen aktivieren». Die Lehrperson 2 betont die Wichtigkeit des Aktivierens des Vorwissens und dass ihr die Struktur mit vor-, während- und nach dem Lesen gefällt. Die Aufgabenstellungen (inklusive Abläufe der Strategien) wurden sowohl von den Schüler*innen als auch von beiden Lehrpersonen als einfach taxiert. Es gab keine Fragen dazu beziehungsweise nur am Anfang von wenigen Lernenden. Letztere fanden bei den Aufgabenstellungen die einzige Schwierigkeit bei der Reflexion bezüglich Vorteilen und Grenzen, welche am Anfang unklar waren und erläutert werden mussten.

Beim Einstieg arbeiten die Schüler*innen aktiv mit, es gibt viele Rückmeldungen zu den Fragen.

Demonstration

Die Demonstration gelingt gut und die Schüler*innen sind aufmerksam dabei. Gerade mit der Zeit scheinen sie zu wissen, was auf sie zukommt und erkennen die Wichtigkeit für die Arbeit danach. Damit die Demonstration nicht zu lange dauert und die Lernenden selber aktiv werden können, bearbeitet die Lehrperson nicht jeden Abschnitt. Bei der Zusammenfassung demonstriert sie nur das Notizen machen, nicht aber das Formulieren der Sätze. Hier wäre es allenfalls sinnvoll, eine zweite Demonstration zu einem späteren Zeitpunkt zu machen, in welcher es um die Ausformulierung der Sätze geht.

Gruppenarbeit

Aus Sicht der Schüler*innen lief die Gruppenarbeit grundsätzlich gut. Dabei wird von einem Schüler eingewandt, dass sie zu reden begannen, wenn sie schnell fertig waren. Zu beobachten war, dass die Gruppenarbeiten mit der Zeit schneller anliefen, weil der Ablauf bekannt war. Die Gruppen bildeten die Lernenden selber, weil die Lehrperson sie noch nicht so gut kennt. Für die Lehrperson 1 war die Gruppengröße ideal, allenfalls könnte eine Zweier-Gruppe gemacht werden, um die Arbeit zu intensivieren.

Einzelarbeit

Zu Beginn gibt es teilweise noch Schwierigkeiten mit dem Finden der Aufgabenstellungen, da die Lernenden sowohl das Aufgabenblatt zur Strategieerarbeitung als auch – auf der Rückseite – diejenige zur Reflexion haben. Die Schüler*innen beginnen gleich mit dem Markieren und lesen den Text nicht zuerst durch.

Reflexion

Bei der Durchführung stellte sich die Reflexion als schwierig heraus, wobei den Lehrpersonen die Ebene zumindest zu Beginn zu hoch erschien. Stolpersteine waren am Anfang auch die Begriffe «Vorteil» und «Grenzen». So meinte eine Schülerin, dass die Reflexion am Anfang schwierig und am Schluss einfach war. Geholfen hat es, wenn die Lehrperson mit konkreten Beispielen aufzeigte, wozu die Strategie hilfreich ist beziehungsweise, wo die Grenzen sind. Eine gemeinsame Einführung in die Reflexion scheint unabkömmlich beziehungsweise es müsste sichergestellt werden, dass die Schüler*innen sich diese Art an Aufgaben gewohnt sind oder sie müssten sorgfältig eingeführt werden.

Es konnte beobachtet werden, dass das Zusammentragen der Reflexion in der Klasse wie angedacht umgesetzt werden kann. Die Lehrperson setzte den Fokus auf die Vorteile und Grenzen. Hilfreich sind konkrete Beispiele der Lehrperson wie: «Stellt euch vor, ich gebe euch einen Text nach Hause und sage, dass es morgen dazu einen Test gibt. Du wendest nur die Strategie 'Vorhersagen' an. Wie gut kannst du den Test morgen?». So konnten Grenzen eruiert werden. Die Schwierigkeiten und Tipps wurden nicht in der Klasse zusammengetragen.

Zu einzelnen Strategien

- Schlüsselstellen: Die Durchführung dieser Strategie ist gut handhabbar. Einzelne, nicht zentrale Fragen können einfach beantwortet werden. Eine Problematik, die sich zeigt, ist das viele Unterstreichen, was in der Reflexion zur Strategie aufgenommen werden kann. Die Lehrperson 1 hat die Idee, dass bei der Wortwahl eine Änderung gemacht werden und von Wichtigem gesprochen werden könnte. (Anmerkung: Der Name soll aus dem Grund beibehalten werden, dass Schlüsselstellen noch spezifischer sind als «Wichtiges»). Sie sind der Schlüssel zum Text. Zwar ist dies allenfalls für die Schüler*innen nicht einfach

verständlich, da es aber der Titel einer Strategie ist und diese eingeführt wird, kann hier der Wortschatz erweitert werden.)

- Titel setzen: Aus dem Gespräch mit der Lehrperson 1 kam die Idee, dass anstelle eines Titels ein Satz geschrieben werden könnte. Dies fällt den Schüler*innen allenfalls einfacher.
- Vorhersagen: Um bessere Vorhersagen machen zu können, gibt die Lehrperson 1 den Lernenden hilfreiche Satzanfänge. Zudem sprach sie von vermuten, was für die Schüler*innen besser verständlich war. (Anmerkung: Auch diese Wortwahl wird nicht verändert, da mit der Erklärung des Vorhersagens erneut am Wortschatz gearbeitet werden kann, indem das Wort in seinen einzelnen Morphemen betrachtet wird. Damit würde bereits etwas modelliert, was in der nächsten Strategie zum Zuge kommt.)
- Textschwierigkeiten: Die Schüler*innen finden zwar die Wortbedeutungen im Internet, teilweise schreiben sie diese ab, was nicht auf der Ablaufkarte steht. Das Wortverständnis fehlt aber trotz dem Abschreiben. Gesucht werden nur unbekannte Wörter. Unverstandene Sätze scheinen nicht bemerkt zu werden.

Merkkarte

Das Erarbeiten der Merkkarte gestaltete sich nach ein paar Hürden gut. Beachtet werden muss, dass das Geschriebene viel Platz und das Herstellen Wissen und viel Zeit benötigt. Im Gespräch mit den Lehrpersonen wurde als hilfreich eruiert, dass die Herangehensweise demonstriert würde, nicht alle Vorteile und Grenzen auf die Merkkarte müssten und sie als Hausaufgabe bearbeitet wurden.

Texte

Die Texte für die Demonstration waren grundsätzlich gut auch in ihrer Länge. Allerdings schlägt die Lehrperson 1 vor, Abschnitte zu machen, damit je nach Klasse nur ein Abschnitt demonstriert wird und dies für die Schüler*innen so klar und ersichtlich ist.

Die Texte für die Gruppenarbeit sind zu schwierig – aus Sicht der Lehrperson 2 vor allem in der Wortwahl. Zudem müssen in den Geschichtstexten für die Einzelarbeit mehr Zusammenhänge erklärt werden. Dabei zeigt sich, dass sich wohl nur wenige Geschichtstexte für diese Aufgaben eignen. Als Beispiel für einen erklärten Zusammenhang sei ein Ausschnitt aus einem Geschichtstext vor der Evaluation und der

entsprechend überarbeitete Geschichtstext gezeigt. Markiert sind die Wörter mit einem unklaren Zusammenhang beziehungsweise die Erklärung dazu.

Das Volk hungert

1788 ist ein harter Winter gewesen.
Im Frühling hat es Überschwemmungen gegeben.
Im Sommer sind die Felder wegen einer Hitzewelle trocken gewesen.
In manchen Regionen von Frankreich ist die Getreideernte sehr schlecht gewesen.
Das Brot ist immer teurer geworden.
Gleichzeitig haben die Leute ihre Sachen schlecht verkaufen können.
In den Städten hat es immer mehr Arbeitslose gegeben.
Immer mehr Franzosen haben gehungert.
Sie haben gehofft, dass der König hilft.

Das Volk hungert

1788 ist ein harter Winter gewesen.
Im Frühling hat es Überschwemmungen gegeben.
Im Sommer sind die Felder wegen einer Hitzewelle trocken gewesen.
In manchen Regionen von Frankreich hat man sehr wenig Getreide geerntet.
Aus Getreide wird Brot gemacht.
Das Brot ist immer teurer geworden.
Weil: Je weniger es von etwas gibt, desto teurer ist es.
Gleichzeitig haben die Leute ihre Sachen schlecht verkaufen können.
Darum haben die Leute weniger Geld gehabt.
In den Städten hat es immer mehr Arbeitslose gegeben.
Immer mehr Franzosen haben gehungert.
Sie haben gehofft, dass der König hilft.

Abbildung 11: Texte vor und nach der Anpassung im Vergleich - Zusammenhänge erklärt in Geschichtstexten

Die Texte zum Thema Natur und Technik eigneten sich besser. Für die Strategien vor dem Lesen brauchen die Demonstrations- und Gruppenarbeitstexte noch Bilder, wird von beiden Lehrpersonen erwähnt. Die Texte in Einfacher Sprache, welche von den Fokus-Schüler*innen bearbeitet wurden, wiesen keine von ihnen markierte und somit unverstandene Textstelle auf. Einzelne Wörter wurden unterstrichen, die meisten jedoch beim zweiten Text, welcher für die Strategie «Umgang mit Textschwierigkeiten» unverstandene Wörter enthalten muss.

Unterrichtsvorbereitung

Beide Lehrpersonen heben bei der Unterrichtsplanung hervor, dass sie übersichtlich sowie knapp geschrieben und gut zu verstehen ist. Den Theorieteil haben sie mehr oder weniger genau gelesen, waren aber beide froh darum, damit sie bei Bedarf etwas nachlesen konnten. Die Theorie würden sie aber weder kürzen noch in den Anhang tun. Grundsätzlich gäbe es nichts zu ändern am Manual. Die Lehrperson 2 fände es allerdings hilfreich, wenn die Zeitangaben etwas flexibler beschrieben wären und beide Lehrpersonen wollen bei der ersten Strategien mehr Zeit einberechnet haben.

Als besonders gelungen hebt die Lehrperson 2 die Struktur des gesamten Manuals hervor und dass klare Vorgaben, aber auch nötige Freiheiten gegeben werden. Ebenfalls betont sie, dass es hilfreich sei, dass alles bereit sei und selber entschieden werden könne, was und wie es eingesetzt werden soll. Zudem helfe die Struktur, die gleichbleibt. So könne dem ganzen Ablauf gut gefolgt werden

Überprüfung der Teilzielsetzung:

Handhabung: Die Unterrichtseinheit ist in ihrer Umsetzung gut handhabbar

Fazit: In sämtlichen Bereichen zeigt die Evaluation auf, dass die Unterrichtseinheit handhabbar ist. Insbesondere die Unterrichtsplanung im Manual war für die Lehrpersonen hilfreich in der Durchführung.

Aber auch die Aufgabenstellungen wurden verstanden und konnten durchgeführt werden. Zu Beginn überfordernd waren die unterschiedlichen Sozialformen und teilweise komplexe Aufgabenstellungen wie die Reflexion. Die meisten wurden allerdings im Verlaufe der Einheit für die Schüler*innen einfacher, weil die Struktur stets die gleiche blieb. Die unterschiedlichen Gruppenarbeiten verliefen teilweise bis zum Schluss nicht wie angedacht. Dem können verschiedene Gründe wie die Motivation (Kapitel 5.1) oder die Selbstregulation (Kapitel 5.2) zugrunde liegen.

5.6 Anpassungen

Aufgrund der Evaluation müssen an der Unterrichtseinheit die folgenden Anpassungen vorgenommen werden. Die Auflistung ist anhand der einzelnen Elemente des Manuals strukturiert und enthält die wichtigsten Änderungen. Solche, die ein Detail betreffen, wie ein Wort, das im Text geändert werden muss, sind in der Folge nicht ersichtlich.

Einführung

- Hier muss klar benannt werden, dass diese Unterrichtseinheit Folgendes bedingt:
 - Die Lehrperson kennt die Klasse: Es darf also keine neue Klasse sein.
 - Die Schüler*innen sind die Arbeit mit den Sozialformen und der Reflexion gewohnt. Andernfalls braucht es eine sorgfältige und langfristige Einführung. Ansonsten kann aus einer Überforderung eine Demotivation entstehen.
- Falls die Lernenden nicht bereits viel Erfahrung mit dem reziproken Lernen haben, brauchen sie nach der Einführung in das reziproke Lernen weiter Begleitung, damit die Rollen richtig praktiziert werden. Bei der Einführung des reziproken Lernens soll mit den Schüler*innen der Zweck dieser Rollenverteilung (beim Demonstrieren merken, wo Schwierigkeiten liegen sowohl für Vorzeiger*in, als auch Beobachter*innen; Kompetenzen zum Kritik Anbringen und Entgegennehmen werden geschult) erarbeitet werden.
- Im Lesen benötigen schwächere Schüler*innen eine engere Strukturierung und Begleitung insbesondere bei diesen Elementen der Unterrichtseinheit: Reflexion, Merkkarte, Texteführung und bei den Strategien «Umgang mit Textschwierigkeiten», «Zusammenfassung» und «Titel setzen»
- Im Vorfeld müssen Gedanken zu einer möglichen Beurteilung gemacht werden und wie sichergestellt wird, dass das Erarbeitete in der Einzelarbeit richtig ist (z.B. durch Korrekturen der Lehrperson) damit nichts Falsches erlernt wird.

Theoretischer Hintergrund

Beim theoretischen Hintergrund muss nichts verändert, also auch nicht gekürzt oder ergänzt, werden.

Unterrichtsplanung inkl. Didaktischer Kommentar

- Damit die Gruppenarbeit dynamisch bleibt, besteht die Möglichkeit, nach drei Strategien die Gruppen neu zu formatieren oder aber eine Pause einzulegen und später mit denselben Gruppen weiterzufahren.
- Die Zeit muss flexibler angegeben werden. Dabei sollen auch Angaben zur Klassenstärke beziehungsweise zur Art der Leitung gemacht werden.
- Zur Motivationssteigerung könnte der Text durch die Lehrperson oder ein*e starke*n Schüler*in vorgelesen werden, weil es so spannender ist und die Zuhörenden weniger abschweifen.
- Die Ausführungen zur Merkkarte können die erfolgreich durchgeführten Wahlmöglichkeiten ergänzen. Zudem soll die Idee verfolgt werden, nicht Vor- und Nachteile auf die Merkkarte zu schreiben, sondern, in welchen Situationen die Strategie anzuwenden ist, was wiederum eine Transferleistung aus den Vorteilen und Grenzen ist. Diese könnten allenfalls stärkere Lernende für die ganze Klasse bereitstellen.

Einzelne Strategien

- «Vorwissen aktivieren» und «Vorhersagen»: Für die Demonstrations- und Gruppenarbeitstexte braucht es ebenfalls Bilder.
- «Vorhersagen»: Hilfreiche Satzanfänge auf Ablaufkarte:
 - Es wird erklärt, wie... funktioniert.
 - Es wird erklärt, wann ... geschah.
 - Es wird erklärt, was ... ist.
- Bei «Umgang mit Textschwierigkeiten»
 - Gerade bei dieser Strategie ist eine starke Präsenz der Lehrperson gefragt ist, indem diese mit Einzelnen das Verständnis sicherstellt und gut einführt, dass der ganze Text und nicht lediglich einzelne Wörter verstanden werden müssen.
 - Daneben müssen die Schüler*innen selber überprüfen, ob sie das Gesuchte auch wirklich verstanden haben.
- Zusammenfassen:
 - Anstelle der auf der Ablaufkarte aufgelisteten W-Fragen soll lediglich die WAS-Frage beantwortet werden. Die restlichen W-Fragen werden insofern aufgezählt, als dass sie bei der Beantwortung der WAS-Frage helfen können.
 - Je nach Übung der Schüler*innen braucht es hier zwei Demonstrationen. Eine gilt dem Aufschreiben der Notizen und die zweite dem Schreiben der Zusammenfassung. Je nach Klasse wird das Schreiben der Zusammenfassung direkt in Einzelarbeit eingeübt oder aber zuerst in der Gruppe erprobt.

Texte für die Einzelarbeit

Die Lehrperson muss klar deklarieren, dass nicht alles bearbeitet werden muss, sondern nur so viel, wie in der vorgegebenen Zeit möglich ist. Im Text selber müssen einzelne Wörter angepasst und bei einem Geschichtstext ein Zusammenhang erklärt werden.

5.7 Weiterführung

Diese Anpassungen werden aus der vorliegenden Evaluation gemacht. Inwiefern sie wirksam sind, ist damit allerdings noch nicht gezeigt. Dies müsste in weiterführenden Untersuchungen eruiert werden. Somit könnte jede Anpassung eine Evaluation ergeben. Spannende Ergebnisse könnten zudem im Vergleich aus unterschiedlichen Klassen gemacht werden. Wobei die Unterschiede in der Klassengröße oder Leistungsstärke im Leseverstehen oder anderen Merkmalen wie der Arbeitsmethodik gemacht werden könnten. Namentlich interessant wäre eine Evaluation der Unterrichtseinheit, wie hier vorgeschlagen, zu einem späteren Zeitpunkt und verbesserten Kompetenzen in Bezug auf die Sozialformen sowie Reflexion. Aber auch Untersuchungen zu einer Unterbrechung oder Gruppenwechseln nach drei Strategien wären von Interesse. Zudem ergäbe die Durchführung mit anderen Strategien ebenfalls eine gewinnbringende Untersuchung. So könnte evaluiert werden, ob und inwiefern sich entsprechende Anpassungen bewähren. Weitere Aufschlüsse könnte eine vertiefte Evaluation bringen, die einzelne Schüler*innen bei der Bearbeitung im Einzelsetting untersucht. Dabei könnten Fragen wie diese beantwortet werden: Welche Gedankengänge machen Lernende? Welche konkreten Stolpersteine gibt es?

Untersuchungen zum Leseverstehen zum jetzigen und zu einem späteren Zeitpunkt könnten Aufschluss darüber geben, inwiefern sich die Unterrichtseinheit auf das kurz- und langfristige Leseverstehen auswirkt. Dabei müsste beachtet werden, inwiefern die Lernenden die Lesestrategien anwenden.

Zudem würde eine Evaluation des überarbeiteten Manuals durch schulische Heilpädagog*innen weiter Aufschluss geben über die Umsetzbarkeit und Qualität des in dieser Masterarbeit erarbeiteten Produkts.

Am Ende der Evaluation soll auch noch die Hauptzielsetzung überprüft werden:

Ein Dossier zur Einführung von Lesestrategien in Leichte/Einfache Sprache übersetzen und strukturieren, damit Schüler*innen mit und ohne sprachliche Schwierigkeiten einen effektiven Zugang zu Lesestrategien erhalten.

Die Gesamtheit der untersuchten Kriterien zeigt auf:

Mit dieser Masterarbeit wurde aufgrund eines Ursprungsdossiers eine Unterrichtseinheit entwickelt, die didaktisch fundiert, in Einfacher Sprache formuliert und auf verschiedene Klassen adaptierbar auch im mehrsprachigen Umfeld und mit leseschwachen Schüler*innen durchgeführt werden kann. Die Evaluation zeigte auf, dass die Unterrichtseinheit noch Mängel enthielt, welche mit den Anpassungen allerdings hinfällig werden sollten. Zudem ist für einen effektiven Zugang von Schüler*innen mit sprachlichen

Schwierigkeiten zu beachten, dass sie mehr Hilfestellungen benötigen. Werden sie aber ihren Ressourcen und den didaktischen Hinweisen entsprechend unterstützt, stellen sich auf bei ihnen positive Resultate ein.

6 Diskussion

Um die Masterarbeit abzuschliessen, wird jeweils eine Diskussion zu den Bereichen der Methodenkritik, der Evaluationsergebnisse und der Unterrichtseinheit geführt.

6.1 Methodenkritik

Bei der teilnehmenden Beobachtung sollte die*der Forschende zwar Teil der Alltagssituation, aber kein Störfaktor sein (Mayring, 2002, S. 80 & 82). Damit einher ging die Spannung zwischen dem Beobachten, die Schüler*innen aber nicht zu unterstützen. Diese Spannung wurde durch Fragen an mich gesteigert. Dabei können gewisse Aspekte beobachtet werden, aber es bleibt unklar, welche Änderung sich bei einer Unterstützung beispielsweise bei einem Problem ergeben hätte. Diese Unterstützung unterbricht einerseits den Lauf der Alltagssituation, auf der anderen Seite ist sie abseits der Forschung im Alltag gegeben, weil ich diese Schüler*innen in meiner Arbeitstätigkeit unterstütze.

Weiter eine Rolle spielt dabei, dass die Lehrperson teilweise Aspekte unterliess, die im Manual vorgesehen waren, was wiederum die angedachte Unterrichtseinheit nicht in ihrer Vollständigkeit untersuchen liess. Dem kann entgegnet werden, dass gerade das vorliegende Manual einen Spielraum für die Lehrperson vorsieht. Insofern müssten unzählige unterschiedlich umgesetzte Variationen untersucht werden oder aber es wird anerkannt, dass die Umsetzung dieser Unterrichtseinheit lediglich in einzelnen Aspekten beziehungsweise Umsetzungsvarianten evaluiert werden kann.

In Bezug auf das Einwirken im Unterricht stellte ebenfalls das Herumlaufen im Klassenzimmer eine Herausforderung dar. Denn ohne den Schüler*innen über die Schultern zu schauen, konnte nicht genau beobachtet werden, was und wie sie arbeiten. Auf der anderen Seite wurden einzelne Lernende durch die Präsenz – gerade bei der Einzelarbeit – gestört. Ebenfalls können durch reines Beobachten von aussen keine Gedankengänge eruiert werden. Dies würde eine weiterführende Untersuchung benötigen. Aufgrund dessen wurden möglicherweise einzelne Stolpersteine der Schüler*innen nicht eruiert und können daher im Manual auch nicht angepasst werden.

Einen Standortwechsel würde es im Schulzimmer ebenfalls benötigen, um sämtliche Unterstützungen der Lehrperson beobachten zu können. Denn spricht diese beispielsweise mit einer Lernenden am anderen Ende des Klassenzimmers in einer für eine Einzelarbeit angebrachten Lautstärke, ist dies für die beobachtende Person auf der anderen Seite des Zimmers nicht hörbar. Daher war in der vorliegenden Evaluation das Tagebuch hilfreich, da die Lehrpersonen wöchentlich nach hilfreichen Unterstützungen gefragt wurden. So konnte bei einzelnen interessanten Interaktionen vermieden werden, dass sie nicht in die Untersuchung gelangten. Um dem weiter vorzubeugen, wurde die Lehrperson 1 teilweise bereits im Anschluss an eine Lektion nach ihren Interventionen befragt.

Wirkt die untersuchende Person aber ins Unterrichtsgeschehen ein, kann sie zwar einzelne Details wie Gedankengänge beobachten, es entgehen ihr aber andere Beobachtungen im Raum. Letzteres geschieht

allerdings auch ohne Einwirken. Denn der Beobachtungsfokus kann jeweils nur auf einen Ort gelenkt sein. Dieser muss sorgfältig ausgewählt und rechtzeitig gewechselt werden, was eine grosse Herausforderung darstellt.

Hilfreich für die Inhaltsanalyse (Kapitel 3.6.3) war die Quellenangabe nicht nur aufgrund der möglichen Lokalisierung, sondern auch, um verschiedene Aspekte nachvollziehen zu können. Denn der Beobachtungsbogen gab Auskunft darüber, ob etwas zu Beginn oder am Ende der Unterrichtseinheit zu verorten ist. Durch die Bezeichnung der Lehrpersonen konnte erschlossen werden, welcher Klasse eine Passage zuzuordnen ist und trotz der anonymisierten Namen der Lernenden war klar, wem eine Aussage zuzuordnen war. Dies wiederum ist beispielsweise wichtig, um zu eruieren, wie gut auch schwächere Schüler*innen dem Unterricht folgen können. Somit werden Aussagen aus unterschiedlichen Quellen auch anders eingeschätzt, was wiederum einen Aspekt der Subjektivität in die Forschung bringt, mit welchem äusserst vorsichtig umgegangen werden muss, damit die Untersuchung eine Objektivität behält.

6.2 Ergebnisse der Evaluation

Wie im Kapitel 5.4 aufgezeigt, fliessen unterschiedliche Faktoren in eine solche Unterrichtseinheit und deren Evaluation ein. Dies wird am Beispiel von S7 ersichtlich, bei dem allenfalls die Motivation, das Thema rund um die Aufmerksamkeit oder ein weiteres bisher nicht erahntes Thema in die Schulleistung einfliessen. Damit können Ergebnisse von ihm nicht direkt als Erkenntnisse zur Umsetzbarkeit der Unterrichtseinheit deklariert werden. Dieser Schüler zeigt dabei beispielhaft auf, inwiefern eine solche Evaluation durch andere Aspekte beeinflusst werden kann.

Wird S2 betrachtet kann aus den Ergebnissen der Evaluation eine Diskrepanz festgestellt werden. Einerseits scheint S2 die Strategien zu beherrschen und die Texte zu verstehen. Dies geht aus der Dokumentenanalyse der Unterrichtsunterlagen hervor, in der sie einerseits sämtliche Indikatoren erfüllt, wenn auch nicht vertieft (Kapitel 5.4). Ebenfalls zeigt die Dokumentenanalyse der gelesenen Texte auf, dass nur wenige Wörter und keine Textstellen oder Sätze unklar waren (Kapitel 5.5). Auf der anderen Seite bezeichnet es S2 bei der Reflexion der Strategien «Schlüsselstellen markieren» und «Titel setzen» als Schwierigkeit, wenn der Text nicht verstanden wird. Diese Diskrepanz kann unterschiedliche Ursachen haben. Eine Interpretation ist, dass S2 beim Lesen und Markieren der Texte selber nicht bemerkte, was ihr unklar war. Denn oftmals meinen Lernende, dass sie alles verstanden haben und bemerken Schwierigkeiten im Verständnis erst beim Erklären (Rühl & Souvignier, 2006b, S. 21). Allenfalls ist ihr erst in der Reflexion klar geworden, dass der Text teilweise noch nicht verstanden ist oder aber sie meinte, dass es während dem Bearbeiten der Strategie eine Schwierigkeit darstellt, wenn der Text zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz verstanden ist. Weiter ist möglich, dass S2 zwar die einzelnen Wörter, Sätze und Strategien in den Grundzügen verstanden hat beziehungsweise anwenden kann und somit auch die Indikatoren zum Beherrschen der Strategien erfüllte. Die Tatsache dass die Ergebnisse allerdings nicht vertieft waren, kann darauf hindeuten, dass der Text nicht in der Tiefe oder seiner Ganzheit verstanden wird. Dies wiederum würde die Einschätzung bestätigen, dass sie im Modell von Rosebrock & Nix (2020) auf der Prozessebene bei der Wort- und Satzidentifikation eingeordnet wurde (S. 13ff, Kapitel 3.4), was nach Lenhard (2019)

wiederum den hierarchieniedrigen Prozessen entsprechen würde (S. 15). Um einen Text als Ganzes zu verstehen, müssen allerdings hierarchiehohe Prozesse wie das Bilden der globalen Kohärenzen beherrscht werden (ebd.).

Um zu eruieren, welche Interpretation der aufgezeigten Diskrepanz entspricht, könnte eine teilnehmende Beobachtung im Einzelsetting mit «lautem Denken» der Schülerin gemacht werden (Mayring, 2002, S. 80ff). In der Praxis sind oben beschriebene widersprüchliche Beobachtungen nicht selten. Eine vertiefte Evaluation ist da allerdings nicht möglich. Daher muss meines Erachtens in der Praxis anhand einer gemachten Interpretation eine Förderung aufgegleist werden. Stösst die Förderung auf Erfolg, bleibt sie, beziehungsweise die mit ihr gemachten Anpassungen, beibehalten. Bei Misserfolg muss die Förderung angepasst werden. Eine entsprechende Entlastung lässt sich bei Neugebauer & Nodari (2012) finden, indem sie feststellen: «Keine Lehrperson kann genau wissen, welche Sprachkompetenzen bei Lernenden genau vorhanden sind. Die Erhebung des genauen Sprachstandes ist eine Utopie» (S. 23). Wenn die genauen Voraussetzungen nicht ganz klar sind, braucht es aus meiner Sicht eine Annäherung an eine optimale Förderung.

6.3 Aspekte der Unterrichtseinheit

Inwiefern soll eine solche Unterrichtseinheit in einer integrativen Klasse unterrichtet werden, wenn einige der Schüler*innen - wie auch in der untersuchten Klasse – noch in hierarchieniedrigen Kompetenzen gefördert werden müssen? Denn die Lesestrategien zielen auf die globalen Kohärenzen ab, welche zu den hierarchiehöheren Prozessen gehören (Lenhard, 2019, S. 15; Rosebrock & Nix, 2020, S. 13). Die hier durchgeführte Evaluation zeigte durch S2 auf, dass auch Schüler*innen mit Förderbedarf auf der niedrigen Hierarchieebene Fortschritte machen können. Denn die Ergebnisse von S2 wiesen zwar keine grosse Tiefe auf, aber sie zeigten, dass die Strategien verstanden und angeeignet wurden. Dazu kommt, dass die Lesestrategien auf der Subjektebene das Lese-Selbstkonzept fördern (Rosebrock & Nix, 2020, S. 13). Dem ist zu entnehmen, dass somit auch schwächere Leser*innen von einer solchen Unterrichtseinheit profitieren, wenn diese für sie positiv verläuft. Dazu sind die Lehrpersonen gefordert. Denn die Evaluation zeigte auch: Wenn die schwächeren Schüler*innen durch Begleitung Impulse für die Arbeit erhielten, sind sie ins Lernen gekommen, was sonst nicht der Fall war. Unterstützen also Lehrpersonen gerade diejenigen Schüler*innen, für welche die Lesestrategien nicht die nächste Entwicklungsstufe bedeuten, können auch diese Lernenden Erfolge erzielen und an ihrem so wichtigen Selbstkonzept arbeiten.

In dieser Masterarbeit wurde die Unterrichtseinheit zwar für eine integrative Klasse entwickelt. Dabei wurde auf eine bestimmte Klasse abgezielt und es kann nicht alles für den Unterricht in jeder integrativen Klasse übernommen werden. Denn die Einheit wurde nicht nach UDL (Universal Design for Learning) erstellt (Wember & Melle, 2018). Dafür fehlen Visualisierungen, haptische Aspekte und vieles mehr. Somit müssen entsprechende Lehrpersonen ihren Unterricht anhand dieser Einheit individuell auf ihre jeweilige Klasse ausrichten. Dies verlangt, wie auch das Beispiel in Kapitel 8.2. zur Literaturbasierung, Professionalität.

7 Schlussfazit und Ausblick

Mit dieser Masterarbeit wurde eine Unterrichtseinheit entwickelt, die didaktisch fundiert und auf verschiedene Klassen adaptierbar auch im mehrsprachigen Umfeld durchgeführt werden kann. Erarbeitet wurde diese Einheit in der Zusammenarbeit mit einer Klassenlehrperson und einer schulischen Heilpädagogin in einem sich verändernden Prozess, welcher schlussendlich erfolgreich war. Es bleiben nach dieser Masterarbeit noch Bereiche, die evaluiert werden können sowie Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Vor allem für die Lernenden ist das Thema nicht abgeschlossen, sondern für sie gilt, das Erlernte anzuwenden. Dies zeigt auf, dass der Erwerb von Lesestrategien ein steter Prozess ist und in einer umfassenden Leseförderung eingebettet werden müssen.

Der Prozess dieser Masterarbeit zeigt mir exemplarisch, wie meine Profession aufgebaut ist: Im Alltag werde ich immer wieder auf etwas Neues, Überraschendes, Herausforderndes stossen, was eine stete Flexibilität bedingt. Zudem können solche dynamischen Prozesse in einem funktionierenden Team effektiv bewältigt werden. Weiter erkannte ich, wie wichtig es ist, theoriebasiert neue Aspekte in ein Team und den Unterricht einzubringen. Die Theorie soll dabei leitend, aber nicht sakrosankt sein, sodass der Unterricht an Dynamik beibehalten und individuell gefördert werden kann.

Ein wichtiger Aspekt dieser Masterarbeit ist ebenfalls die Einfache Sprache, deren Anliegen der Ausgangspunkt für alles Entstandene war. Die Einfache Sprache geriet zwar im Verlauf des Prozesses in den Hintergrund, ihr Ziel, alle Menschen durch Sprache an der Gesellschaft teilhaben zu lassen, war aber stets präsent. So ist es besonders erfreulich, dass gerade die Formulierungen in dieser Einfachen Sprache keine Stolpersteine für die Schüler*innen darstellten, sondern sie in ihrer Arbeit unterstützten. Daher werde ich anhand von weiteren beispielhaften Übersetzungen und durch Gespräche mit meinen Arbeitskolleg*innen versuchen, diese Thematik weiter zu bewerben, um an meiner Schule möglichst vielen Lernenden besseren Zugang zu Bildung zu verschaffen. Und schön wäre es, wenn dieser kleine Beitrag von mir über meine Arbeitstätigkeit hinaus Wellen schlagen und weiteren Menschen dabei behilflich sein könnte, in ihrem Kompetenzen weiter zu wachsen und ihren Weg bestimmter und in Würde gehen zu können.

8 Literaturverzeichnis

Altrichter, H., Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Arndt, A. (2018). Konflikte in der Kooperation. Reflexions- und Gestaltungsmöglichkeiten für die (multi-)professionelle Zusammenarbeit. In: *SCHULE inklusiv*, 1, 24-27.

Auer, G. (2017). *100 x Textverständnis. Kopiervorlagen mit Multiple-Choice-Aufgaben für die Sekundarstufe*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.

Barth, D., (o.J.) Die Inhaltsanalyse als sozialwissenschaftliche Forschungsmethode. Workshop im Rahmen von Modul M5_03 [Vorlesungsfolien]. HfH Zürich

Baumert, A. (2018). *Einfache Sprache. Verständlich Texte schreiben*. Münster: Spass am Lesen Verlag.

Baumert, A. (2020). *Einfache oder Leichte Sprache. Eine Entscheidungshilfe*. Münster: Spass am Lesen Verlag.

Beerenwinkel, A., Berset, T., Durrer, K., Herger, H., Iten, M., Stettler, A., Labudde, P. (2020). *Prisma 1. Natur und Technik. Sekundarstufe I*. Baar: Klett und Balmer Verlag.

BISS Transfer (2021). *Reziprokes Lesen*. Online unter: <https://www.biss-sprachbildung.de/btools/reziprokes-lesen/>

Bredel, U., Maass, Ch. (2016a). *RATGEBER. Leichte Sprache. Die wichtigsten Regeln und Empfehlungen für die Praxis*. Berlin: Dudenverlag.

Bredel, U., Maass, Ch. (2016b). *Leichte Sprache. Theoretische Grundlagen. Orientierung für die Praxis*. Berlin: Duden Verlag

Bredel, U., Maass, Ch. (2016c). *Arbeitsbuch. Leichte Sprache. Übungen für die Praxis mit Lösungen*. Berlin: Dudenverlag.

Candussi, K., Fröhlich, W. (2015). *Leicht lesen. Der Schlüssel zur Welt*. Wien: Böhlau Verlag.

Deutscheschweizer Volksschulämterkonferenz (Hrsg.). (2019). *Anwendung des Lehrplan 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen*.

Gailberger, St. (2013). *Systematische Leseförderung für schwach lesende Schüler. Zur Wirkung von Lektürebegleitenden Hörbüchern und Lesebewusstmachungsstrategien*. Weinheim und Basel: Beltz.

Gold, A. (2007). *Lesen kann man lernen. Lesestrategien für das 5. Und 6. Schuljahr*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG.

Gold, A., Mokhlesgerami, J., Rühl, K., Schreblowski, St., Souvignier, E. (2004). *Wir werden Textdetektive. Lehrermanual*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG.

Gold, A., Mokhlesgerami, J., Rühl, K., Schreblowski, St., Souvignier, E. (2010). *Wir werden Textdetektive. Arbeitsheft*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG.

Heilmann, B. (2012). *Diagnostik & Förderung – leicht gemacht: (das Praxishandbuch)*. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.

Hotz, S., Weber Khan, Ch. (2021). Ohne Partizipation keine Inklusion. Zur Umsetzung des Partizipationsrechts nach Art. 2 UN-KRK von Kindern und Jugendlichen im Bildungsbereich. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 1-2, 58-65.

Kanton Solothurn (2015). *Lehrplan 21*. Online unter: <https://so.lehrplan.ch/>

Krämer-Kilic, I., Albers, T., Kiehl-Will, A., Lühmann, S., (Hrsg.) (2014). *Gemeinsam besser unterrichten. Teamteaching im inklusiven Klassenzimmer*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.

Kruse, G., Riss M., Sommer Th. (2012). *Lesen. Das Training 2. Mittelstufe*. Bern: Schulverlag plus.

Kruse, G., Riss M., Sommer Th. (2013). *Lesen. Das Training 3. Oberstufe*. Bern: Schulverlag plus.

Lenhard, W. (2019). *Leseverständnis und Lesekompetenz. Grundlagen-Diagnostik-Förderung*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.

Lenhard, W., Lenhard, A., Schneider, W. (2018). *ELFE II. Ein Leseverständnistest für Erst- bis Siebtklässler*. Göttingen: hogrefe.

Lütje-Klose, B., Urban, M., (2014). Professionelle Kooperation als wesentliche Bedingung inklusiver Schul- und Unterrichtsentwicklung. Teil 1: Grundlagen und Modelle inklusiver Kooperation. *VHN*, 83. Jg., 112-123.

Lütje-Klose, B., Urban, M., Serke, B. (o.J.). *Teamentwicklung in inklusiven Schulen. Reader*. Online unter: <https://docplayer.org/61178609-Teamentwicklung-in-inkluisiven-schulen.html>

Mayring, P., (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Neugebauer, C., Nodari, C. (2012). *Förderung der Schulsprache in allen Fächern: Praxisvorschläge für Schulen in einem mehrsprachigen Umfeld: Kindergarten bis Sekundarstufe I*. Bern: Schulverlag plus.

Philipp, M., Schilcher, A. (Hrsg.) (2012). *Selbstreguliertes Lesen. Ein Überblick über wirksame Leseförderansätze*. Seelze: Friedrich Verlag GmbH.

Rosebrock, C., Nix, D. (2020). *Grundlagen der Lesetechnik und der systematischen schulischen Leseförderung*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohenberger.

Rühl, K., Souvignier, E. (2006a). *Wir werden Lesedetektive. Arbeitsheft*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG.

Rühl, K., Souvignier, E. (2006b). *Wir werden Lesedetektive. Lehrermanual*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG.

Schlatter, K. Tucholski, Y., Curschellas. (2016). *DaZ unterrichten. Ein Handbuch zur Förderung von Deutsch als Zweitsprache in den Bereichen Hörverstehen und Sprechen*. Bern: Schulverlag plus.

Schweizer, M. (2021, 25.&28. Oktober) Befragungen. Methodenworkshop M5_03 [Vorlesungsfolien]. HfH Zürich

Volksschulamt Kanton Solothurn (2013). *Die Volksschule im Überblick*. Online unter: https://so.ch/fileadmin/internet/dbk/dbk-vsa/Schulsystem/Die_Volksschule_im_Ueberblick_WEB.pdf

Wember, F. & Melle, I. (2018). Adaptive Lernsituationen im inklusiven Unterricht: Planung und Analyse von Unterricht auf Basis des Universal Design for Learning. In *Hußmann, Stephan, & Welzel, Barbara. (Hrsg.). DoProfil – das Dortmunder Profil für inklusionsorientierte Lehrerinnen- und Lehrerbildung*. Münster: Waxmann.

Wocken, Hans (o.J.). *Reziprokes Lesen. Texte verstehen durch strategisches Lesen und kooperatives Lernen*. Online unter: <https://www.hans-wocken.de/Texte/HW-RLesen.pdf>

9 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

9.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 auf Deckblatt: Ablauf der Unterrichtseinheit, erstellt von der Lehrperson 1.....	2
Abbildung 2: Modell zur Unterscheidung von Leseverständnis und Lesekompetenz (Lenhard, 2019, S. 47)	10
Abbildung 3: Situationsmodell (Lenhard, 2019, S. 15).....	11
Abbildung 4: Mehrebenenmodell des Lesens (Rosebrock & Nix, 2020, S. 15)	12
Abbildung 5: Lenhard 2019, S.140.....	19
Abbildung 6: Modell zur Textkompetenz (Neugebauer & Nodari, 2012, S. 18)	28
Abbildung 7: Profilstufen und Merkmale für den Förderhorizont 3 (Heilmann, 2012, S. 68)	29
Abbildung 8: Profilstufen und Merkmale für den Förderhorizont 4 (Heilmann, 2012, S. 76)	30
Abbildung 9: Befähigungsbereiche: Erweiterung der überfachlichen Kompetenzen (Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 13)	32
Abbildung 10: Ablauf der Unterrichtseinheit erstellt von der Lehrperson 1	50
Abbildung 11: Texte vor und nach der Anpassung im Vergleich - Zusammenhänge erklärt in Geschichtstexten	62

9.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Klassifikationsschema Lesestrategien: Zusammenzug aus Philipp & Schilcher S. 45 und Lenhard 2019, S. 138	17
Tabelle 2: Übersicht ausgeschlossene Programme mit Begründung	22
Tabelle 3: Terminplan	37
Tabelle 4: Übersicht Evaluationsplanung	48
Tabelle 5: Auszug aus der Unterrichtsplanung des Manuals.....	51

10 Anhang

Im Anhang finden sich die folgenden Unterlagen:

1. Das Produkt der Masterarbeit: Manual zur Unterrichtseinheit
2. Das ursprüngliche Dossier erstellt durch eine Deutsch-Lehrperson
3. Sämtliche Evaluationsdokumente aufgliedert in:
 - a. Dokumente der qualitativen Inhaltsanalyse
 - b. Aufbereitungsdokumente